

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**TEXNIK VA IJTIMOIIY-IQTISODIY FANLAR
SOHALARINING MUHIM MASALALARI**

Respublika Oliy o'quv yurtlararo ilmiy ishlar to'plami

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК**

Республиканский межвузовский сборник научных трудов

Toshkent 2022

УДК 62:66+37(08)

Сборник трудов посвящен актуальным проблемам науки и образования. Материалы отражают результаты исследований студентов и преподавателей Ташкентского химико-технологического института, Ташкентского государственного технического университета, а также других вузов Республики. Авторы статей несут ответственность за их содержание.

Ushbu to'plam fan va ta'lim dolzarb muammolariga bag'ishlangan. Ma'ruzalarda Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent davlat texnika universiteti va boshqa oliygohlar talabalari va o'qituvchilarining ilmiy-tadqiqot ishlarini natijalari aks ettirilgan. Mualliflar maqolalar mazmuniga javobgardirlar.

Редакционная коллегия :

д.т.н. Усманов Б.Ш.

д.т.н. Пулатов Х.Л.

к.т.н. Мкртчян Р.В.

к.т.н. Кадырова Д.С.

© Ташкентский химико-технологический институт, 2022

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЖИДКИХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ

¹Абдиева Ф.И., Набиев А.А.

¹Национальный Университет им. Мирзо Улугбека
Ташкентский химико –технологический институт

Кальцинированная сода относится к важнейшей продукции химической промышленности, которая используется в производстве стекла -50%, в химической промышленности -25%, в металлургической промышленности -15%, целлюлозно-бумажной промышленности и остальные отрасли -10%. В настоящее время в промышленности применяются в основном четыре способа получения соды: аммиачный (метод Сольве), из природного содосодержащего сырья, из нефелинов и карбонизацией гидроксида натрия. Несмотря на бурное развитие в 1970х гг. производства кальцинированной соды из природного содосодержащего сырья, одним из основных способов получения кальцинированной соды до настоящего времени остается метод Сольве [1]. Сырье, необходимое для получения соды по аммиачному способу, является недорогим, широко распространенным и легко добываемым. Реакции осуществляются при невысоких температурах и близких к атмосферному давлению. Способ хорошо изучен, технологические процессы отлажены и устойчивы. Получаемая кальцинированная сода имеет высокое качество при сравнительно низкой стоимости. Обладая рядом крупных преимуществ, производство кальцинированной соды по аммиачному способу имеет серьезные недостатки. Это и значительный расход энергетических ресурсов и большие удельные капиталовложения, необходимые для создания производства. Но основным недостатком метода Сольве является образование большого количества жидких отходов, так называемой дистиллерной жидкости, что свидетельствует о недостаточно эффективном использовании исходного природного сырья. На 1 т произведенной кальцинированной соды приходится примерно 9–10 м³ дистиллерной жидкости [2]. В настоящее время проблема утилизации отходов производства кальцинированной соды по аммиачному способу довольно остро стоит во всех странах, производящих соду по данному методу. Применяемые технологии переработки, утилизации и использования дистиллерной жидкости решают проблему только отчасти, ввиду большого количества образующихся отходов. Вследствие этого, в основном происходит накопление отходов в шламонакопителях (прудах отстойниках) и (или) осуществляется сброс в водоемы, расположенные неподалеку от действующих производств. Накопление дистиллерной жидкости в шламонакопителях порождает проблему поглощения новых земельных участков под секции шламонакопителя не только при увеличении мощности производства, но и даже для поддержания действующих нагрузок. Основной задачей повышения экологической безопасности производства кальцинированной соды является разработка нового способа утилизации дистиллерной жидкости. Таким образом, научно-техническая задача по утилизации основного отхода производства кальцинированной соды при возрастающих объемах производства является весьма актуальной. Большой научный и практический интерес представляет использование дистиллерной жидкости от сточных вод содовых заводов от перерабатываемых отходов на соли кальция и магния путем преобразования их в карбонатные и фосфатные соли для производства других видов продукции для птицеводства, рыболовства и животноводства. Проектная мощность Кунградского содового завода по выпуску кальцинированной соды 100 000 тн. готовой продукции в год. В Кунградском содовом заводе кальцинированная сода производится по методу Сольвей. Мощность производства составляет 100 тыс. т/год кальцинированной соды. Отличительной особенностью технологии соды на Кунградском содовом заводе от традиционного метода Сольвея является обжиг известняка не коксом, а природным газом с получением печного газа с содержанием 26% CO₂ (вместо 40% по методу Сольвей) с дальнейшим концентрированием углекислого газа до 40% по методу Сольвей) с

дальнейшим концентрированием углекислого газа до 40% адсорбционным методом на установке PSA.

Для исследования использовался прибор высокопроизводительный, энергодисперсионный, рентгеновский, флуоресцентный спектрометр - Япония, Rigaku NEX CG EDXRF с использованием центрифугат и осадок дистиллерной жидкости Кунградского содового завода, почва Кунграда пропитанная в дистиллерной жидкостью. Изучали химический состав дистиллерной жидкости:

Таблица

Химический состав компонентов:

№	Компоненты	Химический состав							
		Cl	SO ₃	K ₂ O	CaO	MnO	Fe ₂ O ₃	CuO	ZnO
1.	Центрифугат (фильтрат) дистиллерной жидкости мг/см ²	90300	4260	-	55600	-	36,6	6,48	6,01
2.	Осадок дистиллерной жидкости	36,8	4,40	0,0317	32,5	0,0182	0,0969	0,0084	0,0013
3.	Почва пропитанная в дистиллерной жидкости	2,03	0,830	0,0327	59,5	0,0149	0,154	0,0020	0,0019

№	Компоненты	Химический состав							
		Rb ₂ O	SrO	Ag ₂ O	SiO ₂	TiO ₂	MgO	V ₂ O ₅	
1.	Центрифугат (фильтрат) дистиллерной жидкости мг/см ²	-	19,3	0,0013	-	-	-	-	
2.	Осадок дистиллерной жидкости	0,0005	0,0168	0,0012	-	-	-	0,0019	
3.	Почва пропитанная в дистиллерной жидкости	-	0,0155	-	0,686	0,0139	0,944	0,0029	

Рисунок .Элементный анализ: А-центрифугат дистиллерной жидкости; В-осадок дистиллерной жидкости; С-почва пропитанная в дистиллерной жидкости;

Представлены результаты исследования элементного анализа дистиллерной жидкости Кунградского содового производства. Результаты показывают в составе дистиллерной жидкости имеется значительное количество кальция. Возможно использование дистиллерной жидкости из сточных вод содовых заводов переработкой отходов на соли кальция путем преобразования в карбонатные и фосфатные соли для производства других видов продукции, таких как пищевые добавки для птицеводства, рыболовства и животноводства.

Литература

1. Материалы конференции «WORLD SODA ASH»: Тез. докл.– Riviera: 2007.– 272 с.
2. Ткач Г. А., Шапоров В. П., Титов В. М. Производство соды по малоотходной технологии.– Харьков: ХГПУ, 1998.– 429 с.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА ПЕСТИЦИДОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Абдумаликова Х.Б., Пулатов Х.Л.
Ташкентский химико-технологический институт

Сточные воды, образующиеся при производстве пестицидов, состоят из реакционной воды от химических процессов, воды, используемой для растворения, технической промывной воды, воды для промывки продукта, отработанных кислот и щелочей, конденсированного пара из колонн отгонки и стерилизации, а также стоков скрубберов воздухоочистки и сточных вод от промывки оборудования и производственных помещений. В производстве биопестицидов отработанный ферментационный бульон обычно содержит сахара, крахмалы, протеины, азот, фосфаты, минеральные соли и другие питательные вещества с высокими показателями биохимического потребления кислорода (БПК), химического потребления кислорода (ХПК) и общего содержания взвешенных твердых частиц (ОСВТЧ). Сточные воды, образующиеся при приготовлении пестицидов, как правило, связаны с очисткой, охлаждением и обогревом оборудования и производственных помещений, используемых для дозирования, смешивания и хранения жидких пестицидов. Сточные воды, образующиеся при приготовлении и упаковке, обычно имеют низкий уровень БПК, ХПК и содержание твердых взвешенных частиц и, как правило, нейтральный показатель кислотности. Уровень их токсичности и биоразлагаемости зависит от присутствия таких химикатов, как остатки пестицидов, органические растворители, а также других соединений, необходимых в процессе приготовления, которые могут быть токсичными для водных организмов.

Технологии очистки промышленных сточных вод в данной отрасли включают разделение стоков в зависимости от источников их образования и предварительную очистку концентрированных сточных вод, особенно содержащих активные ингредиенты. Этапы очистки сточных вод обычно предполагают использование жируловителей, пеноъемников, флотаторов пневматического типа и водомасляных сепараторов для отделения нефтепродуктов и взвешенных твердых веществ; фильтрацию для отделения фильтрующихся твердых веществ; усреднение потоков и нагрузок; осаждение взвешенных твердых веществ с использованием осветлителей или отстойников для снижения их содержания; биологическую, как правило, аэробную очистку для снижения содержания растворимых органических веществ (БПК); удаление биогенных веществ для снижения содержания азота и фосфора; хлорирование стоков, когда требуется дезинфекция; обезвоживание остатков и их удаление в предназначенные для этого места захоронения опасных отходов.

Завод «Ифода агро кимё химоя» расположен в Наманганской области. Завод производит до 10 миллионов литров пестицидов в год. В производстве пестицидов используется вода для промывания производственных линий. После промывания образуются сточные воды, которые в составе содержат несколько химических примесей

Исходя из этого основная цель работы состоит разработать оптимальную технологию для систем очистки сточных вод, при очистке применять более доступные и дешевые реагенты. Для исследования нами был выбран объект - завод «Ифода агро кимё химоя», который производит минеральных удобрений (пестицидов для защиты растений в виде концентратов) для сельского хозяйства.

Установка очистки сточных вод на предприятии ООО «Ифода агро кимё химоя» состоит из следующих стадий:

- обработка в электрокоагуляторе
- обработка в электролизере
- адсорбция углем
- УФ-обработка.

В основе установки очистки применяется способ электрохимического обезвреживания пестицидов в щелочной среде. Существенной составляющей данного метода деструкции

пестицидов является их окислительно-восстановительная деструкция в электролизерах с растворимыми электродами. Стоки от мойки оборудования по трубопроводу внутренней производственной канализации поступают в приемную емкость, откуда погружным насосом перекачиваются в электрокоагулятор с засыпным металлическим анодом. Объем стока, поступающий на обработку в электрокоагулятор, ~ 600 литров. В поступающий сток необходимо добавить едкий натр (NaOH), доведя pH стока до 9-10, а также техническую поваренную соль (NaCl). Количество добавляемой соли определяется экспериментальным путем до достижения тока равного 200-500 А. В процессе работы электрокоагулятора, под действием тока, происходит растворение засыпного анода и выделение ионов железа. Ионы железа являются и реагентами, образуя растворимые и не растворимые не токсичные соли железа, и коагулянт с очень развитой поверхностью.

Адсорбируя органические соединения и взвешенные вещества, содержащиеся в сточных водах, выпадают в осадок, обеспечивая, таким образом, дополнительную очистку путем коагуляции. Окислительному процессу способствует кислород воздуха, подаваемый в электрокоагулятор по отдельному трубопроводу. После обработки в электрокоагуляторе сток сливается в промежуточную емкость, находящуюся непосредственно под ним. Из промежуточной емкости сток перекачивается в один из вертикальных отстойников. Время отстаивания зависит от качества обработки стока в электрокоагуляторе. Расчетное время отстаивания 4 часа. После отстаивания, осветленный сток по отдельному трубопроводу сливается в промежуточную емкость и, далее через фильтр механической очистки перекачивается в электролизер. Осадок сливается из нижней конической части отстойника по отдельному трубопроводу. На сливной трубе устанавливается фильтр-мешок, в котором отфильтровывается осадок. Сток, поступивший на электролизер с засыпными графитовыми анодами, обрабатывается в течение 4 часов. За это время, в процессе работы электролизера, из добавленных в сток хлоридов выделяется активный хлор, являющийся сильнейшим окислителем, который окисляет и разрушает оставшиеся после коагуляции органические соединения.

Обработанный на электролизере сток сливается в промежуточную емкость, расположенную непосредственно под электролизером, откуда перекачивается в емкость с мешалкой, где проходит дальнейшая его обработка путем добавления порошкового активированного угля с высокой пористой структурой. Уголь сорбирует на себя остаточные органические соединения и образовавшиеся соединения с хлором. После обработки стока порошковым активированным углем, сток отстаивается в течение 15-30 мин. Отстоявшийся (осветленный) сток сливается по отдельному трубопроводу в промежуточную емкость и насосом подается на ультрафиолетовую обработку, которая служит для ускорения окислительных реакций и дополнительному разложению оставшихся органических соединений. Концентрации загрязняющих веществ после очистки позволяют сбрасывать сточные воды на рельеф или использовать для полива территории предприятия. Осадок после электрокоагулятора, фильтровальные материалы, отработанный активированный уголь собираются в полиэтиленовые мешки и складываются в герметически закрываемые карбонатные барабаны, которые после заполнения вывозятся на захоронение на полигон высокотоксичных отходов [2]. Наши исследования направлены на усовершенствовании данной технологии в целях повышения эффективности очистки.

Литература

1. Комарова Л.Ф. Использование воды на предприятиях и очистка сточных вод в различных отраслях промышленности/ Учебное пособие / Л. Ф. Комарова, М. А. Полетаева. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. – 174 с.
2. Саркисов Ю.С., Лашкинский Б.П., Горленко Н.П. и др. Комбинированный способ очистки и обеззараживания сточных вод// Вестник ТГАСУ №3, 2007. – С.220-225.

QURUQ USULDA PEROKSID BIRIKMLAR OLISHDA ARALASHTIRGICHNING INTENSIV KONSTRUKSIYASI

**Abdurahmonov O. R, Abdullaev F. R, Ibodullayev M. X.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali**

Aralashtirish jarayoni qayta ishlangan massalarni isitish yoki sovutishni kuchaytirish, massa almashinuvini (eritish va boshqalar) kuchaytirish uchun ishlatiladi. Aralashtirish usullari aralashtirilayotgan materiallarning birikish holati va aralashtirish maqsadi bilan belgilanadi. Aralashtirish jarayonini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlar aralashtirishning intensivligi va samaradorligi, shuningdek, jarayon uchun energiya sarfidir. Har qanday mahsulotni olish uchun komponentlarni aralashtirish jarayoni turli sohalarda, masalan, qurilish, oziq-ovqat, kimyo, metallurgiya va boshqalarda keng qo'llaniladi. Shu bilan birga, quruq ko'p komponentli aralashmalar, suyuq (eritmalar) va xamir (kolloid) aralashmalar olinadi. Aralashtirishning asosiy maqsadi turli komponentlarning bir xil aralashmasini olish va ularni mikser hajmi bo'yicha bir xil taqsimlashdir. Aralashtirish jarayoni quyidagilarga bog'liq asosiy talablar: xomashyoni o'zaro bir xil taqsimlash; aralashmada bo'laklar va bo'shliqlar paydo bo'lishining oldini olish. Aralashtirish jarayonining sifati ko'plab omillarga bog'liq. Aralashmaning sifatiga uchta guruh omillari eng katta ta'sir ko'rsatadi: bular aralashmaning tarkibiy qismlarining parametrlari, mikserning parametrlari va aralashtirish jarayonining parametrlari. Aralashmaga barcha ta'sirlarning natijasi komponentlar orasidagi nisbatning o'zgarishi bo'lib, konsentratsiyalarning hajmdagi taqsimlanishi (aralashmaning bir xilligi) jarayonning alohida momentlari uchun u yoki bu qiymatni qabul qiluvchi o'zgaruvchan qiymatdir. Ma'lum bir ehtimollik darajasi, bundan tashqari, jarayon komponentlarning dastlabki tasodifiy taqsimlanishidan tartibli taqsimotga o'tadi. Aralashtirish jarayoni quyidagi asosiy xossalarga bo'ysunadi: xomashyoni bir xilda taqsimlash; aralashmada bo'laklar va bo'shliqlar paydo bo'lishining oldini olish, individual komponentlarning maydalanishini oldini olish zarur.

Quruq usulda peroksid birikmalar olishda ikki xil faza qatnashadi, quruq va suyuq faza bu fazalar bir-biri bilan aralashdi va shu bilan birgalikda aralashtrish jarayonida aralashtirgich 15°C ga sovitilib turish kerak jarayondan kerakli konsentratsiya olish uchun. Aralashtirgichning intensiv konstruksiyasi aralashtruvchi barabanga maxsus aralashtruchi parraklar quyiladi. Bu parraklar aralashmani bir xil doimiy aralashib turushini ta'minlaydi. Aralashtrigichda olib boriladiga jarayon ikki xil faza tuqnashivni to'la taminlaydi va tuqnashuv yuzasini oshirib beradi. Quruq usulda peroksid birikmalar olishda ikki xil faza tuqnashuvi aralashtirgich ichida doimiy sovitib turiladi. Doimiy sovitib turishni ta'minlash uchun aralashtirgich konstruksiyasiga sovitib turuvchi qobiq yordamida amalga oshadi. Qobiq uni 15°C da doimiy ushlab turadi. Aralashtirgichda olib boriladiga jarayon massa va issiqlik almashnish jarayoni intensiv amalga oshdi va bu bizga yuqori konsentratsiyasli birikmalarni olishda yordam beradi. Sovitilib turuvchi quruq modda yuqoridan suyuq modda seplib turiladi bu yana bir muncha reaksiyani sovitib turishga yordam berdi va suyuq moddani soviq holda seplash undan ham samaraliroqdir. Aralashtirgichni sovtishda biz sovuq gaz prapan gazidan foydalanamiz va bu prapan gazi qobiq ichida trubalarda harakat qiladi. Quruq usulda peroksid birikmalar olishda quruq modda suyuq modda bilan aralashib avval qorishma tayyor bo'ladi va keyin sovuqlik ta'sirida kiristallanadi. Bu kiristallanish modda tayyor mahsulot hisoblanadi.

1-rasm. 1-Sovituvchi qobiq, 2-elektrodevigatil, 3-aralashtiruvchi parrak.

Quruq usulda peroksid birikmalar olish texnologiyasini bir qator tajribalar olib borildi. Aralashtirgichlarning bir necha xil konstruksiyalari bilan amaliy tajribalar olib borildi. 1-rasmda aralashtirgich texnologik sexemaga mos keladi va u iqtisodiy jihatdan samaradordirligi aniqlandi.

Aralashtirish jarayonining texnologik ta'siri yoki aralashtirish samaradorligi jarayonning sifatiga xos xususiyatdir. Aralashtirish jarayoni qayta ishlangan massalarni isitish yoki sovutishni kuchaytirish, massa almashinuvini kuchaytirish uchun ishlatiladi. Aralashtirish jarayonini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlar aralashtirishning intensivligi va samaradorligi, shuningdek, jarayon uchun energiya sarfidir. Aralashish intensivligi vaqt birligida aralashirilgan muhitning hajm birligiga kiritilgan energiya miqdori bilan belgilanadi, ya'ni. minimal energiya xarajatlari bilan berilgan texnologik jarayonga erishish uchun vaqt ham asosiy omil hisoblanadi. Quidagi qurilma davriy ishlaydi unga quruq mahsulotni solinadi va suyuqlik quyilib turiladi. Shuningdek ma'lum bir vaqtda kerakli konsentratsiya hosil bo'lgach tayyor mahsulot quyib olinadi.

Parrakli aralashtirgich mexanik energiyani minimal iste'mol qilish bilan apparatda quruq mahsulotning kuchli aylanishini yaratish kerak bo'lgan hollarda eng samarali hisoblanadi. Elektrodevigatel yordami parrakning aralashtirgichlar quruq mahsulotni aylanishini hosil qiladi, ular idishning pastki qismidan qattiq zarrachalarni osongina ko'taradi. Buning natijasida parrakli aralashtirgichlar yoradmida qorishma hosil bo'ladi. Parrakli aralashtirgichlar quruq mahsulotni boshqa xil aralashtirgichlarga qaraganda tezroq va intensivroq aralashtiradilar. Parrakli aralashtirgichlar uzluksiz jarayonlar uchun javob beradi, lekin bir xil aralashtirish uchun, yopishqoq suyuqliklarni aralashtirish uchun (6000 Pa·s dan ortiq) va suyuqliklarni yuqori zichlikdagi qattiq moddalar bilan aralashtirish uchun mos emas. Standartlashtirilgan parrakli aralashtirgichlar parraklari diametri 150, 200, 250, 300, 400, 500 va 600 mm. Quruq mahsulot og'irligini butun balandlik bo'ylab aralashishni yaxshilash uchun ko'pincha uzluksiz jarayonlarni amalga oshirishda kerak bo'ladi. Bunday diffuzor qurilmasi aralashtirish haroratini osongina sozlash imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Технологический регламент производства бутилового каучука цеха полимеризации и дегазации №1307 БК5, выделения сушки и брикетирования каучука №1308 БК6 завода бутилового каучука ОАО «Нижекамскнефтехим» 2005г.

2. Пат. 85894 RU, 2009105046/22 Устройство аппарата для дегазации крошки каучука / В.И. Елизаров, Д.А. Кириллов, Д.В. Елизаров. заявлено 13.02.2009; опубл. 20.08.2009, Бюл. № 23.

IQTISODIYOT OB'EKTLARIDA FAVQULODDA VAZIYATLARDAN MUHOFAZALANISH REJALARINING XUSUSIYATLARI

Abidova F.A.

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda favqulodda vaziyatlarning oldini olish, ular sodir bo'lganida harakat qilish bo'yicha yaxlit davlat tizimi va uning muvofiqlashtiruvchi organi O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tashkil etildi, sohaning zarur me'yoriy-huquqiy bazasi shakllantirildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, boshqa vazirlik va idoralarning favqulodda vaziyatlar profilaktikasi, ularning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha imkoniyatlarini mustahkamlash borasida ko'lami va mazmuniga ko'ra salmoqli ishlar amalga oshirib kelinmoqdi.

O'zbekiston Respublikasi "Aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonunida aholini muhofaza qilishni ta'minlash maqsadida, korxonalar va tashkilotlar favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish bo'yicha zarur choralarini rejalashtirishlari, moliyalashtirishlari va amalga oshirishlari zarurligi belgilangan.

Aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish rejasi- bu qo'yilgan vazifalarni muvofaqiyatli bajarilishiga yordam berishi kerak bo'lgan muhofaza tadbirlarining oldindan ishlab chiqilgan, asoslangan, moddiy ta'minlangan majmuasidir.

Iqtisodiyot ob'ektlarida "Favqulodda vaziyatlarni oldini olish va bartaraf qilish harakatlari rejasi" ya'ni harakatlar ishlab chiqiladi. Ushbu reja tinchlik va harbiy davrlariga alohida-alohida ishlab chiqiladi. Rejani ishlab chiqishga bir qancha talablar qo'yiladi.

Rejaning to'liq ishlab chiqilishi o'zini muvaffaqiyatli bajarilishini va bosh vazifa-aholi va moddiy boyliklar muhofaza qilinishi hal etilishini ta'minlaydigan tadbirlar kompleksi ishlab chiqilishidan iborat. Shuning uchun rejada aniq tadbirlar, ularning mazmuni, shakli, muddatlari va bajaruvchilari ko'rsatiladi.

Reja bo'limlarining bayoni qisqa bo'lishi ulardan foydalanish oson bo'lishi uchun talab qilinadi. Shuning uchun rejaning mazmunli bo'lishiga undagi hamma tadbirlar to'liq ishlab chiqilgan grafik yo'l bilan erishiladi. Buning uchun sxema-xaritada ob'ektlar, ish turlari va hajmi shartli belgilar bilan tasvirlanadi. Tushuntirishlar jadvallar, chizmalar, grafiklar, suratli sharhlar tarzida beriladi.

Vaqtning qat'iy hisobga olinishi rejalashtirilgan har bir tadbir sifatli va to'liq hajmda bajarilishini ta'minlash uchun zarur hisoblanadi.

Rejaning aniq va real bo'lishi u bajarilishining zarur tartibi hisoblanadi. Buning uchun iqtisodiyot ob'ektlarida sodir bo'lish ehtimoli mavjud bo'lgan favqulodda vaziyatlarning turlari, mahalliy sharoit, ehtimol bo'lgan vayronlik, uyulma, talafotlar, moddiy zarar oldindan bashoratlanadi, oqibatlari yo'qotilishi uchun zarur fuqaro muhofazasi kuch va vositalariga bo'lgan talab hisoblab chiqiladi.

Iqtisodiyot ob'ektlarida harakatlar rejasining ishlab chiqishda oldindan belgilangan bo'lim va ilovalari ishlab chiqiladi. Harakatlar rejasining birinchi bo'limida ob'ektning texnik tavsifi yoritiladi. Bunda quyidagi ma'lumotlar keltiriladi: ob'ekt joylashgan joyi va maydoni, ishchi-xodimlarning umumiy soni, ish smenalarining boshlanish va tugash vaqti, muxandistlik tizimlari va ko'shimcha manbalar; imoratlarining konstruksiyasi; sexlardagi yong'indan xavfli moddalar ishlatiladigan uchastkalar, omborlar, ularda saqlanadigan yong'indan xavfli, kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalarning turi va miqdori; muhofaza inshootlari, shaxsiy muhofaza vositalari to'g'risida ma'lumot yoritiladi. Bulardan tashqari ob'ektga ta'sir etishi mumkin bo'lgan atrofdagi potentsial xavfli ob'ektlar, temir yo'llar to'g'risida ma'lumotlar ham shu qismida keltiriladi.

Yengil sanoatga qarashli paxta tozalash korxonalarida harakatlar rejasining shu qismi ishlab chiqilayotganida yong'inlar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan joylar, uchastkalar yoritiladi. Yigiruv fabrikalarining chiqindilar to'planadigan sexlari, bundan tashqari hom ashyo va tayyor maxsulot omborlarida, titish savash sexlarida va matolar ko'p miqdorda to'planishi tabiiy. Lekin bu xonalarda ma'lum xavfli choralari ko'rilmagan ochiq alanga manbai ishlatilsa yong'in chiqish mumkin.

Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, to'qimachilik korxonalarida yong'in chiqishining eng ko'p hollari titish agregatlari 31,0% hamda savash mashinalariga 45,2 % to'g'ri kelar ekan.

To'qimachilik sanoati korxonalarida yong'inning asosiy sabablari quyidagilar: mashina qismlarining ishqalanishi, aylanuvchi qismlariga tolalarning o'ralashib qolishi, mashina ichiga metall tushib qolishi, elektr uskunalardagi nosozliklar, ekspluatatsiya qoidalarining buzilishidir. Shu sababli yong'in xavfsizligini talablariga rioya qilish, doimiy nazorat qilishni amalga oshirilishi muxim hisoblanadi. Bunda esa korxonalarni yong'inidan va tutundan darak beruvchi asboblar, avtomatik o't o'chirgichlarning mavjudligi hamda ish holatida saqlanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Harakatlar rejasida ikkinchi bo'limi birinchi qismida favqulodda vaziyatlar xavfi tug'ilganda, ikkinchi qismida esa favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda bajariladigan tadbirlar ishlab chiqiladi.

Rejaning ikkinchi bo'limning birinchi qismi "Yirik ishlab chiqarish avariylari, xalokatlari tabiiy ofatlar sodir bo'lish xavfi tug'ilganda" deb nomlanadi hamda yuqori tayyorgarlik rejimida bajariladigan quyidagi asosiy tadbirlar rejalashtiriladi:

favqulodda vaziyat sodir bo'lish xavfi tug'ilgani haqida boshqaruv organlarini, ishchilar va xizmatchilarni va qolgan aholini xabardor qilish tartibi;

favqulodda vaziyatni oldini olish yoki ular ta'sirini kamaytirish tadbirlarining hajmi, amalga oshirilish muddatlari va tartibi, jalb etiladigan kuchlar va vositalar.

ob'ekt fuqaro muhofazasi (FVDT) kuchlarini, mavjud muhofaza inshootlarini shay holga keltirish.

shaxsiy muhofaza vositalarini ishchi va xizmatchilarga berishga tayyorlash va berish.

ishchi-xodimlarni evakuatsiya qilish va ko'chirish uchun avtotransportni va shahardan tashqari zonani tayyor holga keltirish.

aholini tibbiy va epidemiyaga qarshi muhofaza qilish tadbirlarini o'tkazish.

yong'inidan saqlash profilaktik tadbirlar o'tkazish.

ishlab chiqarishni avariya-siz to'xtatishga tayyorlash.

Harakatlar rejasining ikkinchi bo'lim ikkinchi qismi "Yirik ishlab chiqarish avariylari, halokatlari va tabiiy ofatlar sodir bo'lganda" deb nomlanadi hamda favqulodda rejimida amalga oshiriladigan tadbirlar ishlab chiqiladi. Bunda favqulodda vaziyat sodir bo'lgani haqida boshqaruv organlariga, ishchi va xizmatchilarga, qolgan aholiga xabar berish, favqulodda vaziyat o'chog'ida razvedkani tashkil etish va sharoitni oldindan bashoratlash, qutqarish va boshqa shoshilinch ishlarga jalb qilingan kuch va vositalarni shaylik holatiga keltirish tadbirlari rejalashtiriladi. Bundan tashqari ishchi xodimlarni muhofaza inshootlariga yashirish, ularga shaxsiy muhofaza vositalarini tarqatish, xavfsiz hududga evakuatsiya qilish tadbirlari ishlab chiqiladi.

Harakatlari rejasiga quyidagilar ilova qilinadi:

1. Fuqaro muhofazasi boshlig'ining favqulodda vaziyatni tugatish qarori.

2. Favqulodda vaziyatlar xavfi tug'ilgandagi va ular sodir bo'lgandagi bajariladigan tadbirlarning takvim (kalendar) rejasini.

3. Ob'ekt fuqaro muhofazasi kuch va vositalarining hisobi.

4. Ishlab chiqarish avariylari, halokatlari va tabiiy ofatlar xavfi tug'ilganda boshqaruv, xabarlash va aloqani tashkil qilish chizmasi.

Shunday qilib, iqtisodiyot ob'etlarida harakatlar rejasini ishlab chiqishda rejaning tuzilishi hamda qo'yilayotgan talablarni inobatga olgan holda, aniq va real ishlab chiqish, iqtisodiyot ob'ektlarida favqulodda vaziyatlarni oldini olishda samarali yordam beradi.

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ДОЖДЕВЫХ ВОД ГОРОДА ТАШКЕНТА

Арипов А.Х., Рахимов Р.С.

Ташкентский государственный технический университет им. И.Каримова

Ташкент является крупным городом и столицам Узбекистана имеющийся в себе большим количеством автомобильных дорог а также жилищных многоэтажных домов. Климат представляет собой особенным в зоне субтропического континентального климата. Вследствие близости гор, в городе выпадает в среднем 400 мм осадков в год, что значительно больше, чем в равнинных полупустынях и пустынях на западе Узбекистана. Дождевые воды проходя с проезжей части города содержит выше концентрации загрязняющих веществ, чем стоки с крыш. Эти включая истирание автомобильных шин и тормозов прокладки, капельные потери, выбросы из двигателей, продуктов коррозии, а также пыли и собак и птичий помет [1]. Целью данной исследование явилась изучение химического состава дождевых вод города и возможности утилизации дождевой воды.

Исследование проводились 4 крупных районах города где движения автомобилях выше чем у других районах города. Пробы дождевых вод были взяты вдоль дороги и обрабатывали в течение 24 часов при 25°C температуре. Определены химическая потребность кислорода (ХПК), содержания органических загрязнителей и нефтепродуктов (таблица).

Результаты химически анализов

Номер образца	ХПК мг О ₂ /л	Органический Углерод, мг/л	Нефть продукты, мг/л
1	32,40	12,15	0,016
2	53,45	20,04	0,048
3	34,01	12,75	0,060
4	35,40	13,27	0,050
5	92,56	34,71	0,070
6	89,78	33,66	0,080
7	78,67	29,50	0,040
8	81,66	30,62	0,152
9	126,75	47,53	2,58
10	57,97	21,74	0,395
11	406,24	152,34	1,630

Результаты показали общую жесткость дождевых вод от 2,3 мг-экв/л до 5,6 мг-экв/л при этом рН в интервале 6,6-7,4 а также встречаются ионов железа 0,5 мг/л не повышающие предельно допустимого концентрации. Однако концентрации SiO₂ -410 и H₂S - 102 мг/л выше чем ПДК особенно, с высокой плотностью движения.

В настоящее время используются множество видов методов такие как электрохимические и биологические. Есть и другие физико-химические методы, которые представляют не меньший интерес. Это – эвапорация – процесс строящейся на азеотропной ратификации, либо на пароциркуляции; кристаллизация, основанная на различной растворимости веществ; огневой метод, при котором органические примеси, находящиеся в сточных водах, просто сгорают, а также, сюда относится, выпаривание, термодаталитическое окисление, обратный осмос, ультрафильтрация и еще большое множество других способов очистки сточных вод, использующихся в наши дни. Биологический метод считается самым эффективным из всех вышеперечисленных, так как при его применении вода фактически не загнивает.

Литература

1. Nolde, E. Possibilities of rainwater utilisation in densely populated areas including precipitation runoffs from traffic surfaces. Desalination, 2007.215(1-3), 1–11.
doi:10.1016/j.desal.2006.10.033

ОДНО КВАЗИАППАРАТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ЭТИЛЕНА В ТРУБЧАТОМ РЕАКТОРЕ

Артиков А.А, Тураев Б.Ф.

Ташкетский химико технологический институт

Наиболее распространенным методом является пиролиз в трубчатой печи (змеевиковом реакторе) [1]. За последние годы печи пиролиза значительно усовершенствованы, их производительность увеличена до 0.64 кг/с или 20 тыс. т этилена в год, температура на выходе из змеевикового реактора повышена до 860 – 900⁰С при одновременном снижении времени контакта до 0,2 – 0,4 с. Однако в трубчатых печах можно перерабатывать сырье с ограниченным концом кипения (не выше 350⁰С). Это ограничение, а также существенные недостатки печей (периодические остановки для выжигания кокса, большая металлоемкость и необходимость применения высоколегированных сталей) являются причиной интенсивной разработки других типов реакторов для пиролиза.

Предлагаемая нами методика системного мышления [2], позволяет анализировать систему без особых затруднений. По предложенной методике, последовательность анализа, моделирования и поиск оптимальных решений может происходить в следующем порядке:

1. В изучении объекта исследования - реактор представляется как в виде системы, так и в виде процессов, происходящих в системе (в теле реактора).

2. Определяются показатели - входные, выходные параметры объекта, в данном случае реактора, состоящей из системы (тело реактора) и процесса происходящего в системе. Определение входных и выходных параметров, как системы, так и процесса позволяет довершить предварительный анализ.

3. В последующем определяется взаимосвязь параметров. В большинстве случаев определение взаимосвязи выходных от входных параметров является более полным анализом объекта исследования.

Таким образом, анализ и составление модели процесса химического преобразования материала можно начинать с уровня, который является глубинным уровнем. На уровне молекул происходит химического преобразования сырья в этилен, для этого подается энергия через стенку реактора. Степень химического преобразования зависит от свойства сырья и от коэффициента химического преобразования.

Анализируя поступающий материал и из материального баланса, можно составить математическую модель для процесса химического преобразования сырья, а потом переходить к составлению компьютерной модели процесса химического преобразования материала в реакторе полученным после ряда преобразований уравнением:

$$\frac{dC}{dt} = \frac{1}{m_0} [G_0 C_0 - G_1 C + KV(1 - C)] \quad (1)$$

Где, G_0 – расход материала при входе в реактору; C_0 – концентрация материала при входе в реактор; G_1 – расход материала при выходе из реактора; C_1 – концентрация материала при выходе из реактора, общая масса материала m_0 , объем рабочей зоны V и k – коэффициент, показывающий особенности преобразования сырья в реакторе. Коэффициент « k » зависит от множества факторов. Выходным параметром является изменение концентрации этилена в общей смеси C

Воспользуясь математическим описанием одноячеечного непрерывного процесса (1), была получена одно квазиаппаратная компьютерная модель с использованием пакета программы MATLAB (рис. 3).

После ввода входных параметров в блоки ввода 1,2,3,4 сигналы собираются в блоке сбора сигналов 5 и далее осуществляется вычисление значений параметров в блоках 6,8 и в интеграторе 7 через блок сбора сигналов 9. Результаты вычислений выводятся в виде временных графиков. Во временном графике 4 получены результаты изменения концентрации этилена в общей массе. Полученные результаты вновь подают в блок сбора

сигналов 5 и вычисляют в блоке вычисления. Результаты вычислений можно наблюдать на цифровом экране и в виде временных графиков в устройствах 10.

Рис. 1. Компьютерная модель для ввода исходных данных процесса в компьютерную модель

Рис. Компьютерная модель процесса химического преобразования сырья в этилен для одно квазиаппаратного реактора.

Во временном графике приводятся графики изменения концентрации этилена до химического преобразования относительно общей массы вещества.

Рис. 3. Результат расчета динамики процесса в одноячеечной реакторе в прикладной программе MATLAB при коэффициенте химического преобразования k=1

Как видно (рис.3) в зависимости от коэффициента свойств химического преобразования и установки степень химического преобразования материала увеличивается.

Например, при коэффициенте химического преобразования при коэффициенте химического преобразования k=0.5 концентрация этилена доходить до 43%, при коэффициенте химического преобразования k=1 концентрация этилена доходить до 60%. при коэффициенте химического преобразования k=2 концентрация этилена доходить до 76%. Таким образом, изменяя коэффициента химического преобразования можно определить адекватную модель химического преобразования материала.

Литература

1. Лебедев и технология основного органического и нефтехимического синтеза. М., Химия. 1988. – 592 с.;
2. Артиков А.А., Джураев Х.Ф., З.А Машарипова, Баракаев Б.Н. Системное мышление, анализ и нахождение оптимальных решений (на примерах инженерной технологии). Издательство «Дурдона». Бухара. 2020. 185с.

АНАЛИЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО СПЕКТРОСКОПИИ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОНАМИ

Ахмедов А.А., Турсунов А.Р., Собиров Н.Р., Туракулов А.С.

Шахрисабзский филиал Ташкентского химико-технологического института

Потери энергии называются характеристическими, так как энергия потерь не зависит от энергии первичных электронов, а ее величина характерна для данного материала. Пики характеристических потерь энергии электронов располагаются вблизи пика упруго отраженных электронов. В отличие от пиков оже-электронов, положения которых не зависят от энергии первичных электронов, положения пиков характеристических потерь определяется E_p . При смещении максимума упруго отраженных электронов пики характеристических потерь смещаются вместе с ним, оставаясь на одинаковом энергетическом расстоянии от упругого пика.

Характеристические потери энергии электронами покрывают широкий диапазон от 10^{-3} до 10^4 эВ и могут происходить в результате различных процессов рассеяния, таких как:

- 1) возбуждение глубоких уровней ($100-10^4$ эВ);
- 2) возбуждение плазмонов и электронных межзонных переходов (1-100 эВ);
- 3) возбуждение колебаний атомов поверхности и адсорбата ($10^{-3}-1$ эВ).

Термин «спектроскопия характеристических потерь энергии электронами (СХПЭЭ)» имеет двойное значение. С одной стороны, он используется как общий термин для обозначения методов анализа потерь энергии электронами во всем диапазоне от 10^{-3} до 10^4 эВ. С другой стороны, он имеет более узкое значение для обозначения методики исследования характеристических потерь только второй группы, с энергиями в диапазоне от нескольких эВ до нескольких десятков эВ, связанных с возбуждением плазмонов и электронных межзонных переходов. При этом первая группа потерь является предметом спектроскопии ХПЭЭ глубоких уровней, а третья — спектроскопии высокого разрешения характеристических потерь энергии электронами. Наиболее же частое использование метода СХПЭЭ (именно в узком смысле) связано с решением таких задач, как определение плотности электронов, участвующих в плазменных колебаниях, и химический анализ образцов, включая анализ распределения элементов по глубине. СХПЭЭ является более трудной методикой, но, в принципе, способной для измерения атомного состава, химических связей, валентности и свойств зоны проводимости, поверхностных свойств и т. д. СХПЭЭ предпочтительнее для работы с относительно малыми атомными номерами, где край полосы поглощения острее, легче определяется и экспериментально доступен (при большой энергии поглощения ($>3кэВ$) сигнал очень слабый). Пространственное разрешение в данном методе ограничено локализацией плазмона (~ 1 нм), то есть карты толщин могут быть получены в STEM с разрешением в ~ 1 нм. Внизу приведено, какие процессы и переходы происходит при взаимодействии электронного пучка с кристаллическими образцами (рисунки 1, 2, 3):

Рисунок 1 - Процессы взаимодействия электронного пучка с тонким кристаллическим образцом.

Рисунок 2 - Вид спектра характеристических потерь энергии электронов.

Рисунок 3-Процессы возбуждения валентной зоны и основных уровней атомов твердого тела.

Исследовались спектры, снятые с монокристаллического кремниевого образца, с помощью метода характеристических потерь энергии электронов. Установлено, что по мере очищения поверхности кремния от углерода, энергия потерь электронов при возбуждении поверхностных и объемных плазмонов в углероде уменьшается, поверхность постепенно очищается. Исследовались спектры потерь энергии с различным содержанием на поверхности углеродосодержащих примесей и на разных стадиях термической очистки поверхности кремния. В этой работе кремний, как исследуемый материал, выбирался благодаря своему широкому использованию в нано-электронике, спинтронике. Также кремний находит применение в качестве подложек для эпитаксиального роста тонких магнитных пленок, магнитных мультислоев и полупроводниковых сверхрешеток.

Литература

1. Кодиров Т. Исследование состава, химических состояний и профиля распределения неконтролируемых примесей, обуславливающих качества тугоплавких и цветных металлов современными методами спектроскопии. Ташкент–1999 . с.25
2. Дорожкин А.А., Петров Н.Н., Филимонов А.В. Спектры Оже–электронов при ионной бомбардировке твердых тел // ФТТ, 1996. – Том 38, – No. 2. – С. 630 – 634.
3. Исаханов З.А., Умирзаков Б.Е. Ориентационные эффекты в спектроскопии рассеяния и прохождения электронов и ионов через тонкие кристаллы. Ташкент: MERIYUS, 2014. – 210 стр. – С. 24 – 53.
4. Алиев А.А., Абдуваитов А.А. Особенности формирования ОЖЕ–спектров при бомбардировке твердых тел пучком ионов // ВИП – 2003, Россия, Звенигород. – С.454 – 457.

HOSILA YORDAMIDA ISBOTLANILADIGAN TENGSIZLIKLAR.

Babayev M.M., Jo‘raboyev M.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmati “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseyi

Faraz qilaylik, $y = f(x)$ funksiya X oraliqda ($X \subset R$) berilgan bo‘lsin. Ma‘lumki,

$$\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

bo‘lsa, $f(x)$ funksiya X da o‘svuchi,

$$\forall x_1, x_2 \in X, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$$

bo‘lsa, $f(x)$ funksiya X da kamayuvchi deyiladi.

Funksiya hosilasi yordamida uning o‘svuchi hamda kamayuvchiligini aniqlash mumkin.

1-t e o r e m a. $f(x)$ funksiya $(a;b)$ intervalda chekli $f'(x)$ hosilaga ega bo‘lsin. Bu funksiya shu intervalda o‘svuchi bo‘lishi uchun $(a;b)$ da

$$f'(x) \geq 0$$

bo‘lishi za‘rur va yetarli.

2-t e o r e m a. $f(x)$ funksiya $(a;b)$ intervalda chekli $f'(x)$ hosilaga ega bo‘lsin. Bu funksiya shu intervalda kamayuvchi bo‘lishi uchun $(a;b)$ da

$$f'(x) \leq 0$$

bo‘lishi za‘rur va yetarli.

3-t e o r e m a. Agar $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar: 1) $[a; b]$ aniqlangan va shu segmentda chekli $f'(x)$, $g'(x)$ hosilalarga ega; 2) $f'(x) \geq g'(x)$ ($x \in [a; b]$); 3) $f(a) = g(a)$ bo‘lsa, u holda $(a;b)$ yarim intervalda $f(x) > g(x)$ tengsizlik o‘rinli bo‘ladi.

I s b o t. $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalarning ayirmasini $k(x)$ bilan belgilaymiz:

$$k(x) = f(x) - g(x).$$

Unda $k'(x) = f'(x) - g'(x)$ bo‘lib, 2) shartga ko‘ra $k'(x) \geq 0$ bo‘ladi. Demak, $k(x)$ funksiya $x \in [a; b]$ da o‘svuchi. Agar $k(a) = f(a) - g(a) = 0$ bo‘lishini e‘tiborga olsak, unda $(a;b)$ yarim intervalda $k(x) > 0$ ekanligini topamiz. Demak,

$$k(x) > 0 \Rightarrow f(x) - g(x) > 0 \Rightarrow f(x) > g(x).$$

shunday qilib, $(a; b)$ da

$$f(x) > g(x)$$

bo‘ladi.

1-m i s o l. Ushbu

$$\ln(1 + x) > x - \frac{x^2}{2}$$

tengsizlikni isbotlang.

Y e c h i m. Bu tengsizlikni isbotlashda 3-teorema keltirilgan shartlardan foydalanamiz. $f(x)$ va $g(x)$ funksiyalar sifatida

$$f(x) = \ln(1+x), \quad g(x) = x - \frac{x^2}{2}$$

funksiyalarni olaylik. Bu funksiyalar uchun $(0; +\infty)$ oraliqda 3-teorema shartlari bajariladi.

- 1) $f'(x) = \frac{1}{1+x}, \quad g'(x) = 1 - x;$
- 2) $(0; +\infty)$ oraliqda

$$\frac{1}{1+x} > 1 - x$$

bo'ladi (chunki $1 - x^2 < 1 \Rightarrow (1-x)(1+x) < 1 \Rightarrow 1-x < \frac{1}{1+x}$);

- 3) $f(0) = \ln 1 = 0, \quad g(0) = 0 \Rightarrow f(0) = g(0).$

Unda $f(x) > g(x)$, ya'ni

$$\ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}$$

bo'ladi.

2-m i s o l. Ushbu

$$\sin x + \operatorname{tg} x > 2x, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}$$

tengsizlikni isbotlang.

Bu tengsizlikni isbotlash uchun ham 3-teorema shartlaridan foydalanamiz.

$f(x) = \sin x + \operatorname{tg} x; \quad g(x) = 2x$ belgilashlarni kiritib olib, teorema shartlarini tekshirib ko'ramiz.

- 1) $f'(x) = \cos x + \frac{1}{\cos^2 x}; \quad g'(x) = 2.$

- 2) $0 < x < \frac{\pi}{2}$ oraliqda, $f'(x) > g'(x)$, chunki:

$$\cos x + \frac{1}{\cos^2 x} > \cos x + \frac{1}{\cos x} \geq (a; b \geq 0 \text{ bo'lganda } \frac{a+b}{2} \geq 2\sqrt{ab} \text{ shunga ko'ra}) \geq 2$$

- 3) $f(0)=0, \quad g(0)=0 \Rightarrow f(0) = g(0).$

Berilgan tengsizligimiz 3-teorema shartlarini qanoatlantirdi. Demak,
 $\sin x + \operatorname{tg} x > 2x, \quad 0 < x < \frac{\pi}{2}.$

TO‘PLAMLARNING EKVIVALENTLIGI VA UNGA DOIR MISOLLAR

Babayev M.M., Shermatov Sh.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmati “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseyi

To‘plam matematikaning eng asosiy tushunchalaridan bo‘lib, bu tushuncha misollar yordamida tushuntiriladi. To‘plamni tashkil etgan predmetlar uning elementlari deyiladi. To‘plam elementlari soni chekli, sanoqli va kontinum bo‘ladi. Agar to‘plam elementlari sonini sanab tugatish mumkin bo‘lsa, u chekli deyiladi, agar to‘plam elementlariga barcha natural sonlarni mos qo‘yish mumkin bo‘lsa, bunday to‘plamga sanoqli to‘plam deyiladi. Agar to‘plam elementlariga $(0;1)$ intervaldagi barcha nuqtalarni mos qo‘yish mumkin bo‘lsa, unda bu to‘plamga kontinum to‘plam deyiladi. Matematikaning maxsus kurslarida bu tushunchalarga batafsil to‘xtaladi. To‘plamning quvvati uning elementlari soniga qarab belgilanadi, agar to‘plam elementlari soni chekli bo‘lsa, to‘plam chekli quvvatga ega deyiladi. Sanoqli to‘plamning quvvati \aleph_0 (alef nol) ga teng deb qabul qilingan. Kontinum quvvatga ega to‘plamning quvvati \aleph (alef) ga teng deb qabul qilingan.

Chekli to‘plam quvvatini n bilan belgilab, bu to‘plamlarning quvvatlarini taqqoslaydigan bo‘lsak,

$$n < \aleph_0 < \aleph$$

munosabatga ega bo‘lamiz. Ekvivalent to‘plamlar orasida tranzitivlik xossasi o‘rinlidir.

Ba’zi to‘plamlarning quvvatini aniqlash quvvati oldindan ma’lum bo‘lgan to‘plamlarga ekvivalentligi yordamida aniqlanadi. Quyida biz o‘zaro ekvivalent bo‘lgan to‘plamlarga bir nechta misollar keltiramiz.

1-rasm

Misol 1: Ixtiyoriy ikkita $[a, b]$ va $[c, d]$ kesmalar o‘zaro ekvivalentdir, ya’ni ulardagi nuqtalar orasida o‘zaro bir qiymatli moslik o‘rnatish mumkin. Bu moslik quyidagicha o‘rnatiladi: uzunligi $[a, b]$ va $[c, d]$ kesmalardagi p va q nuqtalarni bir-biriga mos qo‘yish uchun uzunligi ularnikidan kichik bo‘lgan ixtiyoriy $[e, f]$ kesmani olib, moslikni 1-rasmdagiday o‘rnatamiz.

Shu usul bilan $[a, b]$ va $[c, d]$ kesmalar nuqtalari orasida o‘zaro bir qiymatli moslik o‘rnatiladi.

2-rasm

Misol 2. Ixtiyoriy ikkita aylana ekvivalent bo‘ladi.

Aylanalarning ekvivalentligi quyidagicha o‘rnatiladi: bu aylanalarning markazlarini bitta joyda qilib, ya’ni konsentrik qilib joylashtirib olamiz va umumiy bo‘lgan markazdan nur chiqaramiz, bu nur ikki aylanani ham kesib o‘tadi, o‘sha kesib o‘tgan nuqtalarni bir-biriga mos qo‘yamiz (2-rasm). Shu tarzda bu aylanalarning ekvivalentligi ko‘rsatiladi.

To‘plamlar ekvivalentligining tranzitivlik xossasidan ixtiyoriy sondagi aylanalarning bir-biri bilan ekvivalentligi kelib chiqadi.

3-rasm

Misol 3. Ixtiyoriy ikkita doira bir-biriga ekvivalentdir.

Agar bu doiralarning radiuslari o‘zaro teng bo‘lsa, ularni to‘g‘ri silindrning asoslariga joylashtiramiz va vertikal to‘g‘ri chiziqlar yordamida bu doira ichidagi nuqtalar orasida o‘zaro bir qiymatli moslik o‘rnatamiz. Agar berilgan doiralarning radiuslari teng bo‘lmasa, unda bu aylanalar orqali konus o‘tkazib, 3-rasmda ko‘rsatilgan usul bilan bu to‘plam elementlari o‘rasida bir qiymatli moslik o‘rnatiladi.

4-misol. Tekislikdagi barcha nuqtalar to‘plami bilan sferadagi barcha nuqtalar to‘plami ekvivalentdir.

4-rasm

Bu to‘plamlar orasidagi ekvivalentlik munosabatini quyidagicha o‘rnatamiz: sferani tekislikka urinadigan qilib joylashtiramiz, urinish nuqtasiga qarama-qarshi tomonda joylashgan nuqtani qutb nuqta deb aytamiz va unga tekislikning cheksiz nuqtasini mos qo‘yamiz. Sferaning qolgan nuqtalari bilan tekislik

nuqtalari orasidagi o‘zaro bir qiymatli moslikni 4-rasm

tasvirlanganday bo‘ladi.

Adabiyotlar

1. Колмогоров А. Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. Москва: Наука. 111с.
2. Авербух В.И. , Смолянов О. Г., Теория дифференцирования в линейных топологических пространствах УМН XXII , 1967. вып. 6 (138) 200-260 с.

МАХСУС БИР ФУНКЦИЯ МОДУЛИНИНГ БЎЙИЧА МАКСИМУМИНИ ТОПИШ

Бабаев М.М., Эркинов Р.

Ўзбекистон Республикаси Давлат Хавфсизлик Хизмати “Темурбеклар мактаби”
харбий-академик лицей

Айрим масалаларда тригонометрик қаторлар йиғиндисини баҳолашга тўғри келади. Мазкур ишнинг мақсади $a_1 \sin x + a_2 \sin 2x + \dots$ қатор модулининг юқоридан чегаралаш. Бунинг учун юқоридаги қатор ҳадларини гуруҳлаб, уни $u \sin x + v \sin 3x$ кўринишдаги ҳадлар йиғиндиси тарзида ифодалаймиз ва

$$f(x) = u \sin x + v \sin 3x, \quad u, v \in R,$$

функция модулининг $[0; 2\pi]$ оралиқдаги энг катта қиймати топамиз.

Бу функция модулининг энг катта қийматини топиш учун ушбу 1) $u = 0, v \neq 0$; 2) $u \neq 0, v = 0$; 3) $u \cdot v \leq 0$; 4) $u \cdot v > 0$ ҳолларнинг ҳар бирини алоҳида кўрамиз.

1) Агар $u = 0, v \neq 0$ бўлса, у ҳолда $f(x) = 0 \cdot \sin x + v \cdot \sin 3x = v \cdot \sin 3x$ ва

$$\max_{x \in [0; 2\pi]} |f(x)| = \max_{x \in [0; 2\pi]} |v \cdot \sin 3x| = |v|$$

бўлади.

2) Агар $u \neq 0, v = 0$ бўлса, у ҳолда $f(x) = u \cdot \sin x + 0 \cdot \sin 3x = u \cdot \sin x$ ва

$$\max_{x \in [0; 2\pi]} |f(x)| = \max_{x \in [0; 2\pi]} |u \cdot \sin x| = |u|$$

бўлади.

3) Агар $u \cdot v \leq 0$ бўлса, у ҳолда

$$\max_{x \in [0; 2\pi]} |f(x)| = \max_{x \in [0; 2\pi]} |u \cdot \sin x + v \cdot \sin 3x|$$

бўлади. Бу функция максимум қийматга $\sin x = 1$ ва $\sin 3x = -1$ бўлганда, яъни $x = \frac{\pi}{2}$

нуктада эришади $\max_{x \in [0; 2\pi]} |f(x)| = |u| + |v|$ га эга бўламиз.

4) Энди $u \cdot v > 0$ бўлсин. Агар $\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$ айниятдан фойдалансак, унда

$$f(x) = u \cdot \sin x + v \cdot \sin 3x = (u + 3v) \cdot \sin x - 4v \sin^3 x,$$

бўлади. $\sin x = t$ деб белгилаш киритсак, у ҳолда $t \in [0; 1]$, ва

$$f(t) = (u + 3v) \cdot t - 4vt^3, \quad f'(t) = (u + 3v) - 12vt^2, \quad f'(t_0) = 0 \Rightarrow t_0 = \pm \sqrt{\frac{u + 3v}{12v}}.$$

Равшвнки $f(-1) = v - u$, $f(1) = u - v$.

а) Агар $\frac{u + 3v}{12v} \geq 1 \Rightarrow \max_{t \in [-1;1]} |f(t)| = |u - v|$.

б) Агар $\frac{u + 3v}{12v} \leq 0$ бўлса, $f'(t) < 0$ бўлиб, функция камаювчи бўлади. Шунинг учун

$$\max_{t \in [-1;1]} |f(t)| = |u - v|.$$

в) Агар $0 < \frac{u + 3v}{12v} < 1$ бўлса, $t_0 = \sqrt{\frac{u + 3v}{12v}}$ бўлади. Шунинг учун

$$\max_{t \in [-1;1]} |f(t)| = \frac{u + 3v}{3} \cdot \sqrt{\frac{u + 3v}{3v}}.$$

Юқоридаги ҳамма ҳолларни ҳисобга олиб, қуйидагига бўламиз:

$$\max_{x \in [0;2\pi]} |f(x)| = g(u, v) = \begin{cases} |v|, & \text{агар } u = 0, v \neq 0, \\ |u|, & \text{агар } u \neq 0, v = 0, \\ |u - v|, & \text{агар } u \cdot v \leq 0 \text{ ёки } \frac{u + 3v}{12v} \geq 1 \text{ ёки } \frac{u + 3v}{12v} \leq 0, \\ \frac{u + 3v}{3} \cdot \sqrt{\frac{u + 3v}{3v}}, & \text{агар } 0 < \frac{u + 3v}{12v} < 1. \end{cases}$$

Соддалаштириб $g(u, v)$ функцияни соддарок кўринишда ёзиш мумкин:

$$g(u, v) = \begin{cases} |u - v|, & \text{агар } u \cdot v \leq 0, \text{ ёки } \frac{u}{v} \geq 9 \text{ ва } u \cdot v \geq 0 \\ \frac{u + 3v}{3} \sqrt{\frac{u + 3v}{3v}}, & \text{агар } 0 < \frac{u}{v} < 9. \end{cases}$$

BA'ZI FUNKSIYALARNING HOSILALARINI HISOBLASHGA LOGARIFMIK HOSILANING TADBIG'I

Babayev M.M., Nabiye D.

O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmati "Temurbeklar maktabi" harbiy-akademik litseyi

Ba'zi funksiyalarni logarifmik hosilalar yordamida hisoblash qulaylik tug'diradi, biz quyida logarifmik funksiyalarga doir misollar va ularning qulayligini ko'rib o'tamiz:

1-Misol: $y = (2x^2 + x)^{(2x^2-x)}$ Funksiya berilga. $y' = ?$ Bu funksiya hosilasini ikki xil usulda ya'ni ko'satkichli-darajali funksiyaning hosilasi va logarifmik funksiya hosilasi bo'yicha yechamiz: **Yechish:** 1-usul: Biz bilamizki,

$$(f(x)^{g(x)})' = g(x) \cdot f(x)^{g(x)} \cdot f'(x) + f(x)^{g(x)} \cdot g'(x) \cdot \ln f(x) \quad (1)$$

Ko'satkichli-darajali funksiyaning hosilasi ikki qo'shiluvchidan iborat $f(x)^{g(x)}$ -darajali funksiya deb faraz qilinsa, birinchi qo'shiluvchi, $f(x)^{g(x)}$ - ko'satkichli funksiya, deb faraz qilinsa, ikkinchi qo'shiluvchi hosil bo'ladi.

$$y = (2x^2 + x)^{(2x^2-x)} \Rightarrow y' = ((2x^2 + x)^{(2x^2-x)})'$$

$$y' = (2x^2 - x) \cdot (2x^2 + x)^{(2x^2-x)-1} \cdot (2x^2 + x)' + (2x^2 + x)^{(2x^2-x)} \cdot \ln(2x^2 + x) \cdot (2x^2 - x)'$$

$$y' = (2x^2 - x) \cdot (2x^2 + x)^{(2x^2-x)-1} \cdot (4x + 1) + (2x^2 + x)^{(2x^2-x)} \cdot \ln(2x^2 + x) \cdot (4x - 1)$$

Bu yerda ikkala qo'shiluvchida ham bor bo'lgan ifodani qavsdan tashqariga chiqaramiz:

$$y' = (2x^2 + x)^{(2x^2-x)} \cdot \left(\frac{(2x^2 - x) \cdot (4x + 1)}{(2x^2 + x)} + \ln(2x^2 + x) \cdot (4x - 1) \right)$$

2-usul: Endi ikkinchi usul, ya'ni logarifmlash orqali hosilasini topamiz.

$$y = (2x^2 + x)^{(2x^2-x)} \Rightarrow \ln y = (2x^2 - x) \cdot \ln(2x^2 + x) \Rightarrow (\ln y)' = ((2x^2 - x) \cdot \ln(2x^2 + x))'$$

Hosil bo'lgan tenglikning ikki tomonini ham logarifmlab hosila olganimizda quyidagi ifoda hosil bo'ladi:

$$\frac{y'}{y} = (2x^2 - x)' \cdot \ln(2x^2 + x) + \frac{(2x^2 - x) \cdot (2x^2 + x)'}{(2x^2 + x)} \Rightarrow$$

$$\frac{y'}{y} = (4x - 1) \cdot \ln(2x^2 + x) + \frac{(2x^2 - x) \cdot (4x + 1)}{(2x^2 + x)} \Rightarrow$$

$$y' = y \cdot \left((4x - 1) \cdot \ln(2x^2 + x) + \frac{(2x^2 - x) \cdot (4x + 1)}{(2x^2 + x)} \right)$$

Endi bu yerdagi y ning o'rniga dastlabki funksiyadagi qiymatini qo'yamiz

$$y' = (2x^2 + x)^{(2x^2-x)} \cdot \left((4x - 1) \cdot \ln(2x^2 + x) + \frac{(2x^2 - x) \cdot (4x + 1)}{(2x^2 + x)} \right)$$

2-Misol: Logarifmik hosilaga doir misollar ko'rishda davom etamiz.

$$y = \frac{\sqrt[3]{x+1} \cdot \sqrt[5]{x^2-2x+5}}{\sqrt[3]{(2x-5)^4}}; \quad y' = ?$$

Ushbu ko'rinishdagi funksiyaning hosilasini hisoblashda bo'linmaning hosilasini hisoblash qoidasidan foydalansak, ancha murakkablashib ketadi. Shu sababli, bu funksiyaning ikki tomonini ham logarifmlab, keyin hosilasini hisoblaymiz va bu usulda funksiyaning hosilasini hisoblash qulayligiga ishonch hosil qilamiz. **Yechish:** Ushbu funksiyani logarifmlaymiz va ba'zi xossalardan foydalanib quyidagi ko'rinishda yozib olamiz:

$$y = \frac{\sqrt[3]{x+1} \cdot \sqrt[5]{x^2-2x+5}}{\sqrt[3]{(2x-5)^4}} \Rightarrow \ln y = \ln(x+1)^{\frac{1}{3}} + \ln(x^2-2x+5)^{\frac{1}{5}} - \ln(2x-5)^{\frac{4}{3}}$$

Quyidagi sodda holatga keltirib, ikki tomonidan ham hosila olamiz:

$$\begin{aligned}
(\ln y)' &= \left(\frac{1}{3} \ln(x+1) + \frac{1}{5} \ln(x^2 - 2x + 5) - \frac{4}{3} \ln(2x - 5) \right)' \Rightarrow \\
\frac{y'}{y} &= \frac{1}{3} (\ln(x+1))' + \frac{1}{5} (\ln(x^2 - 2x + 5))' - \frac{4}{3} (\ln(2x - 5))' \Rightarrow \\
\frac{y'}{y} &= \frac{1}{3 \cdot (x+1)} + \frac{(2x-2)}{5 \cdot (x^2 - 2x + 5)} - \frac{8}{(2x-5)};
\end{aligned}$$

Endi bunda y ning o'rniga dastlabki funksiyadagi y ning qiymatini qo'yamiz.

$$y' = \frac{\sqrt[3]{x+1} \cdot \sqrt[5]{x^2 - 2x + 5}}{\sqrt[3]{(2x-5)^4}} \cdot \left(\frac{1}{3 \cdot (x+1)} + \frac{(2x-2)}{5 \cdot (x^2 - 2x + 5)} - \frac{8}{(2x-5)} \right);$$

Agar biz bu funksiyaning hosilasini olishda, uning xususiy holidan foydalanganimizda murakkabliklarga duch kelar edik, shu sababli logarifmik hosila yordamida bu funksiya hosilasini aniqlik bilan topdik.

3-Misol: Bizga quyidagicha $y = x^{x^{x^{\dots x}}}$ $y' = ?$

funksiya berilgan va bu funksiyaning hosilasini topish talab qilingan bo'lsin.

Yechish: Berilgan funksiyani hosilasini topishda $y = f(x)^{g(x)}$ (1) ko'rinishdagi formula bo'lganligi sababli, bu funksiyaning ikki tomonini ham, logarifmlaymiz va ushbu tenglikka ega bo'lamiz $\ln y = g(x) \cdot \ln f(x)$ endi bu tenglikdan hosila olish soddalashadi.

$$(\ln y)' = g'(x) \cdot \ln f(x) + \frac{g(x) \cdot f'(x)}{f(x)} \quad (2)$$

Endilikda bizga berilgan funksiyani shu (2) ifodadan foydalanib ishlashimiz mumkin.

Biz oldin $y_1 = x^x$ funksiyaning hosilasini topib olamiz: $y_1 = x^x \Rightarrow (\ln y_1)' = (x \cdot \ln x)' \Rightarrow$

$$\frac{y'_1}{y_1} = \ln x + 1 \Rightarrow y'_1 = y_1 \cdot (\ln x + 1) \quad (3)$$

Ikkinchi: $y_2 = x^{x^x}$ funksiyaning hosilasini topamiz $y_2 = x^{x^x} \Rightarrow (\ln y_2)' = (x^x \cdot \ln x)' \Rightarrow$

Bunda x^x ni y_1 ga teng deb olganmiz, bu joyda x^x o'rniga y_1 ni qo'yamiz: $(\ln y_2)' = (y_1 \cdot \ln x)' \Rightarrow$

$$\frac{y'_2}{y_2} = y'_1 \cdot \ln x + \frac{y_1}{x} \Rightarrow y'_2 = y_2 \cdot \left(y'_1 \cdot \ln x + \frac{y_1}{x} \right) \quad (4)$$

Uchinchi: $y_3 = x^{x^{x^x}}$ funksiyaning hosilasini topamiz $y_3 = x^{x^{x^x}} \Rightarrow (\ln y_3)' = (x^{x^x} \cdot \ln x)' \Rightarrow$

$$\frac{y'_3}{y_3} = (x^{x^x})' \cdot \ln x + \frac{x^{x^x}}{x} \Rightarrow y'_3 = y_3 \cdot \left((x^{x^x})' \cdot \ln x + \frac{x^{x^x}}{x} \right) \quad (5)$$

Bu yerda $y_2 = x^{x^x}$ ekanligidan foydalanib, ifodani quyidagi ko'rinishga keltirib olamiz:

$$y'_3 = y_3 \cdot \left(y'_2 \ln x + \frac{y_2}{x} \right) \quad (6)$$

To'rtinchi: $y_4 = x^{x^{x^{x^x}}}$ funksiyaning hosilasini topamiz $y_4 = x^{x^{x^{x^x}}} \Rightarrow (\ln y_4)' = (x^{x^{x^x}} \cdot \ln x)' \Rightarrow$

$$\frac{y'_4}{y_4} = (x^{x^{x^x}})' \cdot \ln x + \frac{x^{x^{x^x}}}{x} \Rightarrow y'_4 = y_4 \cdot \left((x^{x^{x^x}})' \cdot \ln x + \frac{x^{x^{x^x}}}{x} \right) \quad (7)$$

Bu yerda $y_3 = x^{x^{x^x}}$ ekanligidan foydalanib, ifodani quyidagi ko'rinishga keltirib olamiz:

$$y'_4 = y_4 \cdot \left(y'_3 \ln x + \frac{y_3}{x} \right) \quad (8)$$

Hisoblashni shu usulda davom ettirib, y_n ning hosilasi uchun quyidagi (9) rekurrent formulaga ega bo'lamiz:

$$y'_n = y_n \cdot \left(y'_{n-1} \ln x + \frac{y_{n-1}}{x} \right) \quad (9).$$

МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН АДСОРБЕНТЛАРНИНГ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕРМИК ТАХЛИЛИ

Бўриев М.И., Хандамова Д.К., Нуруллаев Ш.П.
Тошкент кимё-технология институти

Бентонитларни саноат миқёсида ишлаб чиқариш жараёнида қўлланишини амалга ошириш учун уларни фаоллашган ҳолатларга ўтказиш мақсадга мувофиқ бўлади ва буни бажариш учун турли усуллардан фойдаланилади. Активланган адсорбентларга термик ишлов бериш, қуриштириш ва юқори ҳароратларда тоблаш ҳамда бу ҳароратларда уларнинг фойдали хусусиятларини сақлаш имкониятларини илмий асослаш муҳимдир. Ушбу фаоллаштириш тадбирлари асосан бентонит гиллари таркибида мавжуд бўлган фаол (*актив*) марказларнинг табиати, ион алмашилиш қобилиятлари, модификацияловчи катионларни турларига боғлиқ бўлади [1-3]. Навбахор бентонити ва триметил ва триэтиламмонийли адсорбентларнинг термографик (ТГА) анализи ҳарорат 20,13⁰С дан 1001,35⁰С гача ва вақт 0,28–100,9 минут оралиғида ўрганилди (1 ва 2 расмлар).

Олинган дастлабки ПБГ адсорбентида массанинг камайишини 4 та босқичга ажратиш мумкин: 1-босқич 22,13-111,55⁰С ҳарорат оралиғида вазни камайиши 0,544 мг га ёки 4,843% тенг бўлди. Ушбу ҳароратларда вазнининг камайишини бошқа ҳароратларга нисбатан юқори бўлиши мос равишда адсорбент таркибидаги физикавий адсорб-цияланган сув ва газ молекуларининг йўқотилиши билан боғлиқ. 2-босқичдаги 111,55-156,04⁰С ҳароратлар оралиғида вазн камайиши кам миқдорда содир бўлди, яъни бу кўрсаткич 0.096 мг га ёки 0,855%га тенг бўлди. Бундай ҳароратларда вазнининг кам йўқотилганлиги адсорбент ғовакларидан жойлашган конституцион сув ва адсорбент билан мустаҳкам боғланган бошқа молекулаларнинг йўқотилиши ҳисобига деб изоҳлаш мумкин. 3-босқичда адсорбент вазнининг камайиш даражаси 496.57-786.39⁰С ҳарорат оралиғида 4.810 мг га ёки 4.810% га тенглиги аниқланди, демак, бу жараёнда органик катионларнинг ёниши, яъни декарбоксилланиши содир бўлади. Охириги 4-босқичда 786,39-1001,35⁰С ҳароратгача адсорбент таркибидаги структура ўзгаришлари аста-секинлик билан дегидроксилланиш жараёнларини бориши ҳисобига ТГА чиқиқлари чўққилардаги ўзгаришлар ҳисобига вазни миқдорини камайиши кузатилган. Шундай қилиб хона ҳароратидан то 1001,35⁰С га қадар адсорбент қиздирилганда вазни 1,23 мг га, яъни адсорбент вазнининг 10,95% гача камайиши аниқланди. Триметиламмонийли бентонитнинг термографик графигида адсорбент 22,29⁰С дан то 1001,29⁰С гача қиздирилганда унинг вазни 12.123% гача камайганлиги аниқланди (1-расм). Шу билан бирга 233,62-496,57⁰С оралиғида адсорбент вазни бошқа босқичларга нисбатан кўпроқ, яъни 0.709 мг гача йўқотилган, ўз навбатида бу ҳароратларда адсорбент қаватлар оралиғида жойлашган модификацияловчи органик триметиламмоний катионларининг ёниши билан бораётганлиги ва ДТАда ҳам мазкур ҳароратларда *экзоэффектлар* ҳосил бўлганлигини кўриш мумкин.

Триэтиламмоний адсорбентининг термографик эгрлари ҳам бошқа системалар каби *тўлқинсимон шаклга* эга бўлди (2-расм). ТЭАБнинг термографик эгриси ҳарорат 20,77-1001,37⁰С оралиғида ТЭАБда вазн йўқотиши бошқача, яъни ПБГда 10,95%, ТМАБ да 12,123% ва ТЭАБ адсорбентларида уларга нисбатан 12,168% га юқори эканлиги билан фарқланди. Ушбу ҳолат қаватлар оралиғида жойлашган алмашунувчи катионлар масса-сининг фарқларидан юзага келган бўлиши мумкин. 20,77-806,84⁰С ҳароратлар оралиғида ТЭАБнинг вазнининг камайиши 96,9% ни, яъни 11,79 мг ни ташкил этди. 806,84⁰С дан юқори ҳароратларда вазнининг йўқотилиши жуда кам 3,1% га тенг бўлиб, бу адсор-бентлар структурасидаги адсорбентларнинг ички термодеструкцияси бўйича ўзгариш-ларига боғлиқ. Иккала *эндоэффектлар* чўққиларининг кенглиги ва баландлиги кичик интенсивликга эга. Биринчи *эндотермик жараённинг* вақт давомийлиги 2,43-10,25 минутда ҳарорат 36,67–111,94⁰С оралиғида бўлганида кузатилган. Эндотермик чўққи-нинг бошланиши 45,53⁰С да тугаши ҳарорати 100,09⁰С ҳароратгача давом этган. Эндо-эффект чўққисининг минимал жаражаси 70,31⁰С да 6,10 минутга ва чўққининг баланд-лиги -5,79 uV/mg га, вазнига нисбати эса -0,52 uV/mg тўғри

келган. Эндотермик жараёнда энергиянинг ютиш миқдори -1,29 Ж, (ёки 308,81 мкал) адсорбент вазнига нисбати -115,081 Ж/гр (ёки -27,49 кал/гр) тенг бўлиши аниқланди. Иккинчи эндотермик чўққини интенсивлик ҳароратининг давомийлиги 144,08-143,72⁰С ҳарорат оралиғида чўққиларни минимум даражасида 122,48⁰С ҳароратга ва вақти 11,33 минутга тўғри келиши топилди.

1-расм. ТМАБ адсорбентининг ДТА чизмаси

2-расм. ТЭАБ адсорбентининг ДТА чизмаси

Демак, бу жараёнда гидратланган сув молекулаларини адсорбентни тарк этиши билан боғлиқ. Шундан сўнг дериватограмма эгрисида кенг интервалда кўтарилиш, яъни *экзоэффект* ҳосил бўлган. Ҳароратни 600⁰С дан ортиши билан дериватограмма чизиқ-ларини юқорига ва пастга тушишлари миқдори кичик интервалда кўтарилиб борганлиги кузатилди. Бу ҳолат ҳарорат 600⁰С юқорида бўлганида Навбаҳор бентонитининг ички структурасида термодеструкция жараёни бораётганлигини кўрсатади. Олиб борилган ДТА тахлили натижалари яратилган ТМАБ адсорбенти ўзининг адсорбцион қобилия-тини 362,6⁰С га қадар, ТЭАБ адсорбенти эса 262,77⁰С га қадар тўлиқ, 575,69⁰С гача маъ-лум даражада йўқотмасдан қолади ва шу ҳароратгача ушбу адсорбентдан фойдаланиш имкониятини яратади.

Адабиётлар

1. Хандамов Д.А., Муминов С.З., Икрамов А. Термодинамика адсорбции органических веществ на глинистых минералах – Латвия, Рига: Palmarium Academic Publishing, -2019. 123 с.
2. Комплексное исследование бентонитовых глин перспективных месторождений Узбекистана // Universum: технические науки: электрон. Научный журнал. Сабилов Б.Т. [и др.]. -2020. № 8(77). URL: <https://7univer-sum.com/ru/tech/archive/item/10621> (дата обращения: 23.03.2021).
3. Хандамова Д.К, Нуруллаев Ш.П. Дифференциально термический анализ тирметил- и триэтиламмониевых адсорбентов. Журнал “Доклады АН Республики Узбекистан”, Т., №2, -2021, стр.77-82.

ISSIQLIK ALMASHISH APPARATLARI QUVURLARIDAGI OQIMNI AYLANTIRISH ORQALI ISSIQLIK ALMASHINISH UNUMDORLIGINI OSHIRISH

Ibodullayev M.X.¹, Norqulov J.F.¹, Anvarov O.X.¹, Maqsudov O.R.²

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

²Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

Issiqlik almashinish apparatlari kimyo va neft sanoatlarida keng q'laniluvchi qurilma bo'lib shu bilan birgalikda energiyani yuqori talab qiluvchidir. Shuning uchun issiqlik almashinish apparatlarni mumkin qadar tejamkor qilish ishlab chiqarish sohalarining ustuvor vazifalaridan bo'lib hisoblanadi. Issiqlik almashinish apparatlarni va mumkin qadar kompakt (unimdorligi o'zgartirilmagan holda gabarit o'lchamlarni o'zgartirish) qilishning juda ko'p usullari mavjud.

Issiqlik tashuvchi oqimning aylantirilishi va konfuzor-diffuzor turidagi kanallar. Issiqlik tashuvchi oqimni trubaning bo'ylama o'qi atrofida aylantirish orqali truba ichidagi issiqlik almashuvining unumdorligini oshirish mumkin. Oqim aylantirilishi trubaga o'rnatilgan turli xil qo'shimchalar bilan ta'minlanadi:

Vintli –shnek yoki tekis aylanadigan lenta shaklida (1-rasm); Kurakli uyurmalantiruvchilar bilan - ko'p kurakli propeller yoki turbinali g'ildirak kabi. Oqimni siklonlarda bo'lgani kabi, tangensial suyuqlik ta'minoti yordamida ham aylantirish mumkin. Qo'shimchani faqat trubaning kirish qismiga o'rnatganda, suyuqlik kanal bo'ylab harakatlanganda egiluvchan kuchlar ta'sirida oqimning aylanishi tezda yo'qoladi. Vintli qo'shimchalar uchun burilish oqimining xususiyatlari qo'shimchani aylantirish pog'onasi S bilan, kurakli uyurmalantiruvchilar uchun - kurak burilish burchagi bilan aniqlanadi.

1-rasm. Prujina-vitli kanal shaklida issiqlik almashinadigan elementga ega "truba ichidagi truba" ko'rinishidagi issiqlikni almashtirib beruvchi truba sxemasi

Aylantiriluvchi oqim tuzilishi juda murakkab. Suyuqlik harakati bo'ylama va aylanma turlardan iborat bo'lib, vintsimon xarakterga ega; shu bilan birga trubaning ko'ndalang kesimida suyuqlikning yopiq uyurmalangan ikkilamchi oqimi paydo bo'lishi mumkin.

Aylantiriluvchi qo'shimchaga ega trubaning gidravlik qarshiligi erkin trubaga nisbatan ortadi. Bu ishqalanish sirtining oshishi va issiqlik uzatuvchining aylanish harakatini yaratish va ikkilamchi ko'ndalang oqimlarning hosil bo'lishi uchun qo'shimcha energiya sarfi bilan bog'liq.

Aylantirish oqimida issiqlik uzatish unumdorligini oshirishga devorga yaqin oqim tezligini va markazdan qochiruvchi kuchlar ta'sirida paydo bo'ladigan ikkilamchi oqimlarni oshirish va oqim yadrosi bilan kanal devoridagi chegara qatlami o'rtasida issiqlik uzatishni kuchaytirish orqali erishiladi; shuningdek kengaytirilgan uyurmalantiruvchi (burama lenta) issiqlik almashinuvi sirtini oshirishi sababli, qo'shimchalar va truba devori o'rtasida yaxshi aloqa bo'lishi sharti bilan qovurg'alash effekti paydo bo'ladi. Issiqlik o'tkazuvchanlik orqali qo'shimcha, trubaning devoriga issiqlikni uzatadi (yoki olib tashlaydi). Qovurg'alash effekti tufayli issiqlik oqimining ulushi truba devori bilan issiqlik uzatish yo'li bilan issiqlik tashuvchi o'rtasida almashinadigan issiqlik miqdorining 30% dan oshmaydi. Laminar va vaqtinchalik rejimlarda lenta uyurmalantiruvchilari issiqlik uzatuvchisini haydash uchun energiya yo'qotishlarining o'rtacha o'sishi bilan issiqlik uzatishni bir necha barobar oshirishga imkon beradi. Oqim rejimlarining ushbu qismida uyurmalantiruvchilar ayniqsa samarali ishlaydi.

Turbulent rejimida lenta uyurmaltiruvchilardan foydalanganda issiqlik o'tkazuvchanligining 1,5-2 barobar oshishiga erishiladi. Reynolds sonining oshishi bilan aylanuvchi uyurmaltiruvchilar samaradorligining pasayishi, ko'rib chiqilayotgan issiqlik uzatish intensivliklari nafaqat oqimning devoriy qismlarda, balki butun oqimga ta'sir qilishi bilan izohlanadi.

Truba bo'ylab doimiy ravishda o'rnatiladigan oqim uyurmaltiruvchilarining mumkin bo'lgan kamchiliklari gidroqarshilikning sezilarli darajada oshishi hisoblanadi. Issiqlik almashinuvini yetarlicha yuqori darajada ushlab turilganda gidroqarshilikning pasayishiga trubaga bir qator alohida uyurmaltiruvchilarni o'rnatish orqali erishish mumkin. Bunday kanalda issiqlik uzatilishi uyurmaltiruvchilar geometriyasiga va ular orasidagi masofaga bog'liq.

Issiqlik uzatish unumdorligini oshirish uchun oqimning aylantirilishi nafaqat trubalarda, balki issiqlikni almashtirib beruvchi qurilmalarning trubalararo bo'shlig'ida ham qo'llaniladi.

Diffuzor-konfuzor tipidagi kanallar (to'lqinli devorlari bo'lgan kanallar) yuqori samarali issiqlik almashinadigan uskunalarni ishlab chiqishda munosib dastur topishi mumkin (2-rasm)

2-rasm. Vintli issiqlik almashinuvi sirtiga ega bo'lgan "konfuzor-diffuzor" turidagi issiqlik almashtiruvchi elementi bo'lgan "truba ichidagi truba" turidagi issiqlikni almashtirib beruvchi qurilma sxemasi

Kanallar diffuzor-konfuzor tizimining ketma-ket takrorlanadigan joylashuvi shaklida amalga oshiriladi. Bunday kanalda issiqlik almashinuvining unumdorligini oshirish oqim gidrodinamikasining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq. Diffuzordagi gaz oqimi turbulentslikning oshishi va oqimning devordan ajralib turishi, oqimdagi ko'ndalang aralashma bilan ajralib turadi, bu esa issiqlik uzatishning unumdorligini oshirishga olib keladi. Konfuzorda oqayotganida, oqimning tezlashishi oqimni tartibga solishga (turbulentslikning pasayishiga) va shunga mos ravishda issiqlik uzatilishining pasayishiga olib keladi. Ammo, agar oqim diffuzordan keyin konfuzorga kirsam, u holda diffuzor tomonidan hosil bo'lgan oqimning turbulent toyilishi va uning birlashtirish joyi qirrasining konfuzor bilan ajratish zonasi konfuzorda ham yuqori darajada issiqlik o'tkazilishini ta'minlaydi. Umuman olganda, diffuzor-konfuzor tizimi o'rtacha gidroqarshilikka ega yuqori issiqlik samaradorligi bilan xarakterlanadi. Issiqlikning uzatilishi va kanal qarshiligi diffuzor va konfuzor uzunliklarining o'zaro nisbatiga, diffuzorning kirish va chiqish kesimlarining o'lchamlariga va birlashtirish joyi qirrasining shakliga bog'liq. Yassi to'lqinli kanalda issiqlik uzatish bir xil gidroqarshilikka ega bo'lgan silliq kanalga nisbatan 40-50% ga oshadi. Issiqlik almashinuvi sirtlarida burama trubalar shaklida "konfuzor-diffuzor" ning paydo bo'lishi issiqlik uzatish jarayonlarining ikki tomonlama unumdorligi oshishini ta'minlaydi va issiqlik almashinuvi sirtining maydonini silliq trubali bilan taqqoslaganda o'rtacha 1,5-1,7 marta oshiradi.

Adabiyotlar

1. Юсубеков Н.Р, Нурмухаммедов Х.С, Исматуллаев П.Р, Зокиров С.Г, Маннонов У.В, КИМё ва озиқ-овқат саноатларнинг асосий жараён ва қурилмаларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш. 2000. 231 бет

2. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии 1987.

3. Калнинь И.М. Техника низких температур в энергетике. Холодильная техника. – Москва, 2012. №1. С. 42-49.

ISSIQLIK ALMASHINISH APPARATINING GIDRAVLIK QARSHILIGINI HISOBLASH VA TADQIQ QILISH

Ibodullayev M.X., Norqulov J.F., Elmanov A.B., To'raqulov A.S.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Issiqlik almashinish apparatlari kimyo va neft sanoatlarida keng qo'llaniluvchi qurilma bo'lib shu bilan birgalikda energiyani yuqori talab qiluvchidir. Shuning uchun issiqlik almashinish apparatlarini mumkin qadar tejankor qilish ishlab chiqarish sohalarining asosiy muammolardan biri bo'lib hisoblanadi.

Issiqlik almashinish apparatlarni va mumkin qadar kompakt (unumdorligi o'zgartirilmagan holda gabarit o'lchamlarni o'zgartirish) qilishning juda ko'p usullari mavjud. Issiqlik almashtiruvchi qurilmalar sovutish mashinasi sifatining barcha ko'rsatkichlariga, shu jumladan energetik va akustik, sovutish unumdorligi, ishonchliligi, metall sarfi va narxiga sezilarli darajada ta'sir qiladi [1,2,3].

Shu sababli, issiqlik almashtirib beruvchi qurilmaga bir qator o'ta jiddiy talablar qo'yiladi: berilgan ish resursi davomida ishonchlilik, minimal gabarit o'lchovlar va og'irlik, issiqlik almashinuvining maksimal identifikatsiyasi, konstruksiyaning ishlov berishga qulayligi, kichik gidravlik yo'qotishlar, foydalanish qulayligi, foydalanish jarayonida issiqlik va gidravlika xususiyatining barqarorligi, ahamiyatli dinamik yuklarda va sezilarli darajadagi turli xil atmosfera sharoitida ishlash qobiliyatini saqlab qolish. Biroq, bir qator obyektiv sabablar issiqlik almashtiruvchi qurilmalarning yanada takomillashuviga to'sqinlik qiladi. Masalan, issiqlik almashtirib beruvchi qurilma o'lchovi va vaznini kamaytirishning quyi chegarasi mavjud, chunki ularning miniatura qilinishi issiqlik almashinish koeffitsiyentining ifloslanishga, mustahkamlilik xususiyatlarining esa truba o'lchamiga bog'liqligini oshiradi [4,5]. Bundan tashqari, issiqlik almashtirib beruvchi qurilmaning ixchamliligi va kam metall sarflashiligi gidravlik qarshiligining oshishiga olib keladi

1-rasm. Bosim yo'qotuvlarni Reynolds kriteriyasiga bog'liqligi

1-rasmda bosim yo'qotuvlarni Reynolds kriteriyasiga bog'liqligi ko'rsatilgan. Bu grafikdan ko'rinib turibdiki (silliq va nakatkalangan) trubalarda kanallarda Reynolds soni oshgan sayin bosim yo'qotuvlari oshib boradi. Bundan ko'rinadiki (silliq) truba kanalida Reynolds soni oshishi bilan bosim yo'qotuvi ham oshib boradi (nakatkalangan) trubada kanalida esa ushbu ko'rsatkich bir necha barobar yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin;

2-rasm Truba orasida bosim yo'qotuvlarning massaaviy sarfga bog'liqligi

2-rasmدا truba orasida bosim yo'qotuvlarning massaviy sarfga bog'liqligi ko'rsatilgan ushbu grafikdan shunday jarayoni ko'rish mumkinki (silliq va nakatkalangan) trubalarda kanallarda massaviy sarf oshib borishini (silliq) trubada kanalida bosim yo'qotuvi massaviy sarfning ko'payishi bilan oshib bormoqda (nakatkalangan) trubada kanalida ushbu ko'rsatkich bir qancha barobarga bosim yo'qotuvlari oshishi kuzatilgan

3- rasm Trubalar orasida gidravlik qarshilik ortishining Reynolds soniga bog'liqligi

3-rasmدا trubalar orasida gidravlik qarshilik ortishining Reynolds soniga bog'liqligi barcha truba kanallar orasida Reynolds soni ko'payishi bilan gidravlik qarshilik ham ortib boradi.

Adabiyotlar

1. Постановление Кабинета Министров РУз «О мерах по развитию и укреплению материально-технической базы хранения плодоовощной продукции на 2011 – 2015 годы», Собрание законодательства Республики Узбекистан. 2011. №14. С. 188-200.
2. Бараненко А.В., Белозеров Г.А. Непрерывная холодильная цепь основа стратегии ресурсосбережения и обеспечения качества продовольствия, Холодильная техника. – Москва, 2010. №3. С. 9-12.
3. Калнинь И.М. Техника низких температур в энергетике, Холодильная техника. – Москва, 2012. №1. С. 42-49.
4. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии 1987.
5. Юсубеков Н.Р, Нурмухаммедов Х.С, Исматуллаев П.Р, Зокиров С.Г, Маннонов У.В, кимё ва озиқ-овқат саноатларнинг асосий жараён ва қурилмаларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш. 2000. 231 бет

ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФОКАТИОНИТА ПОЛИКОНДЕНСАЦИОННОГО ТИПА

Игитов Ф.Б.¹, Назирова Р.А.¹, Каюмова Д.А.²

¹Ташкентский химико-технологический институт

²Ташкентский государственный технический университет

Экологические проблемы, связанные с изменением климата, потерей биологического разнообразия, опустыниванием и другими негативными для окружающей среды процессами, возрастанием экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, затрагивают интересы государства и ее граждан.

Одной из серьезных проблем современности является загрязнение гидросферы, вызванное человеческой деятельностью. Все загрязнители условно делятся на 3 основных вида – химические, биологические, физические.

Во всем мире наиболее широко распространены такие химические загрязнители как пестициды, тяжелые металлы, нефть и нефтепродукты, различные синтетические компоненты. Химическое загрязнение – самое распространенное и устойчивое, оказывающее сильное влияние на гидросферу. В большинстве случаев полное самоочищение природных вод при таком виде загрязнения невозможно.

Поликонденсационные ионообменные полимеры отличаются простотой осуществления процессов поликонденсации и доступности исходных веществ. Вследствие своей полифункциональности он образует с различными соединениями полимеры с развитой пространственной структурой, проявляющейся в их высокой термо-химостойкости. Кроме того, на устойчивость ионитов большое влияние оказывает строение макромолекулы. Катиониты, полученные на основе ароматических соединений конденсированными ядрами (фенантрена, антрацена, аценафтена, нафталина и др.) более устойчивы к воздействию ионизирующего излучения [1]. Исходя из того что термо-химостойкость и радиационная устойчивость низкомолекулярных мономеров и полимеров тем выше, чем больше в них сопряженных двойных связей, наши исследования направлены на создание термо-химостойких ионитов, используя для этого в качестве мономеров антрацен и фурфурол, содержащих большое число сопряженных связей [2, 3].

При изучении любой химической реакции практический интерес представляет изменение во времени концентрации отдельных компонентов, участвующих в ней. Реакцию поликонденсации антрацена с фурфуролом проводили на основании известных теоретических трактовок реакции поликонденсации, согласно литературным данным посвященных получению высокомолекулярных соединений реакцией поликонденсацией. Существуют различные методы исследований кинетики химических реакций. Нами при поликонденсации антрацена с фурфуролом изменение концентрации последнего определяли по количеству непрореагировавшего фурфуrolа.

Реакцию поликонденсации антрацена с фурфуролом проводили в среде бензола. Антрацен растворяется в спирте, циклогексане, ацетоне и бензоле. Лучшее всего он растворяется в бензоле. Процесс поликонденсации, проводили при температурах: 50, 60, 70°C. Мольное соотношение фурфуrolа и антрацена было 1:1,25.

Линейный характер зависимости $\frac{I}{a-b} \ln \frac{b(a-x)}{a(b-x)} - \tau$ свидетельствует о том, что реакция поликонденсации описывается кинетическим уравнением второго порядка. Было изучено влияние температуры реакции на продолжительность реакции поликонденсации, величину обменной емкости. Повышение температуры реакции приводит к ускорению реакции поликонденсации фурфуrolа с антраценом (таблица).

Таблица

Влияние температуры реакции на физико-химические свойства катионита полученного на основе фурфурола и антрацена (молярное соотношение фурфурола к антрацену 1:1,25)

Температура реакции, °С	Продолжительность реакции, мин	Набухаемость смолы в воде %	Обменная емкость (по 0,1н раствору NaOH), мг-экв/г
50	180	125	2.8
60	100	123	3.4
70	90	128	3.4-3.6

Из таблицы видно, что проведение реакции поликонденсации при $t=70^{\circ}\text{C}$ продолжительность реакции составляет 90 минут. В этих условиях антрацен полностью вступает в реакцию взаимодействия с фурфуролом и обменная емкость катионита достигает 3,4-3,6 мг-экв/г. При 50°C продолжительность реакции 180 минут, реакция идет очень медленно вследствие чего катионит имеет низкую механическую прочность и обменную емкость. Поэтому за оптимальную температуру проведения реакции приняли 70°C при которой течение реакции равномерное и полученный катионит отличается более высокой обменной емкостью и механической прочностью.

Литература

1. Пулатов Х.Л., Турабжанов С.М., Игитов Ф.Б., Хамдамова О.Б. Поликонденсационные фосфорнокислые катиониты для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов // *Universum: Химия и биология*, 2018. - № 11(53).
2. Патент РУз №IAP 05242, Способ получения сульфокатионита/ Игитов Ф.Б., Назирова Р.А., Туробжонов С.М., Турсунов Т.Т. и др. 02.05.2016.
3. Муталов Ш.А., Юлдашев А.А., Пулатов Х.Л., Назирова Р.А., Турсунов Т.Т. Исследование сорбционной способности поликонденсационного анионита // "Science and education" *Scientific journal*, №1, 2020. – С.119-122

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ ФУРАНОВЫХ РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫХ ОЛИГОМЕРОВ

Исмаилов Х.М., Маматкулов И.К., Низамов Т.А.
Ташкентский химико-технологический институт

Термореактивность реакционноспособных олигомеров зависит от функциональности исходных мономеров и проявляется, начиная с трех функциональных мономеров. Линейные олигомеры на основе трех функциональных мономеров можно синтезировать теоретически до израсходования двух функциональных групп. На практике же в таких олигомерах после достижения определенной молекулярной массы (до исчерпания двух функциональных групп) из-за перераспределения электронной плотности третья, еще не вступившая в реакцию функциональная группа начинает проявлять активность и олигомер переходит в сшитое состояние. Это не позволяет синтезировать олигомеры с достаточно высокой молекулярной массой.

В других случаях по мере протекания процесса олигомеризации (феноло-формальдегидные, мочевино-формальдегидные, олигомеры на основе фурфурола и т.д.) происходит возрастание функциональности олигомеров и это в некоторых случаях вообще не позволяет получать олигомерные продукты, а в большинстве случаев не позволяет получать олигомеры с высокой молекулярной массой.

Поэтому сшитые полимеры на основе относительно низкомолекулярных олигомеров характеризуются большой усадкой, в результате чего имеют плохую адгезию к различным поверхностям и низкие прочностные показатели, в особенности характеризуются низкой ударной прочностью.

В настоящее время в зависимости от реакционноспособности получены различные олигомеры с молекулярной массой от 300 (термореактивные феноло-формальдегидные, мочевино-формальдегидные, фурановые) до 1500-2000 (новолачные феноло-формальдегидные, эпоксидные, гидроксилсодержащие олигомеры).

Поэтому разработка принципов и осуществление на основе этих принципов синтеза высокомолекулярных, термореактивных олигомеров имеет большое теоретическое значение для создания высокомолекулярных композиционных полимерных материалов. С появлением нанотехнологий появились возможности использования их принципов и осуществление на основе этих принципов синтеза высокомолекулярных реакционноспособных олигомеров.

В данной работе на примере фурановых олигомеров мы покажем возможные пути синтеза высокомолекулярных олигомеров.

Так на основе фурфурола в кислотной среде (в нейтральной и щелочной среде вообще не происходит образование олигомерных и полимерных продуктов) из-за протекания алдольной конденсации и образования олигомеров строения

не возможно получить вообще олигомерные соединения, т.к. возникающая при этом третья реакционноспособная группа -ОН в условиях синтеза способна вступать в реакцию поликонденсации и образовывать сшитые полимеры. По этому в этом случае олигомерные продукты возможно получить только достигая снижения реакционной активности возникающих ОН-групп. Этого достигают проводя олигомеризацию фурфурола в кислой среде в присутствии органических аминов, таких как гексаметилентетрамин или фурфураמיד (замедлители). При этом образуется олигомерный продукт строения:

При этом третичные азоты соединяющие отдельные фрагменты олигомеров дезактивируют появляющиеся гидроксильные группы и в зависимости от количества замедлителя взятого для синтеза удается получить фурфурольные олигомеры с молекулярной массой равной 300-1000.

Однако фурфурольные олигомеры образуют сшитые полимеры только в присутствии сильных кислотных катализаторов и под воздействием высоких температур (200⁰С и выше).

Поэтому для получения высокомолекулярных фурановых олигомеров наиболее удачным является фурфуриловый спирт, т.к. олигомеры на его основе [1] способны переходить в сшитое состояние в нейтральной среде и при умеренных температурах.

Гомополиконденсацией фурфурилового спирта в присутствии органических кислот нам удалось осуществить синтез фурфурилового олигомера с молекулярной массы 400 способного хотя и медленно но, образовывать сшитые полимеры в нейтральной среде при температурах 160-180⁰С. Гетерополиконденсацией фурфурилового спирта с формальдегидом при их молекулярных соотношениях от 1:0,2 до 1:2 удалось осуществить синтез фурфурил-формальдегидных олигомеров с молекулярной массой 400-650. Причем с увеличением молекулярной массой олигомеров происходит также повышение в структуре олигомеров доли диметиленэфирных связей – (-CH₂-O-CH₂-)– и гидроксильных групп.

Нами были синтезированы олигомеры содержащие в своей структуре от 8 до 81% диметиленэфирных связей. По мере увеличения доли диметиленэфирных связей происходит также ускорение процесса перехода в сшитое состояние фурфурил-формальдегидных олигомеров в нейтральной среде. Так олигомеры содержащие в своей структуре выше 60% диметиленэфирных связей (соотношение фурфуриловый спирт:формальдегид выше 1:1) с достаточной скоростью переходят в сшитое состояние в нейтральной среды при температурах 120-140⁰С. В связи с повышением реакционной активности фурфурил-формальдегидных олигомеров не удастся и в этом случае получать олигомеры с молекулярной массой выше 650.

Более перспективным с точки зрения синтеза высокомолекулярных олигомеров является совместная поликонденсация фурфурилового спирта с алифатическими многоатомными спиртами используя принципы нанотехнологии. Реакцией фурфурилового спирта с этилен-, диэтиленгликолями и глицерином при их различных соотношениях удалось осуществить синтез гидроксилсодержащих фурановых олигомеров с молекулярной массой до 800-900 [2]. А используя в качестве второго компонента сополиконденсации гидроксилсодержащие предполимеры (продукты взаимодействия избытка дигликолей с дикарбоновыми кислотами) удастся получить фурановые олигомеры с необходимой молекулярной массой до 1200. Последнее свидетельствует о том, что варьируя молекулярную массу гидроксилсодержащего предполимера можно будет также варьировать молекулярную массу фурфурилового соолигомера.

Литература

1. Низамов Т.А., Алимухамедов М.Г., Магруппов Ф.А. Закономерности образования, свойства и возможные области применения олигомеров содержащих фурановый гетероцикл // Труды Международной научно-технической конференции Совершенствование взаимосвязи образования и науки в XXI веке и актуальной проблемы повышения качества подготовки высококвалифицированных специалистов, Шимкент, 2006.

2. Низамов Т.А. Синтез и исследование фурфурил-алкиленовых олигомеров // Пласт.массы, 2011, №3, С.40-43.

САНОАТ ОҚАВА СУВЛАРИНИ ТОЗАЛАШ УЧУН КОАГУЛЯНТЛАР ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚОТИ

¹Камолов Ф.М. ²Юнусов О.Қ.
¹ТМТИ, ²ТДТУ

Жаҳонда тоза сув муаммоси саноат корхоналари, фермер хўжаликлари ва аҳолини жуда тез қўпайиб бориши билан жадал ўсиб бормоқда. Саноат корхоналарининг деярли барча жараёнларида сув асосий моддалардан бири ҳисобланади. Айниқса ишлатиб бўлинган оқава сувларни тозалаб, жараёнга қайтариш муҳим аҳамиятга эга. Саноат корхоналари оқава сувларини оқар сувларга ташланиши нафақат атроф муҳитни, балки гидросферани ҳам бузилишига олиб келмоқда. Шу сабабли жаҳон олимлари оқава сувларни коагулянтлар, флокулянтлар, флотореагентлар, биологик ўсимликлар ва ҳақозолар билан тозалашга алоҳида аҳамият беришмоқда.

Республикамызда маҳаллий хом-ашёдан оқилона фойдаланиш ва у асосида хориждан келтириладиган маҳсуллар ўрнини боса оладиган адсорбентлар, коагулянтлар олиш борасида илмий ва амалий натижаларга эришилмоқда. Бу борада маҳаллий каолинлар асосида коагулянтлар олиш ва уларни ёғ-мой ва бошқа озиқ овқат ва кимё саноати оқава сувларини тозалашга қўллаш бўйича илмий изланишлар олиб бориш муҳим аҳамият касб этади.

Хусусан, Ангрен кони каолинининг кимёвий таркиби тадқиқоти ўтказилиб унинг асосида оқава сувларни тозалаш учун коагулянтларнинг намуналари олинди. Ангрен кони каолини асосан алюмосиликатлар $Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$ ёки $Si_2 Al_2 O_7$ дан иборат бўлиб, кристалл кўринишдаги моддадир. Шу учта ташкил этувчидан ташқари бошқа металл элементлар, шунингдек ҳар хил бегона металл ва металлмас табиатли қўшимчалар бор. Минералнинг тузилиш-кинетик бирликлари зич жойлашган кислород атомларидан тузилган бўлиб, орасида икки ва уч валентли металл атомлари жойлашган кристалл панжара шаклида бўлади.

Ангрен каолинининг элементлар таркиби жадвалда келтирилган.

Каолинларнинг кимёвий элемент таркиби таҳлили натижалари

Элементларнинг миқдори, %									
Si	Al	Fe	Ti	Ca	Mg	K	Na	H	O
Дастлабки Ангрен каолини намуналари таркиби									
63,2	16,7	9,0	0,54	0,26	0,44	0,18	0,12	1,33	8,3
61,9	16,3	8,9	0,53	0,25	0,43	0,17	0,11	1,30	8,1
Ишлов берилган Ангрен каолини намуналари таркиби									
51,9	25,7	9,0	-	-	-	-	-	1,26	12,2
50,8	25,2	8,8	-	-	-	-	-	1,23	11,9

Алюминий оксиди катта сорбцион қобилиятли модда бўлиб, у турли моддаларни йўлдош қўшимчаларидан ва ионлардан ажратишда ишлатилади.

Коагулянт олишнинг энг муҳим босқичи каолинни қайта ишлаш – металл оксидларини минералдан ажратиш босқичидир. Металл оксидларига реактивсиз ажратиш юқори ҳароратда (800-850 °С) да 3 соатда содир бўлади. Сульфат кислота эритмасида эса бу 500-550°С ҳароратда 1,5 соатда содир бўлади. Сульфат кислотасининг сувли эритмасини оптимал концентрацияси 40% , каолинни таркибий қисмларга парчалаш учун сульфат кислотасининг 3 % ли эритмаси билан каолиннинг кислота эритмасига нисбати 1:50 бўлганда оддий шароитда 30 дақиқа мобайнида содир бўлади. Кимёвий жараёнлар асосида олинган алюминий ва темирнинг гидроксидлари аралашмаси асосида коагулянтлар олинади.

Адабиётлар

1. Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды. Л.Химия. 1987,-208 с.

2. Абдурахимов Х.А. и др. Исследование химического состава и содержание каолинов Узбекистана. //Композиционные материалы.201,№3,с.17-20.

УСЛОВНОСТИ В СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖАХ: ПО ОБЩЕМУ ВИДУ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА, ПОЭТАПНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ

Камолова Д.С., Саидова Д.Ш.
Ташкентский химико-технологический институт

Изделием называют любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии.

О’zDSt 2.108:98. * устанавливает следующие виды изделия:

- Детали;
- Сборочные единицы;
- Комплексы;
- Комплекты.

При изучении курса «Инженерной графики» к рассмотрению предлагаются два вида изделий: детали и сборочные единицы.

Деталь – изделие, изготавливаемое из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций.

Например: втулка, литой корпус, резиновая манжета (неармированная), отрезок кабеля или провода заданной длины. К деталям относятся так же изделия, подвергнутые покрытиям (защитным или декоративным), или изготовленные с применением местной сварки, пайки, склейки шивки. К примеру: корпус, покрытый эмалью; стальной винт, подвергнутый хромированию; коробка, склеенная из одного листа картона, и т.п.

Сборочная единица – изделие, состоящее из двух и более составных частей, соединённых между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сваркой, пайкой, клёпкой, развальцовкой, склеиванием и т.д.).

Например: станок, редуктор, сварной корпус и т.д.

Комплексы — два и более специфицируемых изделия не соединённых на предприятии-

изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций, например, автоматическая телефонная станция, зенитный

комплекс и т.п.

Комплекты — два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера, например, комплект запасных частей, комплект инструментов и принадлежностей, комплект измерительной аппаратуры и т.п. Производство любого изделия начинается с разработки конструкторской документации. На основании технического задания проектная организация разрабатывает **эскизный проект**, содержащий необходимые чертежи будущего изделия, расчётно-пояснительную записку, проводит анализ новизны изделия с учётом технических возможностей предприятия и экономической целесообразности его осуществления.

Эскизный проект служит основанием для разработки рабочей конструкторской документации. Полный комплект конструкторской документации определяет состав изделия, его устройство, взаимодействие составных частей, конструкцию и материал всех входящих в него деталей и другие данные, необходимые для сборки, изготовления и контроля изделия в целом. **Сборочный чертёж** — документ, содержащий изображение сборочной единицы и данные, необходимые для её сборки и контроля.

Чертёж общего вида — документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и принцип работы изделия.

Литература

1. Аксарин П.Е. А41 Чертежи для детализования: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — 2-е изд., доп.160 страниц.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PERSONNEL MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Kasimova F.T., Mukhiddinkhodjaeva R.
Tashkent Institute of Chemical Technology

At the present stage of development of the national economy, innovative development is becoming one of the most important areas of growth of competitiveness of economic sectors. The study of the innovative potential of labour resources and innovations in personnel management are significant problems of modern society. When creating conditions for modernization, it is assumed not only the improvement of labour technologies, but also the use of innovative technologies for the development and management of personnel. It is difficult to dispute the value of qualified and loyal personnel, because a person is at the centre of modern technologies and management concepts.

Personnel management is a combination of various methods of managerial influence on the organization and conditions of employees' activities, the formation of their skills that ensure the maximum use of the labour potential of employees in the interests of the enterprise. Personnel management is a rather complex and time-consuming process. The technology of personnel management is based on the study of techniques and methods of effective impact, allowing you to get the best result of your work. Each organization develops its own content of personnel management technologies and regulatory and methodological documents, on the basis of which further work with employees is carried out. Personnel management is an activity focused on a set of certain rules and methods of influencing the work process of employees in order to form the skills necessary to maximize their labour potential. In modern conditions, the innovative development of the personnel management system is a key indicator of the effective management of the organization, since human resources are the capital of the organization.

The formation of an innovative economy inevitably leads to the transformation of the structure and quality of the workforce, increasing requirements for the professional qualification level of employees. Modern high-tech and information technologies penetrate into all spheres of the economy. As a result, there is a combination of professional knowledge, related and borderline professions arise. The innovative economy needs mainly creative intellectual workers. Consequently, approaches to the management of the "new workforce" are changing, technologies of innovative personnel management are emerging.

HR management technologies are carefully studied and implemented. The effectiveness depends on how skilfully the HR manager, senior and middle management of the company uses such techniques. Trends in the choice of personnel management technology in the organization. One of the most significant modern management trends can be considered a change in views on human resources. These changes affected not only ordinary employees, but also administrative staff. An indicator of the effectiveness of successful companies was the ability to master and apply methodological tools for working with personnel, to maintain a balance between technocratic and humanistic approaches.

The essence of the changes of the last decades is a gradual shift in emphasis towards an integrated approach to administrative tasks. It is based on the long-term development of human resources, improving the quality of personnel. First of all, this concerns the sphere of management activities. Observing the dynamics of scientific and technological progress, studying the history of the world's largest corporations, we can draw a logical conclusion: a necessary condition for the success of any company is the combination of effective personnel management and the use of modern technologies and methods.

Among the current trends in the field of personnel management, the following can be distinguished:

levelling the importance of social and technological innovations;

gradual growth of investments in human resources along with investments in technology;

the increasing importance of communications in the field of coordination of employee activity;

solving problem situations together with the team.

The basic technology is the implementation of changes, which consists in the integration of personnel into the process of their implementation, acceptance of changes, consideration of the successful completion of changes.

The improvement of personnel management technology should be carried out systematically. It is rational to periodically analyse the methods used and look for ways to adapt to new conditions. Periodically rationally revise the methods of search, selection and recruitment of personnel, introduce new options for determining professional suitability. Great importance is attached to the formation of the personnel reserve of the management staff when improving the basics. With the expansion of the organization, this will allow you not to spend additional material and economic resources, to quickly staff a full staff. Innovative technologies are based on compliance with the basic laws, rules and regulations that managers and managers should take into account when improving the entire system. Having identified the key indicators for improving labour efficiency, it will be possible to make changes to the current technology without changing the basic principles of the entire system. Thus, in order to function successfully, any organization needs to change. In the conditions of modern personnel work, innovations are an urgent need.

New technologies in personnel management allow the company to take a leading position in the market and increase the profit received by the enterprise and the effective functioning of the organization lies in an innovative personnel management system, since highly professional personnel is the key to the success of the organization.

List of used literature

1. Kibanov A.Ya. Personnel management of the organization: Textbook. – 4th edition, add. and reworked. - M., 2010.
2. Vesnin V.R. Personnel management: theory and practice: Textbook. - M., 2009
3. Vlasova, A.A. Peculiarities of innovation activity in personnel management // Management of labor resources. - 2014. - No. 5.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Абдуганиева Н.Ш. Касимова Ф.Т.,
Ташкентский химико-технологический институт

Пищевая промышленность, будучи одной из основных отраслей экономики, защищает и поддерживает население в социальном аспекте, постоянно создаёт новые рабочие места, и, зачастую, формирует бюджеты малых и больших регионов.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан, от 09.09.2020 г. № ПП-4821 «О мерах по ускоренному развитию пищевой промышленности республики и полноценному обеспечению населения качественной продовольственной продукцией» в структуре центрального аппарата Министерства Сельского Хозяйства образовалось Главное управление по развитию пищевой промышленности.[1]

Пищевая промышленность нашей страны, обладающая серьёзным потенциалом и значительным опытом, занимает одну из ведущих позиций в национальной экономике. Данная сфера занимается, в основном, переработкой местного сырья. В ходе первого этапа экономических реформ Узбекистана уделялось большое внимание именно переработке сельскохозяйственной продукции, в целях обеспечения населения продовольственными товарами.

Благодаря осуществляемым в экономике страны глубоким структурным изменениям, реализации масштабных программ создается основа для развития новых отраслей. Так и пищевая промышленность по-настоящему сформировалась именно в годы независимости, превратившись в высокотехнологичную отрасль. И как результат — год от года увеличиваются объемы поставки населению качественных потребительских товаров, обеспечивается продовольственная безопасность республики.

Сегодня опыт Узбекистана в сфере выполнения продовольственной программы получил высокую оценку зарубежных экспертов и вызывает большой интерес в международном сообществе, что является для всех нас предметом гордости. Не случайно Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН этот опыт рекомендован развивающимся странам в качестве примера.

Ныне на предприятиях отрасли устанавливают самые современные технологические линии, произведенные в Австрии, Германии, Польше, Южной Корее, Китае и других странах. Это способствует изготовлению высококачественной продукции, конкурентоспособной на внешнем рынке. В результате продукты питания с брендом «Сделано в Узбекистане» реализуются в более чем 80 странах. Только за последние 10 лет экспорт фруктовых соков возрос в два раза, а других продовольственных продуктов — в среднем в 1,5 раза.

Для эффективной деятельности на внутреннем и внешнем рынке пищевой продукции необходимо, быть конкурентоспособными, малым предприятиям, развивать конкурентные преимущества, используя возможности цифровизации.

В таблице 1 рассмотрим различные сферы деятельности малых предприятий пищевой промышленности, уровень их цифровизации, преимущества и недостатки данного процесса.

Таблица 1 – Цифровизация различных сфер деятельности малых и средних предприятий пищевой промышленности

Наименование сферы деятельности	Преимущества цифровизации по сравнению с традиционной технологией	Препятствия для цифровизации
Закупка сырья для производства	Мониторинг цен на сырье, наиболее оптимальный и быстрый поиск поставщиков через интернет	Нет препятствий. Успешно используется большинством малых и средних предприятий, предпринимателями
Складской учет сырья и готовой продукции	Быстрота и удобство складского учета при помощи специальных компьютерных программ по сравнению с ручной обработкой	Нет препятствий. Успешно используется большинством малых и средних предприятий, предпринимателями
Процесс производства кондитерских изделий	Установка автоматизированных линий, повышающих качество продукции и минимизирующих ручной труд	Высокая стоимость автоматизированных линий и их обслуживания, недоступная для малого бизнеса
Маркетинговые операции, стимулирующие сбыт готовой продукции	Снижение расходов на рекламу в СМИ, заказ буклетов, брошюр, за счет продвижения продукции средствами цифрового маркетинга. Значительно больший охват целевой аудитории	Недостаток квалификации для самостоятельного осуществления цифрового маркетинга, недостаток средств для оплаты услуг сторонних организаций
Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности, сдача отчетов в соответствующие органы	Быстрота и удобство формирование отчетности, возможность контроля ошибок, передача отчетов в соответствующие организации через интернет.	Нет препятствий. Успешно используется большинством малых и средних предприятий, предпринимателями

Таким образом, из таблицы 1 видно, что некоторые сферы деятельности малого бизнеса вовлечены в процесс цифровизации и довольно успешно осуществляются (поиск и закупка сырья, складской учет, формирование и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности). Цифровизация самого производственного процесса для малого бизнеса пока слишком дорогостоящим мероприятием.

Литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 09.09.2020 г. № ПП-4821 «О мерах по ускоренному развитию пищевой промышленности республики и полноценному обеспечению населения качественной продовольственной продукцией».
2. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: Пер. с англ. - 2-е европ. изд. - К.; М.; СПб.: Издат. дом. «Вильямс», 2005 - 105с..
3. <https://lex.uz/docs/4990324#:~:text=%D0%9F%D0%9F-4821-%D1%81%D0%BE%D0%BD%2009.09.>

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Касимова Ф.Т.

Ташкентский химико-технологический институт

В последние годы у малых предприятий Республики Узбекистан появилось множество новых возможностей для реализации эффективной маркетинговой политики вследствие бурного развития цифрового маркетинга. Этот вид маркетинга предоставляет широкий спектр инструментов для донесения коммерческой информации до целевой аудитории с использованием современных информационных технологий.

Рассмотрим основные методики и инструменты цифрового маркетинга, активно используемые в настоящее время малыми и средними предприятиями

1. Поисковое продвижение или SEO (search engine optimization).
2. Контекстная реклама – это технология продвижения, позволяющая демонстрировать рекламные сообщения о продукции или услугах малого предприятия при нахождении на веб-страницах с похожим контентом.
3. Медийно-контекстная реклама – это усложненный вариант контекстной рекламы.
4. Email маркетинг. Данное направление относится и к традиционному маркетингу, и к цифровому.
5. Продвижение в социальных сетях (social media marketing, SMM).
6. Баннерная реклама в Интернете.

Классификация баннерной рекламы приведена на рисунке 1.

. По нашему мнению, одним из средств для устойчивого развития малого предпринимательства является использование маркетингового потенциала, что повлечет за собой повышение деловой активности, привлечение в экономический оборот материальных, природных, финансовых, человеческих и информационных ресурсов, обеспечение дополнительных рабочих мест, преодоление скрытой безработицы и решение других социальных проблем и как результат – укрепление потенциала предпринимательства в целом и повышение эффективности его использования

Литература

1. Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт. — М.: ООО «АльянсПринт», 2019, с.26.
2. Составлено автором на основании данных сборника Цифровая экономика: 2021: краткий статистический сборник / Г. И. Абдрахманова, Ц75 К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021, с.55
3. Сайт международной компании McKinsey <https://www.mckinsey.com/featured-insights/2020-year-in-review>

KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKDA DIGITAL MARKETINGNING O'RNI

Kasimova F.T., Baxtiyorova M.B.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Kichik biznes subyektlarining samarali faoliyat yuritishining muhim sharti bozorlarni yirik ishtirokchilar tomonidan monopollashtirishdan davlat tomonidan himoya qilishning yaxshi yo'lga qo'yilgan mexanizmlarining mavjudligi hisoblanadi. Kichik biznes har qanday davlat iqtisodiyotida muhim o'rin tutadi. Kichik biznes sub'yektlariga boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan bajarilmayotgan yoki yetarli darajada bajarilmayotgan juda aniq vazifalar yuklangan. Kichik firmalar bozor iqtisodiyotining asosiy rolini o'ynaydi, uning barcha bo'g'inlarini bir-biriga bog'laydi.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining samaradorligi ko'rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING SAMARADORLIGI

Yillar	Sanoat mahsuloti hajmi, mlrd.so'm	Qurilish ishlari hajmi, mlrd	Xodimlar soni, ming kishi.	Chakana tovar ayirboshlash hajmi, mlrd	Bozor xizmatlari hajmi. milliard so'mni tashkil etdi
2014	30907,0	13944,9	9950,8	50197,8	40187,4
2015	9643,5	16954,0	10170,4	61972,3	47269,6
2016	50654,5	19671,0	10397,5	78935,6	61346,2
2017	61367,8	22469,4	10541,5	92973,0	69212,7
2018	87962,0	37451,7	10128,8	114896,4	83344,4
2019	83344,2	53960,9	10313,4	138926,7	103106,6
2020	100769,9	63614,9	9938,2	160085,3	112743,5

Koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq inqirozga qaramay, O'zbekistonda 2020-yilda turli sohalarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'yektlarining o'sishi tendentsiyasi kuzatilmoqda. Tajribali qiyinchiliklar kichik biznes va tadbirkorlik sub'yektlarida bandlik sonining kamayishidan dalolat beradi (3-rasm).

O'zbekiston Respublikasi kichik biznes va tadbirkorlik sub'yektlarida band bo'lganlar sonining dinamikasi

Quyidagi ko'rsatkich pandemiya sababli O'zbekistonda 2020-yilda kichik biznes subyektlarida ishchilar soni 2014-yilga nisbatan kamayganini ko'rsatadi. Kichik biznes

marketingining to'g'ri tushunchalari tadbirkorlarga pandemiya bilan bog'liq inqirozdan chiqishga yordam beradi. Marketing strategiyasi - bu biznesning ichki va tashqi muhitini, uning muhitini va hokazolarni hisobga olgan holda, asta-sekin sodir bo'ladigan jarayon. Shundan so'ng, biznesning bozorning ma'lum bir segmentiga yoki mijozlariga, asosiy raqobatdosh firmalarga, muammolar va zaif tomonlariga, shuningdek korxonaning kuchli tomonlariga yo'naltirilganligini belgilaydigan aniq reja tuziladi.

Kichik biznesning asosiy afzalligi elastiklikdir. Garchi kompaniya marketing strategiyasini ishlab chiqishga sarmoya kiritish uchun katta miqdordagi moddiy resurslarga ega bo'lmasa-da, u mavjud vaziyatga tezda javob berish va tez qaror qabul qilish qobiliyatiga ega. Raqobat kurashida kichik korxonalar o'zlarining asosiy afzalliklaridan foydalanishlari kerak: hududiy manevrlik, harakatchanlik, moslashuvchanlik, iste'molchiga yaqinlik. Kichik biznes uchun strategiyani to'g'ri tanlash uning muvaffaqiyatli ishlashi uchun juda muhim shartdir.

2-jadvalda O'zbekiston Respublikasida kichik biznes sub'ektlari tomonidan eng ko'p qo'llaniladigan strategiyalar keltirilgan.

2-jadval.

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA
TADBIRKORLIK KORXONALARI TOMONIDAN QO'LLANILADIGAN
STRATEGIYALAR**

Strategiya nomi	Kichik biznesni amalga oshirish xususiyatlari
Portfel strategiyasi	Bir-birini to'ldiradigan tovarlarning chiqarilishi, bunday kombinatsiyalangan sotishdan olinadigan foydaning o'sishini ta'minlash
Optimal o'lcham strategiyasi	Katta hajmdagi ishlab chiqarish samarasiz bo'lgan kichik bozorlarni rivojlantirish
Shartnoma strategiyasi	Kichik yoki past texnologiyali ishlab chiqarish sohalarida outsorsing bo'yicha yirik ishlab chiqarish bilan shartnoma tuzish
Franchayzing	Franchayzer (taniqli brendga ega yirik korxonalar) nomidan amalga oshiriladigan faoliyat uchun litsenziya olish.
Kichik korxonalarining gorizontal o'zaro aloqalarini mustahkamlash strategiyasi	Kichik korxonalarining o'xshash ishlab chiqarish turi bilan o'zaro ta'siri. Kichik korxonalarining bunday ittifoqi xarajatlarni kamaytirish va qo'shma kapital talab qiluvchi loyihalarni amalga oshirishga yordam beradi.
Mahsulot strategiyasi	Kichik biznes mahsulotini ilgari surish va sodiq mijozlar guruhini shakllantirish
Narxlar strategiyasi	O'rtacha narxga yo'naltirish, narxlarni ko'tarishdan bosh tortish, mahsulot yoki xizmatlarni past narxda eng yaxshisi sifatida joylashtirish uchun zarur rentabellik darajasini ta'minlash.
Tarqatish strategiyasi	Maqsadli auditoriyangizni aniqlash va u bilan ishlash, mahsulotning xaridor uchun jozibadorligi va sotish ustidan doimiy nazorat ustida ishlash.
Rag'batlantirish strategiyasi	Eng oddiy va nisbatan arzon reklama turlari: SMS va elektron pochta xabarnomalari, ijtimoiy tarmoqlardagi reklama, varaqalar.

Yangi texnologiyalar va Internetning paydo bo'lishi va doimiy rivojlanishi bilan kichik firma va kompaniyalar egalari o'z mahsulotlarini sotishni osonlashtiradigan turli xil vositalarga ega. Bunday innovatsion raqamli marketing strategiyalari tadbirkorlarga kengroq maqsadli auditoriyani qamrab

olish, tegishli va jozibador mijozlar bazasini yaratish va iste'molchilarning istaklarini yanada aniqroq qabul qilish orqali ilgari hech qachon bo'lmagan marketing va reklama sa'y-harakatlarini kengaytirish imkonini beradi. Raqamli marketing "kiruvchi marketing" sifatida ham tanilgan va deyarli butunlay internetga asoslangan. Veb, ijtimoiy va mobil texnologiyalardan foydalanish orqali kompaniyalar xarid qilish siklining har bir bosqichida qimmatli takliflarni taqdim etishlari mumkin. Korxonalar va iste'molchilar raqamli kanallar orqali bir-birlari bilan samaraliroq aloqa o'rnatishlari mumkin, bu esa kichik biznesga marketing dasturlari qanday ishlashini chuqur ko'rib chiqish imkonini beradi. Raqamli marketingni o'z faoliyatida qo'llashga tayyor bo'lgan sub'ektlar "kiruvchi marketing" ning turli xil tarkibiy qismlari mavjudligini bilishlari kerak, ularning har biri o'zlarining operatsion maqsadlari uchun eng maqbulini aniqlash uchun alohida ko'rib chiqilishi kerak.

Raqamli marketingning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bu veb-saytdir. Kichik biznes va savdogarlar haqiqiy manzillarni topish uchun qattiq mehnat qilishsa-da, ularning zamonaviy, ma'lumot beruvchi veb-saytlarga ega bo'lishi bir xil darajada muhimdir. Veb-sayt ma'lumotlar barcha yo'nalishlardan - ijtimoiy tarmoq xizmatlaridan tortib qidiruv tizimlarigacha bo'lgan markaz vazifasini o'taganligi bunga sabab.

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyotning turli tarmoqlarida 10 millionga yaqin kishi ish bilan ta'minlangan juda ko'p sonli kichik biznes sub'ektlari mavjud, shuning uchun ham raqamli muhitning jadal rivojlanishi va uning aholi uchun ochiqligi raqamli marketingni muvaffaqiyatli amalga oshirishga xizmat qilmoqda. Kichik biznes va tadbirkorlik kichik biznes uchun eng istiqbolli, samarali va hamyonbop marketing yo'nalishi sifatida.

Raqamli marketingni gipermarketlar (Makro), onlayn-do'konlar (Torg.uz), turli uskunalar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar (Artel, Roison), telekommunikatsiya kompaniyalari (Beeline, Ucell), turizm, mehmonxona xizmatlari kabi biznesning turli sohalarida juda samarali qo'llash mumkin. ta'lim, bank ishi.

Adabiyotlar

1. Efremova T.A., Artemyeva S.S., Makeikina S.M. Iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasining xususiyatlari, tendentsiyalari va istiqbollari: jahon va milliy tajriba //Ijtimoiy rivojlanish nazariyasi va amaliyoti. 2021. No 1 (155) 55-b.

2. Digital Economy: 2021 to'plami ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan: qisqacha statistik to'plam / G.I. Abdrahmanova, C75 K. O. Vishnevskiy, L.M. Gohberg va boshqalar; Milliy tadqiqot "Oliy iqtisodiyot maktabi" universiteti. – M.: NRU HSE, 2021, 55-bet

3. McKinsey International kompaniyasi veb-sayti <https://www.mckinsey.com/featured-insights/2020-year-in-review>

4. The Digital Economy and Society Index (DESI) [Elektron resurs] ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan // Yevropa Komissiyasi. – Kirish tartibi: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi>. – Kirish sanasi: 06/03/2021.

5. Richard Cantillon, Essai sur la Nature du Commerce en Général (frantsuz va inglizcha) [Elektron resurs] <http://oll.libertyfund.org/titles/cantillon-essai-sur-la-nature-du-commerce-en-general--7>Tyunen IG izolyatsiya qilingan holat. M.: Iqtisodiy hayot, 1926, 124-bet.

6. Usmonova N. Yu. O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish / N. Yu. Usmanova, A. F. Irgashev. // Yosh olim. 2016 yil. 13-son (117). dan. 529.

7. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi
https://stat.uz/uploads/docs/kichik_biznes_iyun_ru.pdf.

8. Smit A. Xalqlar boyligining tabiati va sabablari haqidagi tadqiqotlar. - M.: Eksmo, 2007, 69-bet

СПЕЦИФИКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Латипов Х., Акрамова Р.Р.

Ташкентский химико-технологический институт

В рамках развития отраслей пищевой промышленности было проведено научное исследование по совершенствованию технологии производства макаронных изделий, основанной на использовании нестандартного сырья.

Макаронны - широко распространенный в мире пищевой продукт, для которого характерно производство их видов, направленных на лечебные и профилактические цели, использование диетического растительного сырья путем повышения качества, пищевой и биологической ценности продуктов, производимых в макаронной промышленности, в "государственной политике в области Республики Узбекистан в области определяет актуальность.

Высокий спрос на макаронные изделия в Узбекистане, эффективное использование различных растительных источников, производство макаронных изделий с улучшенной пищевой ценностью, формирование широкого ассортимента их продукции, а также профилактика различных видов заболеваний предоставят возможность. В технологии производства макарон состав продукта обогащен питательными волокнами, органическими кислотами, витаминами и натуральными красителями.

Макаронны - это продукт, состоящий из муки твердых сортов пшеницы и воды. Несмотря на то, что макаронные изделия являются обычным продуктом, они являются наиболее удобным объектом из многих потребляемых продуктов питания, с помощью которых можно изменить пищевую и профилактическую ценность рациона в правильном направлении. Традиционные и функциональные линии по производству макаронных изделий способны производить продукты, обладающие обогащенными, диетическими и функциональными свойствами. Но тот факт, что у них очень низкая процентная доля в торговой сети, свидетельствует о популярности продукта.

Получения качественной продукции в большом конкурирующем рынке, макаронная продукция должна проходить проверку на качество и безопасность. Макаронных изделия начинается с сырья, а именно муки, воды и обогатительных добавок.

Для муки ставят специфические требования: крупитчатая структура, высокий показатель содержания клейковины и т.д.

Рис.. Сорта макаронных изделий с добавками

Все эти требования задают качество готового продукта. Для производства макаронных изделий используют муку двух сортов: высшего сорта (крупка) и 1 сорта (Полукрупка), полученного размолотом зерна.

Так же макаронные изделия с добавками делят на сорта, которые представлены на рисунке.

Для рецептур используют питьевую воду, умеренной жесткости, ссылаясь на ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством».

Вода является составной частью макаронного теста, а также она формирует физико-химические и биохимические свойства теста.

Главным фактором, являются условия и сроки хранения макаронную продукцию, а также для макаронных изделий требуются индивидуальные условия хранения.

Основными идентификационными признаками ассортимента макаронных изделий являются органолептические показатели. К таким показателям относят запах, вкус, внешний вид, размер и целостность изделий.

Данные показатели формируются на этапе производства в четко заданных параметрах, и фальсификации не поддаются. Однако встречается качественная фальсификация, которая осуществляется частичной подменой сырья, а именно муки [1-5].

Мука высшего сорта может заменяться на муку 1 сорта. А также натуральные добавки, добавляемые в макаронные изделия, подменяются на синтетические, что приводит к снижению пищевой ценности продукта.

Оценка качества макаронной продукции осуществляли по следующим показателям:

- органолептические;
- физико-химические;

-показатели безопасности (микробиологическим нормативам, гигиеническим требованиям и допустимые уровни радионуклидов).

Требования к безопасности и качеству макаронных изделий регламентированы в следующих документах:

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых продуктов»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- ГОСТ 31743 – 2012 «Изделия макаронные. Технические условия». Экспертиза

качества макаронной продукции заключается в отборе проб, характеристике объекта и метода исследований.

Для определения содержания токсинов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов в макаронной продукции ссылаются на установленные требования ТР ТС 021/2011, которые установлены в соответствующих нормативах.

Показатели норм показателей безопасности представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Санитарно- гигиенические требования к макаронным изделиям

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не	Методы
Токсичные элементы:		
Свинец	0,5	ГОСТ 26932-86
Мышьяк	0,2	ГОСТ 26930-86
Кадмий	0,1	ГОСТ 26933-86
Ртуть	0,02	ГОСТ 26927-86
Пестициды:		
ГХЦГ (б, в, г-изомеры)	0,5	
ДДТ и его метаболиты	0,02	
2,4-D кислота, ее соли и эфиры	не допускаются	
Гексахлорбензол	0,01	

Таблица 2

Показатели	Допустимые уровни, мг/кг, не	Методы
Ртутьорганические пестициды	не допускаются	
Микотоксины:		ГОСТ 30711-2001
Афлатоксин В ₁	0,005	
Дезоксиниваленол	0,7	
Т-2 токсин	0,1	
Зеараленон	0,2	
Охратоксин А	0,005	

Экспериментальные определения содержания токсинов и микробиологические показания в сухих и сваренных свежеработанных макаронных изделиях в составе показали, что их количество соответственно составляет на 100 г, т.е. данное количество удовлетворяет рекомендуемый уровень потребления в изделиях, хранившихся в течение 12 месяцев в требуемых нормативным документом условиях.

Если ещё тот факт, что макаронные изделия хорошего качества при варке поглощают не менее 2-кратного количества воды, то можно 100 г сваренных изделий приравнять к 50 г сухих, что является среднесуточной нормой потребления.

Литература

1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902299529>.
2. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902320560>.
3. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902320347>.
4. Кекк В. В., Прохасько Л. С., Аптрахимов Д. Р., Боган В. И. Оценка качества макаронных изделий // Молодой ученый. 2015. № 5. С. 155–158.
5. Маркова М. Производство макарон: проблемы и задачи // Хлебопродукты. 2012. № 10. С. 16–17.
6. Нилова Л.П. Товароведение и экспертиза зерномучных. М.: Пищевая промкшленность. 2000. 123с.

КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Латипов Х., Акрамова Р.Р.

Ташкентский химико-технологический институт

Существует множество различных определений данного явления, что показывает, что при разных обстоятельствах под одним понятием авторам видятся различные аспекты конкурентоспособности.

Конкурентоспособность - многогранное явление. Существует множество определений понятия «конкурентоспособность товара»; приведем основные из них. Конкурентоспособность - это совокупность потребительских свойств продукции, достаточных для того, чтобы она в определенный момент времени могла быть реализована по сопоставимым ценам на конкретном рынке

Под конкурентоспособностью также понимают «характеристику продукции, которая отражает ее отличие от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение».

Данное понятие олицетворяет более приемлемую для покупателя точку соотношения «цена - качество» продукции в сравнении с другими однородными товарами. Обычно конкурентоспособность понимают, как способность предприятия производить конкурентоспособный товар. Таким образом, конкурентоспособность представляет собой потенциальное или реальное состояние параметров объекта конкуренции, которое дает возможность конкурировать за достижение целей по удовлетворению потребностей.

Целями могут выступать: для персонала - удовлетворение экономических, физиологических, духовных, социально-психологических или других потребностей; для организации - реализация товара или оказание услуги, для страны (государства) - обеспечение суверенитета и комплексной безопасности, эффективного воспроизводства всех сфер деятельности, достойного уровня качества жизни населения.

Для оценки конкурентоспособности макаронных изделий используются косвенные критерии, которые можно подразделить на две основные группы: потребительские и экономические.

Классификация этих критериев показана на рис.1

Объектом данного исследования является весь ассортимент макарон, реализуемый в магазине «Магнит-Браслет». Объектом для экспертизы, в данном магазине, были взяты пять образцов макарон, реализуемых в магазине (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Объекты экспертизы макаронных изделий

№	Наименование макарон	Производитель	Масса нетто, г	Дата упаковки	Годен до
A	I-“Витки”	“Макфа”- Россия	400	15.10.2021	15.10.22
B	II-“Рожки”	Makiz-ООО «Makiz Baraka» - Узбекистан	400	15.10.2021	15.10.22
C	III-“Гребешки”	GOODMAC «Алтын-Ай» - Казахстан	400	28.11.2021	28.11.22

Исследование качества макаронной продукции используют специальные лаборатории, которые так же находятся на предприятии- изготовителя. Проводят анализ органолептических и физико-химических показателей. По органолептическим показателям, взятым из ГОСТ 31743-2012 «Изделия макаронные. Технические условия» определяют цвет изделия, поверхность, излом, форму и запах. Данные показатели определяют методами схожими при оценке качества муки.

По органолептическим показателям макаронные изделия должны соответствовать характеристике, указанным в ГОСТ в табл. 2.

Таблица 2

Органолептические показатели макаронных изделий.

№	Наименование показателя	Характеристика по ГОСТ 31743-2012			
		Внешний вид:	Цвет	Форма	Вкус
I	Цвет изделия соответствует сорту муки	Цвет изделия с применением дополнительного сырья изменяется в соответствии с видом этого сырья	Соответствует типу изделия	Свойственный данному изделию, без постороннего вкуса	Свойственный, без постороннего запаха
	Цвет изделия соответствует сорту муки	Цвет изделия с применением дополнительного сырья изменяется в соответствии с видом этого сырья	Соответствует тип изделия	Свойственный данному изделию, без постороннего вкуса	Свойственный, без постороннего запаха
	Цвет изделия соответствует сорту муки	Цвет изделия с применением дополнительного сырья изменяется в соответствии с видом этого сырья	Соответствует тип изделия	Свойственный данному изделию, без постороннего вкуса	Свойственный, без постороннего запаха

Показатели качества макаронных изделий определяли физико-химическим методом исследования макаронной продукции. Определение влажности, кислотности, прочности, содержания лома, крошки, количество деформированных изделий, содержание металлопримесей и зараженность вредителями.

Таблица 2

Физико-химические показатели макаронных изделий.

Наименование	Норма		
	А-I	В-II	С-III
Влажность изделий, %, не более*	13	13	13
Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе, %, не более	0,2	0,2	0,2
Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество, %, не более овощных, яичных	1,4	1,1	1,1
Сухое вещество, перешедшее в варочную воду, %, не более	6,0	6,0	6,0
Сохранность формы сваренных изделий, %, не менее	100	100	100
Металломагнитная примесь, мг на 1 кг продукта, не более	3	3	3
Наличие зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов	Не допускается		
*Для остальных, отправляемых труднодоступные районы, а также морским путем, - не более 11%.			

Литература

1. Изделия макаронные. Общие технические условия : ГОСТ 31743-2012. – Введ. 2013-07-01 – М.: Стандартинформ, 2013.
2. Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения качества : ГОСТ 31964-2012. – Введ. 2014-01-01 – М.: Стандартинформ, 2014.
3. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования : ГОСТ 51074-2003. – Введ. 2005-07-01– М.: ИПК Издательство стандартов, 2004.
4. Абуова, А. Б. Производство длинных макаронных изделия в Западно-Казахстанском регионе / А. Б. Абуова, А. Н. Делекешев, Г. Е. Муфтиева//В сборнике: Актуальные проблемы аграрной науки и пути их решения Кинель, 2015. – С. 307-310.

МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИОЛЕФИНОВ ПРОДУКТАМИ ГЛИКОЛИЗА ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

Маматкулов И.К., Норкobilов А.Э., Низамов Т.А.
Ташкентский химико-технологический институт

В последние годы смеси из полиэтилена и вторичного полиэтилентерефталата находятся в центре внимания многих форумов и конференций по экологии переработки пластмасс. Перерабатывающие компании вывели на рынок продукты, изготовленные из этих инновационных сплавов. Это первый пример их коммерческого использования, хотя в технической литературе опыты с полиэтиленом и полиэтилентерефталатом описываются уже на протяжении нескольких десятилетий. Исследования показали, что данные сплавы обладают высокой прочностью и упругостью, легко перерабатываются и по себестоимости достаточно приемлемы [1].

Смешивание полиэтилена (ПЭ) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) ведет к появлению у материалов необычных свойств. Эти сплавы более прочны, чем чистый полиэтилентерефталат и не нуждаются в сушке до обработки. Они обладают большей упругостью, лучшей текучестью, охлаждаются быстрее, чем полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), таким образом циклы их формования более коротки, а объемы конечного продукта – выше.

Использование отходов пластмасс в качестве конструкционного материала является экономически выгодным, но реализовать это достаточно сложно технологически, поскольку свойства вторичного полимерного сырья обычно несколько хуже первичного из-за процессов деструкции, протекающих в материале при эксплуатации изделий, их хранении, повторной переработке и т.п.

Одним из возможных направлений вторичной переработки ПЭТФ является использование его для модификации полиэтилена. В целом (ПЭТФ) имеет хорошие физико-механические характеристики (некоторые марки ПЭТФ могут иметь низкую стойкость к растрескиванию) и хорошо совмещается со всеми марками полиэтилена.

В этой связи нами велись исследования по изучению процесса деструкции и применению продуктов алкоголиза полиэтилентерефталатсодержащих бытовых отходов [2,3] в качестве модификаторов наиболее крупнотоннажно производимого ПЭ.

Одним из основных параметров процесса гликолиза является температура процесса. Предварительные опыты показали, что заметное изменение внешнего вида, агрегатного состояния ПЭТФ наблюдается, начиная с 180⁰С. Поэтому все исследования процесса гликолиза проводились при температуре 180⁰С и выше. Другим параметром, влияющим на физико-химические свойства продуктов алкоголиза ПАПЭТ является количество деструктирующего агента – диэтиленгликоля, взятого для гликолиза [4]. Так как, по всей вероятности, варьируя количество диэтиленгликоля становится возможным регулировать молекулярную массу, концентрацию концевых функциональных групп ПАПЭТ. Это позволит синтезировать ПАПЭТ с заранее заданными свойствами для конкретной области применения. При этом с целью получения продуктов частичного и полного алкоголиза ПЭТФ диапазон варьирования концентрации диэтиленгликоля выбрали в пределах 0,72 ÷ 4 г-экв на 1 г-экв полимера.

В силу того, что один и тот же эффект снижения молекулярной массы ПЭТФ можно достигнуть как регулированием количества ДЭГ, так и продолжительности процесса, химическую деструкцию проводили при фиксированных временах процесса.

При этом наиболее резкое изменение показателей происходит на начальных стадиях процесса. С увеличением количества деструктирующего агента степень деструкции за одно и то же время алкоголиза растет. Так, при продолжительности гликолиза 900 мин, с возрастанием количества ДЭГ от 0,72 (Продукт-107) до 4 г-экв (Продукт-140) на 1 г-экв ПЭТФ среднечисловая молекулярная масса продукта алкоголиза уменьшается от 406 до 176. Следует

отметить, что с увеличением продолжительности алкоголиза кривые изменения, исследуемых показателей выходят на плато, что, по-видимому свидетельствует о наступлении равновесия.

Исследования по модификации проводили для различных комбинаций продуктов гликолиза ПЭТФ с полиэтиленом высокой плотности марки F-0220 (ПЭВП) подбирая пары таким образом, чтобы температура плавления находилась в диапазоне температур переработки полиэтилена с целью осуществить дальнейшую переработку композиции различными методами.

Объектами исследования являлись продукты гликолиза ПЭТФ Продукт-107, Продукт-118, Продукт-140 и полиэтиленом высокой плотности марки F-0220 производства Шуртанского газо-химического комплекса (ШГХК). Технологические и основные физико-механические показатели модифицированного полиэтилена высокой плотности марки F-0220 сведены в табл.

Таблица

№	Показатели	Продукт гликолиза марки			Исходный полиэтилен F-0220
		Продукт-107	Продукт-118	Продукт-140	
1.	Плотность, г/см ³	0,949	0,929	0,9095	0,956
2.	Показатель текучести расплава, г/10мин	12	12	12	12
3.	Твердость по Шору, Н	67	62	60	62,5
4.	Предел текучести при растяжении, МПа	22,2	21,4	20,0	15,7
5.	Относительное удлинение при разрыве, %	52	61	68	10,5

Данные таблицы показывают, что введение в состав полиэтилена высокой плотности марки F-0220 даже небольших количеств продуктов гликолиза полиэтилентерефталата (было введено 3% от массы полиолефина) приводит к существенному повышению прочностных свойств полиэтилена. При этом основные технологические свойства остаются на примерно одинаковом уровне с базовым полимером. Так, предел текучести при растяжении повышается от 15,7 до 22,2 МПа, Твердость по Шору достигает значения 67 Н, а относительное удлинение при разрыве увеличивается от 10,5 до 68%.

Таким образом, проведенные исследования показали, что применение продуктов гликолиза отходов полиэтилентерефталата в качестве модификаторов полиэтилена позволяет повысить качество конечных полимерных материалов из них при переработке традиционными методами без изменения общепринятых технологий.

Литература

1. Lopez-Fonseca R., Duque-Ingunza I., de Rivas B., Arnaiz S. and Gutierrez-Ortiz J.I. Polym. Degrad. Stab. 2010, Vol. 95. -P.1022-1028.
2. Цейтлин Г.М., Пилунов Г.А., Михитарова З.А., Титов А.Ю. Алкоголиз полиэтилентерефталата пентаэритритом //Химическая промышленность. 2002, №11, -с.16-20.
3. Juraev A.B., Alimuxamedov M.G., Magrupov F.A., Adilov R.I., Nizamov T.A. Synthesis and Research of tube- purposed unsaturated Polyether 's and alcoholysis of secondary Polyethylene Terephthalates //Kautschuk Gummi Kunststoffe, 2017, № 6, - R.70-74.
4. Абдувохидов И.К., Жураев А.Б., Алимухамедов М.Г., Магруппов Ф.А., Худойбердиев А.И. Влияние условий проведения алкоголиза вторичного полиэтилентерефталата на выход бисгидроксиэтилтерефталата // Кимё ва кимё технология, 2019, №4, —с.54-57.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ Cu²⁺, Zn²⁺ И Ni²⁺ МЕТОДОМ АДСОРБЦИИ

Махкамов Д., Ибрагимов Ш.Т., Нуруллаев Ш.П., Каюмов Ж.С.
Ташкентский химико-технологический институт

Изучено адсорбционные свойства ионов тяжелых металлов, таких как Cu²⁺, Zn²⁺ и Ni²⁺ из промышленных сточных вод с применением адсорбентов полученных с использованием шлаковых отходов Бекабадского металлургического завода. Определено, что максимальная адсорбционная емкость разработанных адсорбентов по адсорбции ионов Cu²⁺, Zn²⁺ и Ni²⁺ составила **10,44; 9,23 и 6,98 ммоль/г** соответственно.

С интенсивным развитием науки, техники и технологии промышленных предприятий вопросы охраны окружающей среды в нашей республике становятся все более актуальными. Поэтому перед специалистами, учеными и экологами стоит глобальная задача, решение этих проблем. В то же время проблема выделение ионов тяжелых металлов из промышленных сточных вод до сих пор остается актуальной на сегодняшний день.

В данной работе исследована адсорбционные свойства ионов тяжелых металлов Cu²⁺, Zn²⁺ и Ni²⁺ из промышленных сточных вод с применением композиционных адсорбентов разработанных на основе металлургических шлаков Бекабадского металлургического завода республики Узбекистан.

Последние годы особое внимание уделяется очистки промышленных сточных вод от ионов тяжелых металлов различными методами, таких как *химическое осаждение, мембранное разделение, ионный обмен, испарение, электролиз и т.д.* [3]. Эти методы часто дороги или неэффективны, особенно когда количество ионов тяжелых металлов в растворе более низкое. В этом случае при очистке сточных вод от этих ионов применяется адсорбционный метод, который занимает особое место среди применяемых традиционных методов.

Композиционные сорбционные материалы на основе ферритизированного металлургического шлака изготавливали механическим перемешиванием. Полученные сорбенты имеют вид гранул с размером **0,45-0,25 мм** или представляет собой мелкодисперсный порошок черного цвета.

С использованием элементного анализа найдено, что металлургический шлак – это твердый материал с влажностью 6,0-8,0% и содержится в нем ионы содержится ионы **Fe(II)=50-60%, Mn=6,0%, Ca=8,0%, Al=3,0%, Mg=0,8-3,0%** а также в шлаке присутствуют в незначительном количестве: **Cr, K, Cu, Pb, Zn, Ni, V, Sn, P, Na, Ti**. Наличие ионов Fe в исходном шлаке позволяет получить магнетит и ферриты при ферритизации, что обуславливает явление магнитных свойств у ФМШ (ферритизированные металлургические шлаки). Получаемые вещества нерастворимы в воде и очень малом количестве растворяется в концентрированной HCl.

Изотермы и кинетика адсорбции определялись в периодических экспериментах с перемешиванием и контролем температуры. В равновесных экспериментах использовались ионы тяжелых металлов Cu²⁺, Zn²⁺ и Ni²⁺ и композиционный адсорбент. Балансовая нагрузка рассчитывались следующим образом:

$$a_{\text{адс.}} = (C_0 - C_{\text{равн.}}) \cdot V/m,$$

здесь, C₀ – начальная концентрация ионов металлов в растворе, C_{равн.} – концентрация после достижения адсорбционного равновесия, V – объем адсорбата, m – масса адсорбента.

Концентрация ионов металлов равнялся – 0,1; 1,0; 10,0; 100 и 1000 мг/л. Изотермы сорбции получены на образцах растворов ионов тяжелых металлов в присутствии композиционного адсорбента при значениях pH равным=1-7. Оказалось, что процесс разделения компонентов более интенсивен при значениях pH равным 5-6. Исследовано влияние начального pH, времени контакта фаз, концентрации ионов и температуры раствора на адсорбционную способность адсорбента. Десорбция композиционного адсорбента от ионов металлов достигалась 0,1 М HCl примерно за 20-25 минут [4].

На рис.1. представлены кинетические кривые адсорбции ионов тяжелых металлов Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+} . Как показано на рис.1 равновесная концентрация адсорбции ионов тяжелых металлов Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+} наступает через **60-70 минут**. На рис.2. показаны изотермы адсорбции ионов тяжелых металлов Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+} . Найдено, что адсорбционное равновесие наступает при концентрации **0,17 моль/л**. Изотермические кривые *нелинейны* и соответствуют изотермическим кривым *Ленгмюрского типа*.

Рис.1. Кинетические кривые адсорбции ионов тяжелых металлов Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+} с применением композиционного адсорбента.

Рис.2. Изотермы адсорбции ионов тяжелых металлов Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+} .

Найдено, что сорбция ионов тяжелых металлов в примененных адсорбентах может происходить в многокомпонентных молекулярных слоях. В состоянии равновесия скорость адсорбции одинакова. Изотермы адсорбции меди, цинка и никеля имеют нелинейный характер и эти кривые вполне подчиняются закономерностям Ленгмюра. Максимальная адсорбционная емкость композиционного адсорбента полученного с применением металлургического шлака, по адсорбции ионов Cu^{2+} , Zn^{2+} и Ni^{2+} составила **10,44; 9,23 и 6,98 ммоль/г** соответственно.

КИНЕТИКА ДЕВУЛКАНИЗАЦИИ ВТОРИЧНОЙ РЕЗИНЫ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ

Музафарова Х.А., Маткурбонова М., Дунназарова Ф.С.,
Эшназаров Х. С., Мухамедов Г.В.

Ташкентский химико-технологический институт

Основным процессом регенератного производства является процесс девулканизации, который сводится к нагреванию измельченной резины с добавками в течение определенного времени при повышенной температуре (160—190 °С). При этом происходит деструкция вулканизированного каучука: его пространственная структура частично разрушается, причем разрывы ее происходят как по местам присоединения атомов серы, так и в самих молекулярных цепях. В результате девулканизации сокращается число поперечных и основных связей каучука, следствием чего является возникновение растворимой фракции, средняя молекулярная масса которой составляет 6000—12000. Установлено, что каучуковое вещество в регенерате существует в виде массы набухшего в мягчителе геля — нерастворимой части и распределенных в ней частиц золя — растворимой части. Таким образом, набухание резины в мягчителе способствует ее девулканизации.

Продукт, получаемый в результате девулканизации — девулканизат имеет в своей структуре большое число ненасыщенных двойных связей, что объясняет способность к вулканизации приготовленного на его основе регенерата.

Известно большое, число методов получения регенерата. В настоящее время в отечественной промышленной практике регенерат получают паровым («15%), водонейтральным («40%) и термомеханическим («45%) методами.

Независимо от метода регенерации резиновые изделия (в основном автомобильные покрышки) сначала проходят подготовительные операции, в целом одинаковые для всех методов: их подвергают сортировке по видам, типам и содержанию каучука, освобождают от металла на бор-торезательных станках, разрубают механическими ножницами на 2—4 части, измельчают на шинорезах на полукольца шириной 10—40 мм, которые дробят в резиновую крошку последовательной переработкой на дробильных и размольных вальцах (используют также молотковые дробилки и дисковые мельницы), агрегированных с виброситами. Получаемая резиновая крошка (частицы размером 1—2 мм) с содержанием текстильных волокон от 2 до 10% (в зависимости от последующего метода обработки) является полупродуктом для производства регенерата.

При паровом методе дозированные порции обестканенной резиновой крошки смешивают с мягчителями и загружают в девулканизационный котел, где обрабатывают острым паром под давлением 0,8—1,0 МПа при температуре 175—185°С в течение 7—8 ч (для шинной резины). Полученный путем такой обработки девулканизат с целью гомогенизации и пластификации смеси последовательно перерабатывают на вальцах (регенератно-смесительных и подготовительных рафинеровочных) и пропускают через червячный фильтр-пресс (стрейнер). Окончательную обработку резиновой массы с выдачей готового продукта (регенерата) проводят на выпускных рафинеровочных вальцах. [1]

В настоящее время эффективность производства в республике напрямую связана с использованием вторичного сырья. Отходы резиновой промышленности также важны.

Кроме того, из-за высокой стоимости многих видов сырья, используемого в резиновой промышленности, импортного производства целесообразно перерабатывать вторичные отходы в этой отрасли. Перерабатывая просроченные резиновые изделия в качестве вторичного сырья, можно экономить ценные, дефицитные материалы: резину, металл, текстильные корды, необходимые для народного хозяйства. Чаще всего каучук используется при производстве автомобильных шин. Проблема утилизации шин и резинотехнических изделий имеет большое экологическое и экономическое значение для многих развитых стран.

Способы переработки вторичного резина и производства резинотехнических изделий на их основе основаны на восстановлении вторичного резина деполимеризацией. Преимущество этого процесса в том, что его проводят в короткие сроки при низких температурах в присутствии комплекса солей. [2]

Переработка вторичных резин химическими, физико-химическими и физическими методами - это процесс, который происходит в результате относительно большого количества энергии и затрат. Переработка вторичных резин различными методами - пиролизом, сольволизом и другими методами осуществляется за счет дополнительного оборудования и больших энергозатрат.

Настоящая работа посвящено изучению кинетики девулканизации вторичной резины зависимости от времени. Для этого процесс кинетики девулканизации резины проводили лабораторных условиях в присутствии комплексов солей.

№	Образцы	Время	Полученный результат
1	Вторичная резина + Комплекс солей № 1	15 минут	Девулканизат № 1
2	Вторичная резина + Комплекс солей № 2	25 минут	Девулканизат № 2
3	Вторичная резина + Комплекс солей № 3	35 минут	Девулканизат № 3

Процесс проводили на горячих валках при температуре 100-110 ° С.

Полученные результаты показали, что процесс девулканизации, проведенный при низкой температуре на основе вторичных резиновых отходов, дал удовлетворительный результат.

Интерес к ингредиентам, применению, технологии производства и применению новых видов специальных резиновых изделий постоянно растет во всех странах. В странах с развитой резиновой промышленностью расширяются работы по решению теоретических и практических задач комплексной переработки и использования резинотехнических изделий. На сегодняшний день изучение добавок к резиновым смесям и их физико-химических свойств остается одной из важнейших задач. [3]

Литература

1. <https://perfiliev.moy.su/publ/1-1-0-9>
2. Музафарова Х.А., Мухамедов Г.В., Тешабаева Э.У. Иккиламчи резинани деполимерлашнинг инновацион технологияси Ёш олимлар, магистрантлар ва бакаврият талабаларини ХХІХ илмий-техникавий анжуманининг маколалар туплами. «Умидли кимёгарлар -2020», Тошкент-2020., с-98
3. Хамралиев Б.Б., Музафарова Х.А., Мухамедов Г.В.. Фтор сакловчи резина аралашмаларини физик механик хоссаларини тадқиқоти // Международная Узбекско-Беларусская научно-техническая конференция., Композиционные и металлополимерных материалы для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства. 21-22 мая 2020г. ГУП “Фан ва тараккиёт”. Ташкент 2020., с-31.

OZIQ MODDALARINING MOL ORGANIZIMIDAGI FIZOLOGIK AHAMIYATI VA ULARNING HAZIM BO'LISHI.

Muminov.Sh.V.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Molga beriladigan em-xashakning tarkibida suv, mineral moddalar, yog', ug'levodlar, protein va amidlar bo'ladi. Ularning miqdori hayvon organizmi va o'simliklarda teng emas. Odatda hayvon organizmidagi quruq modda tarkibida oqsil va yog', o'simlik quruq moddasida esa uglevodlar ko'p bo'ladi. O'simlik tarkibidagi oziq moddalar hayvon organizmidagi moddalardan faqat miqdori bilangina emas, balki sifati bilan ham farq qiladi. Masalan, o'simlik moyi mol organizmidagi yog'ga mutloq o'xshamaydi. Molning oziq hazim qilish azolarida o'simlik moyi ko'p xil yog' kislotalariga parchalanadi va xilma-xil bioximik, fiziologik jarayonlar natijasida mol organizimida yog'ga aylanadi. Boshqa oziq moddalar ham shunday jarayonlardan o'tib, hayvon organizmidagi to'qmalarni hosil qiladi. Har bir to'qmani esa o'ziga xos modda vujudga keltiradi.

Hozirgi davirda malum bo'lgan kimyoviy elementlardan 20 tasi molar, parandalar va o'simliklar hayotida muhim ro'l o'ynaydi. Ana shu elementlardan oltitasi uglevod, vodorod, kislorod, azot, kalsiy va fosfor mol organizimining 90-98,5 foyizini tashkil etadi. Shundan uglevod 50%, vodorod 7%, azot 10%, bo'lib, qolganlari boshqa elementlardan iborat. Oqsilning tarkibida 16% gacha azot bo'ladi. Boshqa elementlar kaliy, oltingugurt, natriy, xlor, magniy, temir, yod, fluor, kremniy, rux, nikel, kobolt, mis, marganes, mishyak, bor, molibden, alyuminiy juda oz miqdorda bo'ladi. Bu elementlarning ko'pchiligi molar, parandalar va o'simliklar hayoti uchun bir xilda zarur. Ammo kiyingi yillarda bu elementlardan magniy, yo'd, kobalt faqat hayvonlar, bor, alyuminiy esa faqat o'simliklar hayoti uchun kerak ekanligi aniqlanadi.

Oziqlar tarkibida suv, mineral hamda organik moddalar bo'ladi. Organik moddalar azotli va azotsiz birikmalardan iborat. Azotli qismi oddiy (protein) va murakkab (proteid) oqsillardan tashkil topgan. Protein faqat aminokislotalardan, proteid esa aminokislota va yana boshqa turli moddalardan iborat oqsillardir. Masalan, glyukopotentlar tarkibida uglevod, lipoproteidlar tarkibida yog', fosforoproteidlarda fosfor elementi, nukleoproteidlarda nuklein kislota, xromoproteidlarda har xil pigmentlar bo'ladi. Azotsiz birikmalarning tarkibida yog', uglevodlarda kletchatka saqlanadi.

Oziq tarkibidagi suv mol yoki parranda organizimida suv almashinishni taminlaydi. Organik moddalarni esa qayta ishlab, undagi moddalar hisobiga gavda to'qmalarini va har bir to'qmaning o'ziga xos moddalarini hosil qilish uchun hamda mahsulot ishlab chiqarish uchun sariflaydi. O'simliklarning, mol va parandalar organizimining ko'p qismini suv tashkil etadi:

Yosh mol organizimida	72 %
Oriq, kata yoshdagi hayvonlarning gavdasida	78 %
Organizimdagi yog' to'qmasida	12 %
Suyak tarkibida	22 %
Qon tarkibida	80 %
Og'iz sutida	72 %
Qaymog'I olinmagan sutda	87-88 %
Ko'k holdagi o'simlikda	75-85 %
Ildizmevali oziqlarda	90 %
Quruq ozuqalarda	13-18 %

Tirik organizmda suvning ro'li juda kata ahamiyatga ega. Suv organizmdagi tirik protoplazmaning va xujayralararo suyuqlikning tarkibiy tarkibiy qismini tashkil qiladi. Hazim qilish a'zolariga tashqi muhitdan kelib tushgan oziq massasini eritma holiga keltirib, oziq moddalarining parchalanishiga imkon yaratadi. Qon tarkibiga kiradi va qon tomirlari bo'ylab uning xarakatini engillashtiradi. Organizmdagi modda almashinish jarayonlarida ro'y beradigan kimyoviy reaksiyalarda o'z molekulari bilan ishtirok etadi. Organizm xujayralarida modda almashinish jarayonida ajralib chiqadigan va organizimni zaharlashi mumkin bo'lgan kislota va tuzlarni siydik, ter, najas tarkibi bilan organizimdan chiqarib tashlaydi.

Bu bilan organizimni sog'lom saqlanishini taminlaydi. Suv organizimda vujudga kelib turgan issiqlik quvvatini gavdaning har bir a'zosiga tegishlicha taqsimlab chiqadi. Ortiqcha haroratni esa o'pka orqali bug'latib chiqaradi. Shu bilan tana haroratining bir xil xaroratda saqlanishini ta'minlaydi.

Suv organisimda to'xtovsiz almashinib turishi kerak. Organizimning ehtiyojiga ko'ra suvning yangi ma'lum miqdori doimiy ravishda kirib, eskisi chiqarib turilishi lozim. Ana shu tarzda gavdadagi suv muvozanati ma'lum bir me'yorda bo'ladi.

Organizimdagi suv 15 % kamaysa, mol loihas bo'ladi, sog'lig'I yomonlashadi va xarakat faoliyati yo'qoladi. Suvning 20 % kamayish esa molning nobud bo'lishiga olib keladi.

Hayvonlarning suvga bo'lgan ehtiyoji, ularning yashash sharoitiga, oziqlantirilishga, mol asralib turgan muhitning havo haroratiga, uning mahsuldorligiga, ishchi hayvon bo'lganida bajarayotgan ish hajmi yoki qilayotgan harakat turiga qarab har xildir.

Odatda kundalik rasion bilan molga berilayotgan oziqlarning har 1 kg quruq moddasi hisobiga sigirga 4-6 litr, ot va qo'yga 2-3 litr, suv ichkazilishi mumkin.

Organizimga kirgan oqsilning holati darhol o'zgaradi. U parchalanib, boshqa shakilga o'tadi, shuningdek sintezlanadi. Sh boisdan eski oqsil yangilanishi, to'qmalar o'sishining taminlanishi, parandalarda tuxum vujudga kelishi uchun organizimda doimiy ravishda oqsil bo'lishi kerak. Oziq tarkibidagi oqsilning to'yimlik darajasi undagi aminokislotalarning xilma-xilligiga bog'liq. Oqsillar xilma-xil bo'ladi. Ularda 14% dan 19% ga qadar azot bor. O'rta hisob bilan 16 % azot saqlanadi. Har 16 gr azot 100 gr oqsilga teng keladi. Y'ani 1 gr azot 6,25 gr oqsilga teng.

Organizimga kirgan azot bilan chiqarilgan azotning bir-biriga nisbati azot muvozanati deyiladi. Azot muvozanati musbat va manfiy bo'lishi mumkin. Organizimdan chiqariladigan azot unga kirgan azotdan kam bo'lsa, muvozanat musbat bo'ladi. Bu holda oqsil to'planadi, go'shtga boqilayotgan mol semiradi, vazni ortadi, yosh mil o'sadi, paranda esa tuxum hosil qiladi. Organizimdan chiqarilgan azot unga kirgan azotdan ko'p bo'lsa, manfiy muvozanat bo'ladi. Bu hol mol och qolganda yoki kasallanganda ro'y beradi va organizimda oqsilning tez parchalanganligini ko'rsatadi. Oqsil meyoridan ortiq bo'lsa, organizimga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Adabiyotlar

- 1.I.Hoshimov. Qishloq xo'jaligi hayvonlarni oziqlantirish. T.:Mehnat. 1991.
- 2.Durst L., Vittman M. Nutztiere füttern (Qishloq xo'jaligi hayvonlarini oziqlantirish), 2010.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ СИСТЕМ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ НА БАЗЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Мухаммадиев Н.И., Касимова Ф.Т.
Ташкентский химико-технологический институт

В современных условиях экономического развития предпринимательство проявляется во всем многообразии. Особое место в этом многообразии занимает малый бизнес. Это положение определяет значимую роль различных форм малого предпринимательства в общем развитии экономики страны, так как сектор малого бизнеса существенно влияет на темпы экономического роста и определяет структуру валового национального продукта.

Исследования развития малого бизнеса в кондитерской отрасли Узбекистана, проведенные в рамках данного исследования, позволили выявить следующее:

– малые предприятия в своей деятельности занимают те рыночные ниши, которые менее развиты в технологическом оснащении, требуют меньшей величины стартового капитала для начала нового бизнеса, менее подвержены монополизации, дают возможность более быстрого оборота капитала, их продукция пользуется относительно устойчивым спросом со стороны местного населения;

– в секторе малого предпринимательства доминирует микробизнес (микропредприятия), средняя численность занятых в малых кондитерских предприятиях составляет 8–10 человек;

– малое предпринимательство отличается невысоким уровнем взаимодействия с крупным бизнесом;

– малое предпринимательство Узбекистана подвержено предпринимательскому риску.

Предпринимательский риск также является важной проблемой малого бизнеса, который резко возрастает при использовании малыми предприятиями цифровых технологий в своей деятельности. Это, в первую очередь, связано с выпуском новой высокотехнологической продукции, а также с увеличением масштабов финансирования этого процесса (таблица 1).

Таблица .1-

Проблемы функционирования малых предприятий

Необходимость стартового капитала	Необходимость самостоятельно находить источник денежных средств, ограниченность заемных средств. Из-за отсутствия залогового имущества банковские кредитные программы мало доступны для субъектов малого бизнеса
Наличие имущественной ответственности	Полная имущественная ответственность за долги при банкротстве
Трудности при внедрении новых технологий	Нет возможности привлечения капитала от инвесторов. При внедрении новейших технологий необходимы финансовые средства.

Недостаточная компетентность предпринимателей в различных областях	Недостаток компетенций и навыков в области финансов, производства, менеджмента, маркетинга, а также недостаточность опыта в управлении и неспособность решения нестандартных задач
--	--

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что, в среде малого предпринимательства США главными причинами неэффективного развития бизнеса в аспекте профессиональной некомпетентности называют следующие:

- недостаточный и несбалансированный опыт в управлении, производстве, финансах, поставках;

- недостаточное использование возможностей цифровой экономики [4].

Важнейшим фактором, повышающим эффективность деятельности предприятий малого бизнеса, является внедрение современных информационных технологий, которые помогают наиболее эффективно анализировать, прогнозировать и принимать управленческие решения в сфере малого бизнеса.

литература

1. Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт. — М.: ООО «АльянсПринт», 2019, с.26.

2. Цифровая экономика: 2021: краткий статистический сборник / Г.И.Абдрахманова, К. О. Вишневецкий, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021, с.55

3. Сайт международной компании McKinsey <https://www.mckinsey.com/featured-insights/2020-year-in-review>.

4. Burov V. Sushchnost's drills and the maintenance of small business: theoretical aspects // The bulletin of the Buryat State University. A series: Economy and the right. – 2013. – № 2. – P. 32

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЕНТОНИТА

Мухтарова Н.Б., Алиев Б.А.

Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Во всем мире большое значение придается вопросам рационального использования природных ресурсов, особенно водных и земельных ресурсов. Постоянная тенденция роста водопотребления и водопользования диктует осуществления мер, направленных на экономление и рационально усовершенствования системы управления и использования водных ресурсов. В современном этапе развития общества и производства водные ресурсы играют очень важную роль как основного источника энергии, носителя энергии, основного сырьевого компонента, средства очистки и др. свойственные ей функции. Внедрение замкнутых систем водоснабжения в производственных и технологических процессах, исследование и разработка новых и высокоэффективных технологий очистки сточных вод диктует о применении новых подходов к решению технических задач и поиска различных способов и источников очистки сточных вод.

В связи с этим возникает необходимость решения нижеследующих научных решений по исследованию процесса очистки сточных вод различных производств, рассмотрения новых адсорбирующих материалов на основе доступного и экологически чистого природного сырья, обеспечивающей максимальной и эффективной степени очистки сточных вод от загрязняющих веществ.

В республике осуществляются широкомасштабные мероприятия по охраны природы, рационального природопользования и водопользования, экономия водных ресурсов, внедрения новых технологий в орошении сельхоз культур в сельском хозяйстве и замкнутых систем водоснабжения в производственно-технологических процессах отраслей промышленности. Согласно четвертому направлению Стратегий действия по дальнейшему развитию Республики Узбекистан, определены главные задачи, направленные «созданию эффективных механизмов внедрения в практику поощрения научно-исследовательской и инновационной деятельности». В этом плане, приобретает особое значение исследование процессов очистки сточных вод от загрязняющих веществ и токсичных компонентов, создание новых адсорбирующих материалов для очистки сточных вод из местного доступного сырья.

В литературных источниках широко освещены вопросы, посвященные физико-химического исследования процессов очистки сточных вод, разработке составов и технологий получения новых видов адсорбентов для очистки сточных вод на основе доступных минерально-сырьевых и вторичных материалов, а также усовершенствованию улучшению их адсорбирующих и других функциональных свойств. На кафедрах ТашГТУ, ТашХТИ, на лабораториях ИОНХ АН РУз проведены и проводятся ряд научных исследований по вопросам процессов очистки сточных вод, разработке составов и технологий получения новых видов адсорбентов и материалов на основе природных и вторичных ресурсов. Целью исследования является разработка технологии получения новых видов сорбирующих материалов на основе ранее не использованных минеральных ресурсов и исследование процессов очистки промышленных сточных вод. Объектами исследования являются пробы бентонитовых глин Шафрианского месторождения.

Геологами на территории Узбекистана установлены почти 200 месторождений и проявлений бентонитовых и бентонитоподобных глин, общий объем запасов которых превышает 2 млрд. тн.

Как объекты исследований представляет большой интерес ранее не исследованные для очистки промышленных сточных вод бентонитовые глины Шафрианского района Бухарской области. Поэтому изучение их химико-минералогического состава, основных сорбирующих свойств, разработка способов химической активации и модификации, представляет особый интерес. Результаты химического анализа (таблица) показывают, что по химическому составу

и содержанию некоторых элементов пробы бентонитов Шафрикского района отличаются друг от друга. Из таблицы видно, что по содержанию кремнезема все исследуемые пробы близки и оно колеблется от 43,72 масс.% до 59,24 масс.%. Из-за запесоченности проба-3 и проба-4 имеют высокое содержание кремнезема (SiO_2), содержание которого при механическом обогащении значительно уменьшается. А содержание оксида алюминия находится в диапазоне 12,87-18,08%.

Таблица

Химический состав проб бентонитовых глин Шафрикского района

Обозначение проб бентонита	Содержание оксидов, масс.%									
	SiO_2	TiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	MgO	CaO	Na_2O	K_2O	SO_3	ппп
Проба-1	57,65	0,87	13,69	5,77	1,81	3,08	1,12	1,72	2,59	11,21
Проба-	43,72	0,54	12,87	4,17	4,74	7,29	2,43	1,86	3,23	19,01
Проба-3	59,24	0,99	15,53	6,09	1,71	1,96	1,49	1,87	0,14	10,86
Проба-4	58,02	0,85	18,08	5,693	1,71	0,84	2,04	3,85	0,11	8,56

По данным из таблицы видно, что содержание CaO во всех исследуемых пробах колеблется от 0,84 до 7,29 масс.%. Для бентонитовых глин особое значение имеет содержание щелочных оксидов, по этому самым качественным по своим физико-химическим свойствам является натриевые бентониты. Количество Na_2O также имеет тенденцию изменения, так в пробе-1 – 1,12%, в пробе-4 его содержание доходит от 2,04 масс.%.

Микроскопические исследования проб бентонитовых глин проводились при помощи оптического микроскопа МБС-10 в проходящем и поляризованном свете с установленной цифровой камерой с кратностью увеличения до 600 с. С помощью этого метода можно определить внешний вид, форму, размеры, наличие анизотропии, пор, дефектов, степень набухания и др.

а)

б)

Рисунок. Снимок скола (а) и глинопорошка (б) Шафрикского месторождения (увеличение х600)

Как видно из микрофотографий (рисунок), на сколах пород, бентонитовых глин обнаружены крупные жилистые включения соединений железа и кварца, а также незначительные включения гипса в виде кристаллов двуводного гипса. В глинопорошках наблюдается равномерное распределение этих вышеуказанных включений.

Исследование фазового состава проб бентонитовых глин Шафрикского месторождения проводили рентгенографическим методом анализа. Дифракционные картины были получены по методу порошка на установке ДРОН-4,0 на CuK_α - и CoK_α излучении, Ni – фильтром. Для более точного определения содержания монтмориллонита в исследуемых бентонитовых глинах проводили рентгенофазовый анализ проб, подвергнутых воздушной сушке, термообработке при 580-600°C, а также насыщению глицерином.

Следующие наши исследования будут направлены получению, исследованию и применению новых сорбентов, полученных на основе бентонитовых глин Шафрикского месторождения.

MAHALLIY MARGANES RUDALARIDAN KALIY PERMANGANAT OLIISHNING LABORATORIYA USULI

Axmedova R., Lapasova Ch. A., Ziyoyev B.T., Nabiyeu A.A.
Toshkent kimyo texnologiya instituti

Marganes (II) sulfat va marganes (II) xlorid kamqonlikni davolashda tavsiya etiladi. Marganes tirik organizmlar uchun zarur bo'lgan hayotiy muhim 10 ta biogen elementlardan biri hisoblanadi. Kishi tanasida 12 mg ($1,6 \cdot 10^{-5} \%$) chamasi marganes bor. U asosan suyakda (43%), qolgan qism marganes miya va yumshoq to'qimalarda tarqalgan. Organizmda marganes oqsillar, nuklein kislotalar, ATF va alohida aminokislotalar bilan kompleks hosil qilgan bo'ladi. Arginaza, xoliesteraza, fosfoglukomutaza, privatkarboksilaza kabi qator fermentlar tarkibida tarkibida marganes bor. Magniy va marganes ionlari nukleaza fermentining aktivligini oshiradi. Marganes ruxning o'rnini olib tarkibida rux tutgan fermentlarning katalitik xossalariga kuchli ta'sir etadi. Marganes rudalari xilma xilligi va ulardan olinadigan Mn va uning birikmalari ishlatilish sohalari bilan rudalar orasida muhim ahamiyatga ega. Marganesning eng muhim ruda hosil qiluvchi menirallari 200 dan ortiq bo'lib, ularga peralyuzit $MnO_2 \cdot xH_2O$, psilomelan $mMnO \cdot MnO_2 \cdot nH_2O$, manganit $MnO(OH)$, braunit $3Mn_2O_3 \cdot MnSiO_3$, rodoxro-zit $MnSO_3$, purpurit $Mn^{3+}[PO_4]$, gausmanit Mn_3O_4 , shuningdek, bir qadar qimmatli hisoblangan ruda hamda turli buyumlar tayyorlanadigan menirallar rodonit $MnSiO_3$, gyubnerit $MnWO_4$, volframit(Fe, Mn) WO_4 spessartin (granat) va boshqalar kiradi. O'zbekistonda marganesning rudalari va ular menirallarining konsentratsiyasi Qoratepa tog'larida uchraydi, bundan tashqari yana ko'plab O'zbekiston hududida marganesni eksqalyasion-cho'kmali, cho'kmali va gidrotermal genetik tipdagi konlari ma'lum. Eksqalyasion-cho'kmali konlar Zarafshon, Zirabuloq, Qoratepa, Lolabuloq va boshqa tog'larda silur bilan bog'langan holda uchraydi. Bu tog'lar bag'rida kichik makonlar ham (Ziyadun, Dautosh, Qizilbayroq, Taxtaqarochin, Tersaksoy, Cho'ponota) ma'lum. Ko'pgina sohalarda marganes rudalarini ishlatish uchun marganes va marganes rudalarini meniral tahlil qilinadi. Marganes rudasi foydalanish maydonlariga ko'ra asosan to'rt guruhga bo'lingan:

1. Tog'-kon sanoatida ishlatiladigan marganets rudasi 48-50 foiz orasida marganetsni o'z ichiga oladi
2. Batareya ishlab chiqarishda ishlatiladigan marganets rudasi tarkibida 78-85 foiz marganets dioksidi mavjud
3. Kimyo sanoatida ishlatiladigan marganets rudasi tarkibida 74-84 foiz marganets dioksidi mavjud
4. Boshqa maqsadlarda ishlatiladigan marganets rudasi [1,5]

Marganes asosiy metallardan biri bo'lib, ishlab chiqariladigan marganesning 90% dan ortig'i metallurgiya sanoatida ishlatiladi. Asosan po'lat ishlab chiqarishda foydalaniladi.

Marganesli po'lat nihoyatda qattiq va chidamli bo'ladi. Bunday po'latdan mashinalar uchun zirklar tayyorlanadi. Marganes juda ko'p elektrotexnik qotishmalar tarkibiga ham kiradi. Masalan, marganin nomli qotishma tarkibida 13 foiz marganes, 2 foiz nikel va 85 foiz mis bo'ladi. Marganesning 83% Cu, 13% Mn va 4% Ni (manganin) qotishmasi temperatura o'zgarishi bilan kam qiymatda o'zgaradigan yuqori elektr qarshiligiga ega. Shuning uchun bu qotishmalardan reostatlar va boshqa shu tipdagi o'lchov asboblari tayyorlashda ishlatiladi. Ikki valentli marganes tuzlari matolarni buyashda keramika buyoq olishda va boshqa sohalarda qo'llaniladi. Marganes (II) birikmalari qishloq xo'jaligida mikroo'g'it sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari marganes rangli metallurgiyada sa'noatda, alyuminiy va magniy qotishmalari tayyorlashda, korroziyaga qarshi qoplamalar tayyorlashda qo'llaniladi. Inson organizmida marganesning miqdori sutkasiga 4 mg dan kamaysa u kasallanadi, o'simliklarda yetishmay qolsa, xloroz(xlorofill yetishmovchiligi) kelib chiqadi. Marganes birikmalari zararli, jumladan ular kishi asabini ishdan chiqaradi, changlarning uzoq vaqt davomida nafas yo'llariga kirishi surunkali zaharlanishga olib keladi.[3,4]

Marganesning miqdori o'rtacha 8-28% bo'ladi. Ba'zi konlarning zahirasi uncha ko'p emas, ammo istiqbolli, umuman metalli zona bo'yicha 8 mln. tonnadan ortiq metall borligi bashorat qilingan.[2]

Tajriba qismi: MnO_2 rudasi suvda kam eriydigan, amfoter xususiyatga ega oksid hisoblanadi. Bu birikma Samarqand viloyatining Ziyovuddin - Zirabo'loq tog' tizmalarida ko'p uchraydi, dastlab biz laboratoriya sharoitida MnO_2 ni ma'lum bir maydalikda (0,125mm) olindi va uni oksidlab $KMnO_4$ olish amalga oshirib ko'rdik.

MnO_2 oksidi kaliy xlorat tuzi va kaliy gidroksid eritmasi ta'sir ettirilganda yashil rangli kaliy manganat tuzu hosil bo'ladi:

So'ngra hosil bo'lgan yashil rangli aralashma eruvchanligiga ko'ra ajratildi. Olingan kaliy manganatni CO_2 gazi bilan ishlov berganimizda qo'yidagicha jarayon sodir bo'ldi:

Olingan aralashma dissterlangan suvda eritilib olindi va eritma hamda cho'kmaga sentrifuga orqali ajratilindi.

Eritmadagi $KMnO_4$ va K_2CO_3 qayta kristallanib fraksiyalarga ajratib olindi.

Olingan $KMnO_4$ ning barcha fizik kattaliklari kimyoviy toza $KMnO_4$ bilan mos keldi.

Nomi	Zichligi	Suyuqlanish temperaturasi	Eruvchanligi $25S^0$, g	Rangi
Namuna $KMnO_4$	2,70 g/sm ³	240 S ⁰	7,63	To'q binafsha rangli kristallar
Sintez qilib olingan $KMnO_4$	2,604 g/sm ³	236 S ⁰	7,50	To'q binafsha rangli kristallar

Xulosa: Birinchi marta mahalliy xomashyo Mn rudalaridan laboratoriya sharoitida toza $KMnO_4$ olindi, uning barcha fizik xossalari kimyoviy toza $KMnO_4$ ni xossaloriga yaqinligi o'rganildi.

Adabiyotlar

1. To'xtayev X.R., Sharipov A.T., Aminov S.N. Noorganik kimyo. Toshkent-2018 350-b.
2. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000.
3. Parpiyev N.A., Muftoxov A.G., Raximov X.R., Anorganik kimyo.
4. Google laboratoruar.com/uz/testler/
5. Sanaqulov Q.S., Muhiddinov B.F., Hasanov A.S. Kimyoviy elementlar. Toshkent-2019

REAKTIV DISTILLYATSIIYA TEXNOLOGIYASIGA ASOSLANGAN ETERIFIKATSIIYA JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH

Norqobilov A.T.¹, Elmanov A.B.¹, Baxtiyorov A.N.¹, Maqsudov O.R.², Zaripov O.²

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali,
²I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika Universiteti

Etil asetat asosan bo'yoqlar, laklar uchun qoplama erituvchisi va jilo beruvchi sifatida ishlatiladi. Shuningdek, undan qahva va choyni kofeinsizlantirish uchun ekstraksiya erituvchisi; farmatsevtika sanoatida texnologik erituvchi; va kosmetologik mahsulotlar ishlab chiqarishda erituvchi sifatida foydalaniladi. Bundan tashqari, u sun'iy teri va parfyumeriya mahsulotlari ishlab chiqarishda, shuningdek, ba'zi uy-ro'zg'or buyumlarida, shu jumladan samolyot yelimi ishlab chiqarishda ham ishlatiladi [1].

Etil asetat suyultirilganda meva ta'mini berishi tufayli oziq-ovqat va farmatsevtikada ta'm kuchaytiruvchi sifatida ham foydalaniladi. U AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasining sintetik xushbo'ylashtiruvchi vosita sifatida foydalanish uchun umume'tirof etilgan xavfsiz moddalar ro'yxatiga kiritilgan [2]. Etil asetat, shuningdek, ma'lum qadoqlash materiallarida bilvosita oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida foydalanish mumkinligi uchun tasdiqlangan.

Etil-atsetat odatda etanolning sirka kislotasi bilan eterifikatsiya reaksiyasi natijasida hosil bo'ladi. Reaksiya muvozanat bilan chegaralanganligi sababli, reaktiv distillashdan foydalanish maqbul varianlardan biri bo'lib hisoblanadi. Ushbu ishda, bosimlar farqiga asoslangan ikki kolonnali reaktiv distillyatsiya jarayoni ko'rib o'tiladi. Tizim reaktiv va reaktiv bo'lmagan komponentlarning uchburchakli diagrammalari va distillyatsiya egri chizig'ini tadqiq qilish orqali o'rganiladi. Ushbu parametrlar modellashtirish usullari yordamida tahlil qilinadi.

Etil-atsetat eng keng tarqalgan tovar kimyoviy moddalaridan biri bo'lib, odatda etanolning sirka kislotasi bilan eterifikatsiya reaksiyasi natijasida hosil bo'ladi. Reaksiya muvozanati chegaralanganligi sababli, reaksiya va distillyatsiya jarayonlarini bir kolonnada mujassam etuvchi reaktiv distillashdan foydalanish texnologik jihatdan e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan variantlardan hisoblanadi. Ushbu jarayonni uzluksiz [3], yarim uzluksiz [4] yoki davriy rejimlarda [5] amalga oshirish mumkin. Bosimlar farqiga asoslangan distillash jarayoni bosimga sezgir azeotrop aralashmalarni ajratish uchun samarali ajratish usullaridan hisoblanadi. Bu jarayon reaktiv distillyatsiya orqali amalga oshiriladigan bo'lsa, ikki turdagi (reactor va distillyator) jarayonning afzalliklarini bir qurilmada mujassam etish orqali samaradorlikka erishish mumkin. Eterifikatsiya reaksiyasini davriy ravishda ishlaydigan rektifikatsion distillyatsiya jarayoni orqali tashkil etishda binar bosimlar farqiga asoslangan distillyatsiya kolonnalari yopiq rejimda ishlaydi.

Ushbu ko'rib o'tilayotgan ishimizda etil asetat ishlab chiqarish uchun davriy jarayon ko'rib o'tilgan bo'lib, bu tizim bosimlar farqiga asoslangan qo'sh kolonnadan iborat bo'ladi. Modellashtirish natijalari esa adekvatlikka tekshiriladi.

Etil-atsetat odatda kislota katalizatori (masalan, sulfat kislota yoki sulfonik kislota ion almashinuvchi smolasi) ishtirokida etanolning sirka kislotasi bilan suyuq fazali esterifikatsiya reaksiyasi natijasida hosil bo'ladi:

Ushbu esterifikatsiya qaytar jarayon va muvozanat bilan cheklangan reaksiyalarning oddiy namunasi bo'lib, bunda reaksiya mahsulotlarini doimiy ravishda ajratib olish orqali kimyoviy muvozanatni oldinga siljitishi va bu orqali yuqori unumdorlikka erishish mumkin.

Ko'rib o'tilayotgan jarayonning umumiy texnologik sxemasi 1-rasmda keltirilgan bo'lib, unda ketma-ket joylashgan 2 ta reaktiv distillyatsiya kolonnasi mavjud. Har ikkala kolonna ham normal atmosfera bosimida ishlaydi. Birinchi va ikkinchi kolonna bo'yicha jami reaksiya unumdorligi etanolga nisbatan 80 % (vazn ulushda) ko'rsatkichni tashkil etadi.

1-rasm. Qo'sh reaktiv distillyatsiya kolonnasidan tashkil topgan eterifikatsiya jarayoni texnologik sxemasi.

1-jadval.

Texnologik sxemada keltirilgan oqimlar bo'yicha moddiy balans natijalari.

	ETOH	HAC	DIST2	DIST1	BTM2
Etanol, kg/hr	2,30	0,00	0,08	0,01	0,36
Suv, kg/hr	0,10	0,00	0,10	0,10	0,62
Sirka kislotasi, kg/hr	0,00	3,13	0,00	0,00	0,72
Etil atsetat, kg/hr	0,00	0,00	0,94	1,42	1,16

Ushbu texnologik sxema va moddiy balans uchun jami isitish va sovutish energiyasiga mos ravishda soatiga 16 KVt va 14 KVt energiya sarflanar ekan. Bundan kelib chiqadiki, modellashtirish dasturlarini qo'llash orqali kimyoviy texnologik jarayonlarni tahlil qilish yangi energiya samarador usullarni ishlab chiqish, unumdorlikni oshirish va shu kabi bir qancha parametrlarni optimallashtirish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. P. Wexler, Encyclopedia of Toxicology, Academic Press, USA, 2005, p.642
2. <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=173.228&SearchTerm=ethyl%20acetate> (23.02.2022)
3. Lai I.-K., Hung, S.-B., Hung, W.-J., Yu, C.-C., Lee, M.-J., Huang, H.-P., (2007), Design and control of reactive distillation for ethyl and isopropyl acetates production with azeotropic feeds, Chem. Eng. Sci., 62, (3), pp. 878-898.
4. Adams T. A. II, Warren D. Seider, (2009), Semi-continuous reactive extraction and reactive distillation, Chem. Eng. Res. & Des. 87, pp. 245–262.
5. Patel R., Singh, K., Pareek, V., Tadé, M.O. al. (2007), Dynamic simulation of reactive batchdistillation column for ethyl acetate synthesis, Chem. Prod. and Proc. Mod. 2, 2. Feasibility of reactive pressure swing batch distillation in a double column configuration 255

ELEKTR O'TKAZUVCHI POLY (3- DECYL THIOPHENE) POLIMERINING LYUMINESTSENTSIYA XOSSALARI

Nurolliyev N.Sh.¹, Baxtiyorov A.N.¹, Urolov Sh.Z.²

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali. ²O'RFA Ion- plazma va lazer texnologiyalari instituti

Bugungi kunda noorganik quyosh elementlari bilan bir qatorda, elektr o'tkazuvchi polimerlar asosidagi organik quyosh elementlarini yaratish bo'yicha keng ko'lamli tadqiqotlar olib borilmoqda. Poly (3- alkyl thiophene) polimerlar oilasiga mansub P3DT (poly (3-decyl thiophene)) ($C_{10}H_{21}S$) polimeri eriydigan va yengil eriydigan polimer birikmadir. Polimer yon zanjirini tashkil qiluvchi $C_{10}H_{21}$ atomlari to'plami yon zanjirlarini R ga nisbatan egallashi mumkin bo'lgan pozitsiyalar soni xarakterlaydi. Masalan, to'g'ri tartiblangan holat (HT – HT) da bog'lanish bo'lishligi uchun bosh va orqa radikallari ketma- ketlikda bog'lanish hosil qilishi kerak.

Kuzatilishi mumkin bo'lgan holatlar soni 4 ta bo'lib, bu holatlar polimer zanjirining bosh va orqa radikallarining o'zaro bog'lanishini xarakterlaydi. Ko'pgina tadqiqot ishlari P3DT polimerining turli erituvchilardagi eritmalarining va yupqa plyonkalarining optik xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. 1- rasmda tartiblanganlik darajasi 98.5% bo'lgan P3DT polimerining kimyoviy strukturasi ko'rsatilgan. 1 rasm. Tartiblanganlik darajasi 98.5% bo'lgan P3DT ning kimyoviy strukturasi. P3DT ning optik xossalarga bag'ishlangan ilmiy adabiyotlar tahlil qilinganda, P3DT ning lyuminescentsiya spektri polimer zanjirlarining tartiblanganlik darajasiga, uyg'otuvchi manba to'lqin uzunligiga, qisman erituvchining tabiatiga, eritmaning konsentratsiyasiga va haroratga kuchli darajada bog'liq ekanligini ko'rish mumkin.

An'anaviy organik quyosh elementlarida elektr o'tkazuvchi polimer va noorganik material planar tuzilishga ega bo'lib, polimer qatlami aktiv muhit vazifasini o'taydi. Organik quyosh elementlarida aktiv modda sifatida Poly (3- alkyl thiophene) elektr o'tkazuvchi polimerlaridan keng foydalanilmoqda. Poly (3- alkyl thiophene) lar guruhiga mansub Poly (3- decyl thiophene) (P3DT) elektr o'tkazuvchi polimeri taqiqlangan zona energiyasi ~ 1.9 eV bo'lgan *p* tipdagi organik yarimo'tkazgich materialdir. P3DT elektr o'tkazuvchi polimeri quyosh nurlanish spektrining ko'rinuvchi qismida keng yutilish polosasiga ega.

Ushbu ishda P3DT elektr o'tkazuvchi polimerining toluoldagi turli konsentratsiyali eritmalarining lyuminescentsiya xossalari tadqiq qilingan. Namunalarning lyuminescentsiyasi N_2 lazeri ($\lambda = 337.1$ nm, $\tau = 6$ ns, $P \sim 15$ kWt) yordamida uyg'otildi. Lyuminescentsiya spektrlari 0.75 bazali MDR-23 monoxromatori va impulsli signalni stroblab integrallovchi BCI-280 bokskar integratorini qo'llagan holda registratsiya qilindi.

P3DT polimerini toluoldagi 0.1mg/ml konsentratsiyali eritmasi tayyorlab olindi. Ikkinchi martada konsentratsiya 10 marta ortirildi. Uchinchi martada konsentratsiya 100 marta oshirildi. Har bir eritma uchun lyuminescentsiya spektri olindi. Ular quyidagilar:

1- rasm. Tartiblanganlik darajasi 98.5% bo'lgan P3DT ning kimyoviy strukturasi.

Birinchi grafikda, uchta gaus tashkil etuvchilari mavjud, 570 nm to'liqin uzunlikdagi polosa bitta molekula ya'ni monomerlar hosil qiladi, 613 nm dagi polosani dimerlar (ikkita molekula) tashkil qiladi, 622 nm dagi polosani trixmerlar (uchta molekulalar) hosil qilada. Ularning konsentratsiyasi intensivlikni harakterlaydi. Birinchi grafikda monomerlar hosil qilgan polosa eng katta chunki, monomerlarning konsentratsiyasi dimer va trixmerlarga nisbatan katta. Eritma konsentratsiyasi kamligi tufayli trimerlar konsentratsiyasi ham kam bo'ladi. Ikkinchi grafikda eritma konsentratsiyasi 10 marta oshirilgan. Natijada monomerlarning konsentratsiyasi kamaygan dimerlarning konsentratsiyasi ortgan, trixmerlarning polasasi o'ngga siljigan. Uchunchi grafikda eritma konsentratsiyasi 100 marta ortirildi. Konsentratsiya kattaligi uchun monomerlar soni keskin tushib ketadi. Dimerlar hosil bo'lishi ortdi, natijada polosa intensivligi ko'tarildi. Trimerlar va ularning polasasi esa konsentratsiya oshishi bilan ortib bordi. Eritma konsentratsiyasi ortgan sari monomer va dimerlarning hosil bo'lishi kamaydi. Yuqoridagi natijalar asosida P3DT polimerini optik xususiyatlari namoyon bo'ldi. Bunda konsentratsiya bilan P3DT polimerini molekulalari bilan bo'g'liqligi hamda lyuminestsentsiya spektriga qayta ishlob berish asosida yutilish spektrini o'rganildi. Olingan malumotlar kelgusida elektr o'tkazuvchi polimerlar asosidagi organik quyosh elementlarining asosiy qismi bo'lin xizmat qiladi.

rli
ng
ss

Adabiyotlar

1. Y. Dong, J. Lu, F. Yan, Q. Xu. Polymer composites, 2009, pp.723-730., Wiley Inter Science (www.interscience.wiley.com).
2. А.Н.Георгобиани, А. Н. Грузинцев, В. Т. Волков и др., Физика и техника полупроводников. 2002. Т. 36. Вып. 3. с. 284-288.
3. F.I. Ezema, U. O. A. Nwankwo. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures. 2010. Vol. 5. № 4. pp. 981-988.
4. W.L. Xu, X.Y. Yang, F. Zheng, H.D. Jin and X.T. Hao. Journal of Physics D: Applied Physics. 48, 2015.
5. Sh.Z. Urolov, R.R. Jalolov, Z.Sh. Shaymardanov, M.A. Mamatkosimov, A. Abdurakhmanov, S.S. Kurbanov. The Influence of Thermal Treatment and Solar Radiation on the Optical Characteristics of Zinc Oxide Nanostructures. Journal of Optics and Spectroscopy, 2019, Vol. 127, No. 6, pp. 1093-1097.

STUDY OF THE PROCESS OF LEACHING OF ALUMINUM OXIDE FROM KAOLIN CLAYS OF THE ANGREN DEPOSIT

Olimjanov I.A., Nabiev U.I., Kenjaev M.E.
Tashkent Institute of Chemical Technology

In terms of production, aluminum ranks first among non-ferrous metals. Aluminum is obtained from alumina, also called alumina. Alumina production is based on the use of high quality bauxites. Most (about 90%) of alumina is sent in small batches to enterprises in the chemical, refractory and a number of other industries [1, 2].

Production of aluminum and alumina in Uzbekistan, although there are kaolin clays, alunite rocks, substandard bauxite and coal ash to organize the production of alumina. The Angren kaolin deposit is the most developed. The total reserves of kaolin clay are more than one billion tons [3].

Known methods for producing alumina - alkaline and electrolytic for the conditions of our country are not acceptable at present. Of the acid processing methods, the nitric acid method is preferred, since its production is waste-free. With the hydrochloric acid method of processing, a large amount of ammonium chloride is formed, for which there is no demand, and sulfuric acid is a scarce product of large chemistry.

The great demand for alumina, the lack of an acceptable technology for processing kaolin clays makes the problem of obtaining alumina one of the most urgent. For studies of nitric acid leaching of aluminum oxide, three types of kaolin clay samples were used - unfired initial, fired at 650-700 °C and enriched. Unfired clay contains on average (wt.%): SiO₂ - 57.57; Al₂O₃ - 17.66; Fe₂O₃ - 4.17; CaO - 2.10; SO₃ - 1.25. The enriched clay contains 37.78% Al₂O₃; 53.57% SiO₂, 0.43 Fe₂O₃. Spectral analysis also showed the presence of compounds of potassium, sodium, calcium, magnesium. The remaining elements present in kaolin are hundredths and thousandths.

In order to study the processes occurring during the leaching of kaolin clays, studies of equilibrium states in the systems Al₂O₃ - N₂O₅ - H₂O, Fe₂O₃ - N₂O₅ - H₂O, Fe₂O₃ - Al₂O₃ - N₂O₅ - H₂O at temperatures of 160-200 °C.

It has been established that impurities of combined potassium and calcium, regardless of their quantity and norm, completely pass into solution and significantly affect the insolubility of aluminum and iron. When the content of potassium and calcium in the original clay is from 0.3 to 1.2%, the concentration of aluminum in the solution practically does not change, and iron decreases. The degree of extraction of aluminum is very low and does not exceed 25%. Studies on the effect of the rate of nitric acid on the process of leaching aluminum oxide showed that reducing the rate of acid below 100% of stoichiometry leads to a decrease in the aluminum content in the solution and its degree of extraction.

References

1. Kenjaev M.E., Shomuratova M.R., Mirzakulov Kh.Ch. [Investigation of the leaching process of aluminum oxide from kaolin clays of the Angren deposit]. «*Materiali Respublikanskoy nauchno-texnicheskoy konferentsii gorno-metallurgicheskoy kompleks: dostijeniya, problemi i perspektivi innavatsionnogo razvitiya*» [Materials of the Republican scientific and technical conference mining and metallurgical complex: achievements, problems and prospects for innovative development]. Navoi November 15-16, 2016. pp. - 384.

2. Kenjaev M.E., Bobokulova O.S., Mavlyanova M.N., Mirzakulov Kh.Ch. Issledovanie protsessa azotnokislotojno vishelachivaniya alyuminiya iz kaolinov glin [Investigation of the process of nitric acid leaching of aluminum from kaolin clays]. // *Universum: technical sciences: electron. scientific journals* 2018. No. 9 (54). pp. 31-35. URL: <http://7universum.com/en/tech/archive/item/6375>.

3. Kenjaev M.E., Islamova M.Sh., Mirzakulov H. Ch. Issledovanie vliyaniya protsessa prokalki na izvlechenie okisi alyuminiy iz angrenskix kaolinov // *Universum: Tekhnicheskie nauki: elektron. nauchnurn* 2017. No. 4 (37).

ПОЛУЧЕНИЕ ИММОБИЛИЗОВАННОЙ ЛАКТАЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МОЛОКА

Полвонова Ш.М., Хасанов Х.Т.

Ташкентский химико-технологический институт

Ферменты, являясь биологическими катализаторами, способствуют ускорению различных реакций, в которых участвуют сложные органические молекулы. По сравнению с химическими катализаторами они обладают двумя существенными преимуществами: высокой каталитической способностью и избирательностью действия (селективностью) в отношении используемых субстрата (ов) и катализируемой реакции. Эти преимущества создают хорошие предпосылки для применения их в качестве активных катализаторов в различных биотехнологических процессах [1]. Однако эти возможности до сих пор большей частью не реализованы прежде всего из-за ряда причин, самой существенной из которых является низкая стабильность ферментов.

Действительно, ферменты легко подвергаются различным денатурирующим воздействием: нестабильны при высоких температурах, неустойчивы при хранении, легко инактивируются многими компонентами, которые присутствуют в составе сложных субстратных смесей, трудно отделяются от той среды, где они должны использоваться. Это происходит из-за того, что конформационное состояние белков очень чувствительно к параметрам окружающей среды. Инактивация ферментов в большинстве случаев обусловлена действием высокой температуры, рН, органических растворителей и высоких концентраций солей, а также наличием поверхностно-активных веществ, присутствующих в растворах.

Для повышения стабильности ферментов широкое применение находят методы иммобилизации ферментов.

Иммобилизованные ферменты – это препараты ферментов, молекулы которых связаны с матрицей, или носителем (как правило полимером), и сохраняют при этом полностью свои каталитические свойства.

Иммобилизованные ферменты имеют ряд преимуществ в сравнении со свободными молекулами. Прежде всего такие ферменты, представляя собой гетерогенные катализаторы, легко отделяются от реакционной среды, могут использоваться многократно и обеспечивают непрерывность каталитического процесса. Кроме того, иммобилизация ведет к изменению свойств фермента: субстратной специфичности, устойчивости, зависимости активности от параметров среды.

Целью настоящей работы является получение и применение иммобилизованной лактазы для переработки цельного молока.

В производстве безлактозного молока в основном используются ферменты гидролизующие лактозу.

Ферменты, участвующие в гидролизе лактозы молока существенно уменьшает содержание лактозу в молоке. При этом важное значение приобретает условия проведения процесса.

Препараты лактазы или β -галактозидазы прежде всего находят широкое применение в молочной промышленности [2]. Лактоза является очень ценным углеводом, но сахар этот плохо растворим, несладкий, не усваивается часто животными организмами, не сбраживается дрожжами. Если с помощью β -галактозидазы осуществить его расщепление до галактозы и глюкозы, то эта смесь уже имеет сладкий вкус, хорошо растворяется в воде, глюкоза усваивается как животными, так и микроорганизмами. Обработка молока и молочных изделий препаратами β -галактозидазы позволяет обеспечить часть населения, страдающего лактозной не усвояемостью, молочными продуктами, почти не содержащими лактозу.

Обработка молока ферментом при концентрировании, особенно при его последующем хранении при низких температурах, позволяет повысить стабильность продукта при регенерации. Гидролиз около 20-30% лактозы молока при приготовлении мороженого позволяет предотвратить явление его кристаллизации и уменьшить на 1-2% добавку сахарозы.

Использование α -галактозидазы при приготовление кисломолочных продуктов способствует более быстрому развитию молочнокислых микроорганизмов, что позволяет ускорить технологические процессы.

Следует также отметить, что традиционно применяемый лактаза в качестве фермента для гидролиза лактозу не обеспечивает глубокому гидролизу.

Нами изучены способы иммобилизации лактазы из гриба *Aspergillus niger* на полиамидных волокнах с помощью глутарового диальдегида.

Для этого к 10 г полиамидному волокну добавляли 100 мл 2М HCl и выдерживали при температуре 45°C в течение 1,5-2 часов, после чего промывали дистиллированной водой и модифицировали 1%-ным раствором глутарового диальдегида в 0,1 М фосфатном буфере pH 8,0 в течение 2 часов.

Не связанный глутаровый диальдегид удаляли путем промывания дистиллированной водой и 0,1 М буфером pH 8,0. Затем к сорбенту добавляли раствор фермента в 0,1 М фосфатном буфере pH 7,4-8,0 и выдерживали в течение 3-5 часов при температуре 4-10°C. Соотношение носителя и ферментного препарата составляло 10:1. Несвязанный фермент удаляют промыванием буферным раствором.

В результате проведенной работы определены факторы, влияющие на активность и стабильность лактазы. Определены физические и физико-химические факторы, влияющие на скорость гидролиза лактазы.

В таблице представлены некоторые свойства лактазы в свободном и иммобилизованном состоянии.

Некоторые свойства лактазы полученных из различных источников

Источник	Свободная лактаза	Иммобилизованная лактаза
Температурный оптимум действия	55-60	57-62
pH оптимум	3-4	3-4
Время полуинактивации при 50°C, в мин.	30-35	45-47

Было установлено, что гидролиз лактозы с помощью иммобилизованного фермента в 1,6 раза эффективнее, чем гидролиз лактозы свободного фермента. Было установлено, что стабильность иммобилизованного фермента была в 2 раза выше по сравнению со стабильностью свободного фермента

Из представленных данных видно, что в иммобилизованном состоянии лактаза обладает высокой стабильностью и активностью.

Таким образом, процесс ферментативного гидролиза лактозы молочного сырья иммобилизованной лактазой может быть использован для получения низколактозные и делактозированные продукты цельномолочного производства.

Литература

1. Клёсов А.А. Применение иммобилизованных ферментов в пищевой промышленности. - В кн: Биотехнология. М.: Наука, 1984, -С.103-112.

2. Анцыперова, М.А., Арсеньева, Т.П., Волкова, О.В., Яковченко, Н.В. (2019, 13–15 ноября). Исследование процесса ферментации при производстве низколактозной молочной продукции. IX Международная научно-техническая конференция. Санкт-Петербург, Россия.

QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANIB UZLUKSIZ QURTISHDA AVTOMATIK BOSHQARISH TIZIMINI SHAKLLANTIRISH

Rahmatullayeva Sh.X., Usmonov B.Sh.
Toshkent kimyo texnologiya instituti

Hozirda quritish usullari keng tarqalgan bo'lib, sublimatsion quritish, dielektrik quritish, kontaktli qurilish, konvektiv quritish, radiasiyalik quritish va hokazolarga bo'linadi.

Quyosh energiyasidan foydalanib quritish usulining katta ustuvor tomoni shundaki, u tashqaridan elektr manbai talab etmaydi, balki quyoshdan kelayotgan energiyani elektr tokiga aylantirib, o'zini o'zi energiya bilan ta'minlaydi.

Quyoshli quritishda mahsulotlarini ko'pgina foydali elementlari va vitaminlari saqlanib qolinadi. Ulardan foydalanish meva va sabzavotlarni quritish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi va natijada aholi uchun quritilgan mevalarning narxi pasayadi.

Mazkur qurilmada quritish va havo aylanishi tufayli quritish samaradorligi oshadi, issiqlik tashuvchining harorati quritish mahsulotlarini termal kuyishlariga olib kelmaydi, havo oqimi issiqxonada teshiklarni ochish orqali tartibga solinadi.

Quyosh energiyasidan foydalanib quritish uskunasi hozirda ko'p mamlakatlarda o'rnatilgan, jumladan AQSh, Germaniya, Shvetsariya, Italiya, Fransiya, Hindiston va 28 ta boshqa davlatlar shular jumlasidandir.

Helio-havo-isitish qurilmasining taklif etilayotgan loyihasi meva va sabzavotlar materiallarini to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'sirisiz yumshoq rejimlarda quritishning texnologik jarayonini faollashtirish imkonini beradi.

Har xil turdagi quyosh quritgichlari ishlab chiqilgan va sinovdan o'tgan bo'lib, 1-rasmda eksperimental helio-havo isitish konvektiv quritish qurilmasi ko'rsatilgan. U tekis kollektor, quritish kamerasi va havo o'tkazgichdan iborat.

Quyosh-havo-issiqlik quritgichiga issiqlik tashuvchisi (havo) beriladi. Havo isitish kamerasidan (1) o'tadigan havo quyosh kollektori (2) tomonidan isitiladi. Yuqori qismida material kirish joyi (3) mavjud bo'lib, undan material konveyer lentasiga kiradi.

Tropik va subtropik mintaqalar. Quritgichlarning asosiy ikki toifasi tabiiydir. Bu ishlarni amalga oshirish natijasida universal va ko'p funktsiyali uskunalar yaratishda takomillashtirilgan quyosh quritgich-issiqxona joriy etiladi.

Gorizontal tekislikda quyosh nurlanishining o'rtacha oylik intensivligining har bir soati uchun o'rtacha, V/m^2

soat	may	iyun	iyul	avgust	sentyabr
5	69.4	61.9	7	0	0
6	225.3	212.6	96	37	5
7	399.1	386.6	270	171	65

8	538.6	534.2	456	324	152
9	641.3	637.9	594	455	260
10	716.3	698.3	699	566	323
11	738.6	717.8	728	614	352
12	717	767.6	686	558	364
13	709.6	779.7	686	558	364
14	622.2	679.7	587	497	302
15	500	557	481	378	188
16	354.8	405.3	353	223	82
17	209.7	428.2	186	76	12
18	91.4	104.6	57	7	0
19	24	22.5	3	0	0
Summa soat ²	6557	6814	5937	4501	2491
Summa kDj m	23606	24530	21373	16204	8969

Adabiyotlar

1. Усманов Б.Ш. Многофункциональные гелиосушительные устройства.// учеб. пособ. 2021. 80 ст.
1. Абдурахманов К.П.1666892 (СССР) Устройство для сушки сельскохозяйственных продуктов Оpubл. в Б.И. 1991.№ 26.
2. Абдурахмонов К.П.1695083 (СССР) Гелиосушитель Оpubл. в Б.И. 1991. № 44.
3. Универсальная сушильная установка для сельскохозяйственных продуктов СТСУ-2ЭМ Технический проект.
4. Усманов Б.Ш. Кушиев Х.Х. Нуриев К.К. Рахматов О. Юсупов А.М. Гелиосушитель. Патент №FAP 01106 от 30.06.2016 Блю., № 6. 5 с.
5. Рахматов О., Рахматов О.О., Рахматов Ф.О. Гелиосушитель комбинированного действия для мелких фермерских хозяйств. Проблемы повышения эффективности использования электрической энергии в отраслях агропромышленного комплекса. Между. нар. науч. прак. конф. 25-26 мая 2015. Ташкент, 2015. –С.394-397.

OZIQLANISH QIYMATI OSHIRILGAN KO'P KOMPONENTLI UN ARALASHMALARI

Sanayev E.Sh., Murzambetova G.B.
Toshkent kimiko-texnologiya instituti

Bugungi kunga kelib dondan tayyorlangan mahsulotlar assortimenti sezilarli darajada kengaydi. Bugungi kunda inson ratsionida non, makaron va qandolat mahsulotlari, turli xil yormalar, shuningdek, donli mahsulotlarga asoslangan kompozitli mahsulotlar mavjud. Oziq-ovqat sanoatining asosiy vazifalaridan oziq-ovqat tarkibini muvozanatlash va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari bilan to'ldirishdan iborat. Aholini non va non mahsulotlariga bo'lgan har kunlik iste'moli uchun asosiy mahsulot deb hisoblash imkonini beradi, uning ozuqaviy qiymati eng muhim hisoblanadi. An'anaga ko'ra, aholining ko'pchiligi yuqori sifatli undan pishirilgan nonni iste'mol qiladi. Mahalliy un tegirmonlar yuqori navli bug'doy uni ishlab chiqarish hajmi bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Non va non mahsulotlari ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi.

Tadqiqotning maqsadi: Aholining kundalik oziqlanishi mahsuloti bo'lib, u past biologik qiymatga ega va shunga mos ravishda non tarkibidagi mikroelementlar etarli emas. Bundan tashqari, bugungi kunda turli sabablarga ko'ra, yuqori sifatli nonbop unini qayta ishlangan bug'doy donining sifat ko'rsatkichlarining pasayishiga qarab standartlar va texnik talablarning o'zgarishi kuzatilmoqda, bu ham yakuniy mahsulotning biologik qiymatining pasayishiga olib keladi. [1, 2]. Shu sababli, yuqori sifatli bug'doy unini vitaminlar, minerallar, muhim aminokislotalar bilan boyitish vazifasi O'zbekiston aholisining sog'lom oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talablari ortib borayotgan bugungi kunda ayniqsa dolzarbdir. Oziq-ovqat sanoati va umumiy ovqatlanishda mahsulotlarning ozuqaviy qiymatini yaxshilash uchun har bir o'ziga xos mahsulot turining ozuqaviy va energiya qiymatini maqsadli ravishda o'zgartirishga va ularga funktsional xususiyatlar berishga imkon beradigan turli xil harakat tamoyillariga ega oziq-ovqat qo'shimchalari qo'llaniladi. Un va yorma mahsulotlarini kompozitsion aralashmalarning bir qismi sifatida ishlatish tabiiy qo'shimchalardan foydalanish orqali eng yuqori navli bug'doy unining ozuqaviy qiymatini oshirishga imkon beradi. Donli ekinlardan olingan un an'anaviy donli ekinlardan (bug'doy va javdar) olingan un bilan solishtirganda uning kimyoviy tarkibga va yuqori ozuqaviy qiymatiga ega. Eng yuqori navli bug'doy unida 72-75% uglevodlar va 10-11% oqsillar mavjud (jadval). Grechixa va jo'xori unida protein miqdori 14-15% ni tashkil qiladi. Proteinlar miqdori va ularning aminokislotalar tarkibi har qanday mahsulotning ozuqaviy qiymatini belgilaydi. Bug'doy unining oqsillari asosan prolaminlar va glutelinlar bilan ifodalanadi, bu fraksiyalar suvda erimaydi va shuning uchun inson organizmida yomon so'riladi. Tritikale, grechixa va arpada boshqa un turlariga nisbatan suvda va tuzda eriydigan fraksiyalarning yuqori miqdori (30-35% gacha) kuzatiladi [3, 4].

jadval .

O'rganilayotgan un namunalari kimyoviy tarkibi va oziqaviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Un turi						
	bug'doy	arpa	jo'xori uni	grechixa	guruch	makkajo'xori	tritikale
Yog'lar	1.1	2.0	5.5	2.5	0,5	3.8	0,9
Uglevodlar	72.5	73.3	63.8	68,0	77.5	71.8	71.6
Tsellyuloza	0.2	1.1	1.5	1.1	0.3	0,8	0,6
Oqsillar	10.8	9.7	14.7	14.5	7.6	9.0	12.0
Albominlar Globulinlar	12.30	24.57	10.20	39,85	18.62	9.58	31.11
Prolaminlar	40,99	34.46	9.85	1.14	4.31	35.43	33.34
Gluteninlar	41.61	27.29	49.28	13.61	54,60	23.45	21.16

Har xil donli undagi cheklovchi aminokislotalar lizin, metionin va triptofandir. Lizin jihatidan eng muvozanatli jo'xori uni va grechka uni bo'lib, bu namunalardagi lizin miqdori yuqori darajadagi bug'doy uniga nisbatan 2,0-3,0 marta, tritikale va arpa unida lizin miqdori 20-30% yuqori. Salomatlik uchun katta ahamiyatga ega - bu tanani vitaminlar bilan ta'minlash. Shuni ta'kidlash kerakki, donni yuqori sifatli unga qayta ishlash uning vitaminlarda kamayib ketishiga olib keladi, bu esa mahsulotning ozuqaviy qiymatiga salbiy ta'sir qiladi. Makkajo'xori va guruch unidan eng yuqori navli pishiriladigan bug'doy uniga qo'shimchalar sifatida foydalanish aralashmani E, B 6 vitaminlari va biotin bilan boyitish imkonini beradi. Grichexa va arpa unida vitamin PP miqdori bug'doy uniga qaraganda 2 baravar yuqori. Minerallar deyarli har qanday inson to'qimalarining metabolizmidagi ishtirok etadi, ularning roli, ayniqsa, fosfor va kaltsiy ustunlik qiladigan suyak to'qimasini qurishda katta ahamiyatga ega. Yorma uni fosfor, kaliy va magniyning yuqori miqdori bilan ajralib turadi. So'nggi paytlarda inson hayoti uchun katta fiziologik ahamiyatga ega ekanligini hisobga olib, oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi temirga alohida e'tibor qaratilmoqda. Grechixa va tritikale unida temir moddasining miqdori boshqa ekinlar uniga nisbatan 3-5 baravar yuqori. TPZ bo'limida ikki komponentli (bir turdagi donli un bilan eng yuqori navli bug'doy pishirish uni) va ko'p komponentli kompozit aralashmalar (uch, to'rt yoki undan ortiq turdagi un yordamida) formulalari ishlab chiqilgan. Yorma unini pishirish xususiyatlarini yomonlashtirmasdan ikki komponentli kompozit aralashmalar tarkibida ishlatish bug'doy unining og'irligi bo'yicha 10-15%, tritikale unini esa 15-30% og'irlikda kiritish mumkin. Mahsulotning ozuqaviy qiymati oqsillar, yog'lar va uglevodlar, vitaminlar, aminokislotalar, minerallarning tarkibi va nisbati bilan tavsiflanadi. Protein tarkibiy qismlarini muvozanatli aminokislotalar tarkibi ko'rsatkichlari bilan solishtirganda assilyatsiya qilish mahsulotning biologik qiymatini aniqlaydi. Kompozit aralashmalardan foydalanish, non tarkibidagi vitaminlar va minerallar miqdorini oshiradi, aminokislotalar tarkibi bo'yicha oqsilni muvozanatlashtiradi.

Adabiyotlar

1. Vedeneva M. Non orqali sog'liq uchun yo'l // Rossiyadagi novvoyxona. - 2008 yil - 1-son. - S. 25.
2. Gavrilova O. Bug'doy noni ishlab chiqarishda karabuğday unidan foydalanish // Non mahsulotlari. - 2008. - 7-son. - S. 36-37.
3. Kaprelyants L.V. Funktsional mahsulotlar. / L.V. Kaprelyants, K.G. Iorgacheva - Od.: Druk, 2003. - 312p.
4. Morgun V.A. Turli don ekinlari unidan kompozit aralashmalarning ozuqaviy qiymati. / V.A. Morgun, D.A. Jigunov, O.S. Kroshko // Donni saqlash va qayta ishlash. - 2005. - 11-son. - S. 20-21.

UNNI BOYITISHDA FAOL MODDANING AHAMIYATI

Sanayev E.Sh., Pardayev Z. T.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Umuman olganda, har qanday oziq-ovqat mahsulotining sifatiga eng katta ta'sir haqiqiy texnologik qayta ishlash jarayonida sodir bo'lishi mumkin. Ilgari jarayonlar bir xil va majburiy edi, bugungi kunda klassik jarayonning turli xil versiyalari qo'llaniladi. Xom ashyoning quruq moddasini yaxshiroq baholash bilan zamonaviy, odatda samaraliroq va tezroq jarayonlar qo'llaniladi [1]. Chiqindilarni kamaytirish va avtomatlashtirish va kompyuter nazorati kuchaymoqda, bu esa tayyor oziq-ovqat mahsulotlarining yuqori sifati va standartlashtirishga erishishga qaratilgan. Ishlab chiqaruvchi firmalar o'zlarining maxsus ishlab chiqarish jarayonlarini himoya qiladilar, bu ularga raqobatbardosh ustunlikka ega bo'lish va o'z mahsulotlarini sotishni rag'batlantirish imkonini beradi. Yaxshilash vositalarida tashuvchi sifatida un va unda faol moddaning bir tekis tarqalgan mikrokomponentlari (askorbin kislotasi, fermentlar), emulsifikatorlar mavjud. Ularda malt uni, quritilgan sut, quritilgan tuxum va shakar bo'lishi mumkin.

Tadqiqotning maqsadi: unni boyitishning samarali usullarini ishlab chiqishdan iborat.

Sut xomashyosi: ular odatda quritilgan shaklda bo'ladi va quritilgan yog'siz yog'siz sut, sariyog' kukuni, zardob kukuni va quritilgan pishloqni o'z ichiga oladi. Quritilgan yogurt va quritilgan tvorog kamroq ishlatiladi. Suyuq sut kamdan-kam hollarda, odatda, darhol iste'mol qilinadigan va saqlanmaydigan kichik binolarda qo'llaniladi. Sut mahsulotlari qobiq rangini, maydalangan tuzilishi va tuzilishini, nonning aromati va ta'mini yaxshilaydi [2]. Ular mahsulotdagi kaltsiy va boshqa minerallarning tarkibini oshiradi.

Tuxum: nonvoyxonalar va qandolatxonalarda faqat tovuq tuxumidan foydalaniladi. Yangi tuxumlardan foydalanish qiyin ishlov berish va mahsulotning oson ifloslanishi ehtimoli tufayli juda xavflidir, shuning uchun muzlatish yoki quritish orqali saqlangan tuxum mahsulotlari ishlatiladi [3]. Tuxum mahsulotlari faqat singan tovuq tuxumlaridan gomogenizatsiya orqali olinadi. Mahsulotga shakar yoki tuz qo'shilishi mumkin. Tuxumlar universal yaxshilovchi ta'sirga ega; ular nonning ozuqaviy qiymatini oshiradi va qandolat mahsulotlari va tuxum sarig'i karotinoid pigmentlari tarkibiga ko'ra maydalangan rangga kuchli ta'sir qiladi. Ular shuningdek, tabiiy emulsifikator bo'lgan lesitinni o'z ichiga oladi. Ular mahsulotning umrini va chidamliligini uzaytiradi va uning ta'mini yumshatadi. Ko'pirtirilgan oqlar xamirturush moddasi bo'lib ishlaydi, bu esa qandolatchilik hajmini oshiradi. Ular suyuq sovutilgan tuxum massasi, muzlatilgan tuxum massasi, quritilgan tuxum massasi va xushbo'y tuxum massasi sifatida beriladi.

Gidrokolloidlar: gidrokolloidlar yuqori molekulyar birikmalar, asosan polisaxaridlardir. Bular o'simlik, hayvon, mikrobyal yoki sintetik kelib chiqadigan moddalar bo'lib, ular tarkibida gidroksil

guruhlari ko'p bo'lib, o'z vaznidan yuz baravar ko'p miqdorda suvni bog'lash qobiliyatiga ega. Ular asosan qalinlashuv yoki jele shakllanishi uchun ishlatiladi [4].

Kimyoviy achituvchi moddalar: achitqi moddalar, shuningdek, ko'taruvchi moddalar sifatida ham tanilgan, parchalanishi natijasida xamirturush gazlarini chiqaradigan va shu bilan xamir hajmini oshiradigan moddalar yoki moddalar aralashmasi [5]. Bu gazlar, asosan, karbonat angidrid (CO_2), ammiak (NH_3) va suv bug'lari (H_2O). Ular pechene uchun xamirlarni (massalarni) bo'shatish uchun ishlatiladi, ba'zi turdagi nozik qandolatchilik va qandolat mahsulotlari, masalan, tortlar. Etarlicha karbonat angidrid hosil bo'lishini ta'minlash mumkin:

- biologik, ya'ni mikroorganizmlar (xamirturushlar) faoliyati natijasida hosil bo'lgan karbonat angidrid bilan.
- kimyoviy, ya'ni qo'shilgan reaksiyalar natijasida hosil bo'lgan karbonat angidrid bilan kimyoviy moddalar (kislota va natriy yoki kaliy bikarbonat)

Adabiyotlar

1.Ergasheva X. B. Mahalliy nav bug'doyining texnologik xususiyatlarini o'rganish // Muallif mavhum. dis. Cand. bular. fanlar. 18.05.02- Toshkent, 2002.-23 b.

2.Dremucheva G., Karchevskaya O., Polandova R. Undan non sifatini yaxshilash. kamaytirilgan xususiyatlar // Xleboprodukty. - 2000. - No 4 -S. 26-27

3.Korchagin VI va boshqalar. Vaqtinchalik faollashtirilgan suvni pishirishda qo'llash // Nonvoyxona Rossiya. - 2000. - No 5.-S. 16

4.Golubeva NV, Chicherova LS Nonvoyxonada ultratovushli texnologiyalardan foydalanish tajribasi // Xlebopechenie Rossii. - 2000. - No 5. - B.12.

5.Egorov GA Suvni faollashtirish silliqlash samaradorligining eng muhim omilidir // Xleboprodukty. - 2002. - No 5. - S.22-23.

FUNKTSIONAL ISTIMOLGA ASOSLANGAN UNLI QANDOLAT MAHSULOTLARINING AHAMIYATI

Sanayev E.Sh., Xoliqulova N.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Hozirgi kunda unga asoslangan qandolat sanoati turli qiyinchiliklarga duch kelmoqda unli qandolat mahsulotlarini iste'mol qilish butun dunyoda barqaror o'sib borayotganini hisobga olsak, sog'lom mahsulotlar ishlab chiqarish uchun kaloriya miqdorini kamaytirish va oziqaviy qiymatlarni oshirishda, bug'doy unidan tashqari, bu mahsulotlar yuqori energiya qiymatiga hissa qo'shadigan shakar va yog'larni o'z ichiga oladi, ammo mikroelementlar kam va oziqaviy qiymatga egadir. Iste'mol qilish chastotasi tufayli ular muvozanatli ovqatlanishga zarar yetkazishi mumkin, ayniqsa bolalar va yoshlar haqida gap ketganda. Unga asoslangan qandolat mahsulotlari aniq funktsional xususiyatlarga ega bo'lgan ingredientlar bilan boyitish uchun juda mos keladi. .

Tadqiqotning maqsadi: qandolat mahsulotlarini boyitish uchun qo'shiladigan ingedirentlarni xavsizligini oshirish.

Qandolat mahsulotlari - bu sanoat yoki qo'lda ishlov berish jarayonida uglevod xomashyosini qayta ishlash natijasida olinadigan energiyaga boy oziq-ovqatlar guruhiga kiruvchi konsentrlangan oziq-ovqat mahsulotlari. Ular asosan shirin ta'mi bilan ajralib turadi, chunki asosiy ingredientlar shakar va boshqa moddalardir. Ular har kuni iste'molchining yoshi, jinsi va mavqeidan qat'i nazar, individual istaklari, odatlari va urf-odatlariga qarab iste'mol qilinadi va aholining keng qatlamlari orasida juda mashhur bo'lgan oziq-ovqat hisoblanadi.

Tadqiqot natijalari: tarkibi, ishlab chiqarish usullari va yakuniy mahsulotiga ko'ra qandolat mahsulotlarini uchta asosiy toifaga bo'lish mumkin: qandli qandolat (konfetlar, karamellar va boshqalar), shokolad va shokolad mahsulotlari va unli qandolat mahsulotlari (pechene, pechene, kraker, gofret va boshqalar va boshqalar). Bir-biriga o'xshash toifalar va doimiy ravishda yangi murakkab mahsulotlar yaratilishi tufayli aniq tasniflash oddiy emas. Bugungi kunda biz ushbu uchta toifaning kombinatsiyasi sifatida juda ko'p turli xil mahsulotlarni topishimiz mumkin.

Unga asoslangan mahsulotlar umuman qandolat mahsulotlari orasida eng ko'p iste'mol qilinadigan mahsulotlardir va ularning bozordagi o'sishi butun dunyo bo'ylab aholi jon boshiga iste'molni oshirmoqda.

Funktsional oziq-ovqat kontseptsiyasiga mashhurlik va ortib borayotgan qiziqish tufayli oziq-ovqat va sog'liq o'rtasidagi munosabatlar oziq-ovqat innovatsiyasiga tobora kuchayib bormoqda. Oziqlanish bo'yicha bilim iste'molchilar salomatligini yaxshilash uchun ishlatilgan, bu umuman funktsional oziq-ovqat tushunchasini ifodalaydi.

Saraton, yurak-qon tomir kasalliklari va semirish kabi inson kasalliklarining oldini olishda dietaning roli yanada aniqroq bo'lganligi sababli, ko'plab iste'molchilar o'z dietalarini yaxshilash uchun tobora ko'proq funktsional oziq-ovqatlarni qidirmoqdalar. Undan tayyorlangan qandolatchilikka kelsak, bu sa'y-harakatlar ayniqsa muhimdir, chunki bolalar va yoshlar bunday mahsulotlarni bajonidil va tez-tez, ba'zan esa nazoratsiz iste'mol qiladilar. Keraksiz miqdorda yuqori kaloriyali mahsulotlarni, ayniqsa qandolat mahsulotlarini nazoratsiz iste'mol qilish muvozanatli ovqatlanishga zarar etkazishi va natijada semirishga olib kelishi mumkin. Shu sababli, qandolatchilik ishlab chiqaruvchilari ikki xil muammoga duch kelishmoqda. Yangi mahsulotlar yaxshilangan salomatlikni mustahkamlash xususiyatlariga ega bo'lishi kerak va shu bilan birga ular mazali bo'lishi va mashhur va muntazam ravishda keng iste'mol qilinadigan an'anaviy qandolat mahsulotlari kabi ko'rinishi kerak. Asosiy tarkibiy qismi un bo'lgan qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish usulida ham farq qiluvchi juda ko'p turli xil mahsulotlarni o'z ichiga oladi.

Ular odatda yumshoq bug'doy unidan tayyorlanadi. Bunday mahsulotlarning ko'p

turlari va ularning turli nomlari tufayli umumiy atamalarni tushunish ba'zan juda qiyin. Misol uchun, *keks*

AQShda qo'llaniladigan atama bo'lib, shakar miqdori yuqori va qisqarishi va suvda erishiga nisbatan past yoki yuqori bo'lgan retseptura bilan belgilanadi.

Evropa va Buyuk Britaniyada ishlab chiqarilgan shunga o'xshash mahsulotlar *pechene deb ataladi*. AQShda ishlab chiqarilgan *pechene* kimyoviy jihatdan xamirturushlangan non sifatida aniqroq ta'riflanadi. Bundan tashqari, bir qator mahsulotlar (cookie-fayllarning) ushbu ta'rifiga to'g'ri kelmaydi, lekin ular hali ham (cookie) deb ataladi, chunki ular boshqa joyga mos kelmaydi.

Kekslar retsepturada shakarining yuqori darajasi bilan ajralib turadi. *Pechene* va tortlar o'rtasidagi farq shundaki, keklarda nisbatan yuqori miqdorda suv mavjud.

Kekslarda shakar konsentratsiyasi *pechenelarga* qaraganda ancha past bo'lganligi sababli, pishirish paytida kraxmal jelatinlanadi. Shuning uchun, pishiriqlar pishirilganda o'rnatiladi, engil mahsulot beradi. Keklarning o'ziga xos tuzilishi aralashtirish paytida havoni mayda havo hujayralari shaklida xamirga kiritish orqali olinadi. Cookie-fayllarda bo'lgani kabi, krakerlarning ta'rifi juda keng bo'lishi kerak, chunki krakerlarning ko'p turlari mavjud. Umuman olganda, krakerlarda shakar kam yoki umuman yo'q, ammo un og'irligiga qarab o'rtacha yoki yuqori darajada yog' (10-20%) mavjud. Xamirlar odatda kam miqdorda suv (20-30%) o'z ichiga oladi.

Unga qo'shimcha ravishda, un asosidagi qandolat mahsulotlarini ishlab chiqarishda asosiy ingredientlar shakar va yog'dir. Sut, tuxum, tuz, shamollatuvchi moddalar, emulsifikatorlar, lazzat va rang kabi boshqa ingredientlarni ham kiritish mumkin. Ingredientlarni birlashtirish va xamirni tayyorlash uchun suv har xil miqdorda qo'shiladi. Suv ham erituvchi vazifasini bajaradi. Unga asoslangan qandolat mahsulotlarining asosiy texnologik operatsiyalari: aralashtirish va qoliplash, pishirish va sovutish. Qabul qilinadigan mahsulotni yaratishda tarkibiy qismlar muhim rol o'ynaydi.

Un, suyuqlik, shakar, xamirturush, tuxum va yog'lar to'g'ri aralashtirilganda sifatli mahsulot bo'ladigan nisbatda mavjud. Uglevodlar va yog'larning yuqori miqdori tufayli unga asoslangan qandolat mahsulotlari kaloriya qiymatiga juda boy. Cookie va boshqa shunga o'xshash mahsulotlarning kaloriya qiymati 1400 dan 2300 kJ/100 g gacha.

Unga asoslangan qandolat mahsulotlarining barcha asosiy tarkibiy qismlari yuqori energiya qiymatiga hissa qo'shadi. Boshqa tomondan, ular mikroelementlarda kam va odatda ozuqaviy ma'noda kambag'aldir. Shunday qilib, qandolat sanoatida ikkita asosiy tendentsiya mavjud: ozuqaviy qiymatni yaxshilash va shu bilan birga energiya qiymatini pasaytirish.

Oziqlanish qiymatini quyidagi yo'llar bilan yaxshilash mumkin: oq bug'doy uni o'rniga kepakli va yuqori ekstraktsiyali un va sezilarli darajada ozuqaviy qiymati aniq bo'lgan boshqa yormalardan foydalanish, meva va boshqa yuqori ozuqaviy ingredientlarni qo'shish.

Bundan tashqari, qandolat mahsulotlarining energiya qiymati shakar miqdorini kamaytirish, shakarni qisman yoki to'liq turli xil past energiyali ta'mi bilan almashtirish va formuladagi yog'ni kamaytirish yoki yog'ni ba'zi mos o'rinbosarlar bilan almashtirish orqali kamaytirilishi mumkin.

Unga asoslangan qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish xususiyatlariga ega bo'lgan yangi mahsulot ishlab chiqarish uchun mustahkamlovchi va ozuqaviy va nooziq-ovqatlarni yaxshilash uchun yaxshi material hisoblanadi.

Un asosiy tarkibiy qism bo'lib, u maqbul sifatga ega bo'lishi kerak ma'lum bir mahsulot uchun. Shunday qilib, un asosidagi qandolat mahsulotlarining funktsionalligi va to'yimlilikini yaxshilashga eng katta ta'sir faqat retseptlardagi unni boshqa unlar bilan almashtirishni o'z ichiga oladi, masalan, kepakli bug'doy uni va boshqa don va nondan olingan unlar aniq ozuqaviy xususiyatlarga ega. jo'xori, arpa, guruch, soya, grechka, zig'ir urug'i va boshqalar kabi foydali va ozuqaviy bo'lmagan qadriyatlar.

To'liq donalar inson salomatligi uchun muhim bo'lgan xun tolasi, iz minerallar,

antioksidantlar va fenolik birikmalarga boy, chunki ular saraton, diabet, semizlik va yurak-qon tomir kasalliklari kabi turli kasalliklar xavfini kamaytiradi. Inson ratsionida xun tolasining ahamiyati keng e'tirof etilgan va ko'p yillar davomida oziq-ovqat mahsulotlarini tola bilan boyitish bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borildi .

Grechka, amaranta kabi ba'zi oqsilga boy-donlar nafaqat yuqori to'yimli vaozuqaviy bo'lmagan qiymati, balki tarkibida kleykovina yo'qligi bilan ham qiziq.

Bundan tashqari, pechene oqsil bilan boyitish joriy qiziqish va ular mumkin soya, paxta urug'i, yeryong'oq, makkajo'xori uni yoki xantal uni bilan boyitilgan bug'doyuni kabi kompozitsion unlardan hamda zardob oqsili konsentrati va yog'sizlangan sut kukuni kabi salomatlik uchun foydali ingredientlar qo'shilishi bilan tayyorlanishi kerak.

Mevalar antioksidant, antikanserogen va antimutagen xususiyatlari tufayli biologik faol moddalar manbai sifatida so'nggi paytlarda katta e'tiborga sazovor bo'lib, qandolat sanoati uchun, ayniqsa pechene, keks va boshqa non mahsulotlari uchun muhim ahamiyatga ega edi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, unga asoslangan qandolat mahsulotlari yuqori kaloriyali ovqatlar qatoriga kiradi va bu mahsulotlarning kaloriya qiymatini pasaytirish tendentsiyasi sezilarli darajada oshdi. Boshqa ta'mlar uchun shakarni kamaytirish yoki almashtirish, retseptlarda yog'ni kamaytirish va yog'ni to'liq yo'q qilish unga asoslangan qandolatchilikning kaloriya qiymatini kamaytirishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Magomedov G.O., Juravlev A.A. // Fizik-kimyoviy vositalarni o'zgartirish orqali oziq-ovqat mahsulotlarina saqlash: Voronej, 2017. - v. 125.
2. Magomedov G.O. Ommaviy materiallar uchun eksantrik vibratsiyali oziqlantiruvchi: shakllari. Voronej.2019. 61-99 v.
3. Juravlev A.A. Qishloq xo'jaligi xom ashyosini saqlash va qayta ishlash. - 2012. - v. 34 - 36.
4. Juravlev A.A. Gilytinli va glytensiz kesning qiyosiy tahlili. Voronej, 2011. 53-54.v.

CHIZMACHILIK DARSLARIDA O'QUVCHILARNING IJODIY LOYIHALASH G'OYALARINI SHAKLLANTIRISH

Sariyev R.Sh.

Toshkent kimyo texnologiya inistituti Shahrisabz filiali

O'quvchilarda chizmachilik fani yuzasidan ijodiy loyihalash go'yalarini shakllantirish, bunda chizmachilik fanida o'tiladigan har bitta mavzu va uning asosida bajariladigan grafik ishlarning nima maqsadda va qayerlarda qo'llanilishini hamda ushbu chizmalarning texnika va texnologiyalardagi tutgan o'rni hamda avzalliklari borasidagi tushunchalarni tog'ri shakllantirib, ularda hosil bo'lgan grafikaviy bilimlar va tushunchalarni o'z g'oyalarga tadbiqini va qilingan g'oyalarni takomillashtirish yuzasidan ijodiy loyihalashga yo'naltirish.

Bu esa kelajakda o'quvchilarning teran aqil va tafakkurga boy shaxslar, jamiyatining istalgan sohasida keng fikir yuritadigan holda, tallagan sohasi uchun muhim bo'lgan tadbirlarni amalga oshirishda ulkan ahamiyat kasb etadi.

Chizmachilik juda qadim davrlardan beri mavjud bo'lib kelgan, yanikim biz bugungi kunda tarixiy nuqtayi nazardan aytiladigan ibtidoiy davrdanoq vujudga kela boshlaydi. Xo'sh nimaga asoslanib bunday deyiladi, nimaga deganda aynan o'sha davrda yashagan odamlar butun tirik mavjudodlarga hos bo'lgan hisni yanikim **extiyojni** his qilishadi. Jumladan qorni och qorinni to'ydirishga bo'lgan ehtiyojni, har xil yovoyi xayvonlarni hujumidan saqlanish uchun uyga bo'lgan extiyojni, savuqdan saqlanish uchun kiyimga bo'lgan extiyojni va h. kazo. Shunga o'xshash bir qancha extiyojlarga ko'ra o'zlariga extiyojlarini qondiraoladigan narsalarni yaratishlari zamirida ushbu chizmachilik fani vujudga kela boshlagan.

Lekin o'sha davrlarda aynan ushbu nom bilan atalmagan, balki biz ayayotgan ehtiyoj zamiridagina shakllanib, tokiy insoniyat o'z boshidan rivojlanish bosqichlarini o'tkazishi va uyg'onish davrlarini vujudga kelishlari natijasida shakllana oshlagan.

Chizmachilik asta sekinlik bilan o'z davrlarida turlicha nomlar bilan, xandasa, tarx kabi nomlar bilan nomlanib, o'sha davr talablari va extiyojlarini qondirishda va insonlarda paydo bo'layotgan g'oyalarni ma'lum tartib va normalarga solib turuvchi fan sifatida hizmat qila boshlagan. Har bir davir davomida ushbu fanni o'sha davrning tafakkuri keng, ilmiy nuqtayi nazari teran bo'lgan shaxslari o'zlarining va xalqning turmushini yengillashtirish maqsadida turli shakil va maqsadlarni amalga oshirishga mo'ljallangan moslamalar, kashfiyorlar, qurilmalar, uskunalar, uy ro'zg'or buyum va jixozlarini yaratishgan. O'zlari tamonidan bajarilgan va yaratilgan narsalari keying avlod uchun yetkazish maqsadida chizmalar ko'rinishida yaratilgan buyum loyiha chizmasini vujudga keltirishgan.

Demak ko'rishimiz mumkinki va tarixdan ayonki chizmachilik fani bu xalqning insonlarning turmish ehtiyojlarini, ularning yashash sharoitlarini va albatta jamiyatning rivojini tamillash bilan birgalikda insonlardagi ongning yuksalishida va tafakkur va tasavvur qilish kabi bir qancha psixik jarayonlarning rivojlanishida hamda taraqqiyotni vujudga keltiruvchi fan sifatida etirof etiladi. Qaysikiy rivojlangan mamlakatni olmaylik uning rivojlanishi, taraqqiy etishi texnika texnologiyalar bilan bog'liq, shunday ekan biz bugunki kunda qaysi soha yoki kasb egashi bo'lishidan qattiy nazar, bugunki kun o'quvchilarini chizmachilik fanidan o'z g'oya va istaklarini amalga oshirishga qodir bo'lgan yoshlarni tayyorlashimiz lozim.

Buning uchun esa ta'limimizning asosiy bog'inlaridan biri bo'lgan umumiy o'rta ta'lim maktablarida chizmachilik darsalarida o'quvchilarda kerakli grafik bilimlarni shakllantirgan holda ularga erkin ijodiy loyihalash borasidagi tushuncha va g'oyalarni ham shakllantirishimiz lozim sanaladi.

Tushuncha shakllanish jarayoni esa o'z ichiga bir qancha psixologik jarayonlarni qamrab oladi, ya'niy o'quvchilarda tushunchalarni shakllantirishida o'qituvchi ushbu yuqorida keltirilgan psixik jarayonlarni xam inobatga olish lozim. O'quvchi darsga tayyormi uni kayfiyati, xarakteri, tempramenti, ijtimoiy muhiti va hakozalarni o'qituvchi birma-bir so'rab surishtirib olish kerak degani emas balki, darsga kelgan bolani holatidan yuz mimikalaridan uni psixologik darajasini anglagan

holatda harakat qilishi lozim. Chunki bizga ma'lumki kayfiyati yoq, yoki harakteri og'ir o'quvchilarga sizni darsingizning ahamiyati yo'q, bu holatni ijobiy tomonga o'zgartirib dars o'tishni boshlamasangiz darsingizni o'zingiz hohlagan darajada o'talmasligingiz mumkin.

Maktab chizmachilk darslarida loyihalash bo'yicha mavzular bor, ammo juda kam soat berilgan, buning asosiy sabablaridan biri maktablarda chizmachilk fan soatlarining kamligida. Biz yuqorida keltirib o'tilgan fikirlarni fanni shunchaki ulug'vorlik darajasini ko'rsatish maqsadida aytmadik, balki aniq bo'lgan faktlarni keltirib o'tildi, qarang biz chizmachilk fanini tild barcha kasblar uchun o'ta muhm fan deb ayapmizu amalda uning aksi bo'lyapti, nimaga biz rivojlangan mamlakatlar qatorida bo'lishga intilamizu, amalda esa hali ham berilgan chizmani ko'chirib chizib berish bilan kifoyalanyapmiz. Chizmachilik fanidan beriladigan vazifalar va grafik topshiriqlar qatoriga ijodiy loyihalash bandini kiritgan holda o'quvchilarning chizmachilik fanidan olgan bilimlarini o'zlari qiziqan g'oyalarini ijodiy loyihalashga yo'naltirishimiz o'quvchilardagi fanga bo'lgan qiziqishni va etiborni kuchaytiradi.

Ijodiy loyihalashni har bitta chizmachilik mavzusida yoki topshiriqlarda qo'llasak ayni mudao bo'lardi. Masalan birgina chizmachilik fanida tutashmalar mavzusi misolida o'quvchilarga aylana bilan tog'ri chiziqni, ikkita aylananani uchunchi aylana yoyi yordamida ichki va tashqi tutashuvi va h.kazolar bo'yicha kerakli grafikaviy bilimlarni bergan holda vazifa sifatida esa o'zlari tasavvuri orqali tutashuv elementlari qatnashgan yangi loyiha yaratishni vazifa sifatida berish. Boshqa mavzularga ham huddi shu tarzda vazifalar berish orqali biz o'quvchini ham tasavvur, tafakkurini va albatta faolligini oshiraolishimiz mumkin. Albata bularning barchasi o'quvchilarga Davlat ta'lim standarti (DTS) lar bo'yicha qilinishi borasidagi bilimlarni chuqur o'rgatilgan holda amalga oshirish lozim bo'ladi.

Chizmachilk fani mavzulari doirasida ijodiy loyihalash tushunchalarini o'quvchilar ongida tog'ri tadbiq etaolinsa, nafaqat chizmachilk fani bo'yicha o'quvchilarning bilimini oshirgan, balki ularni ijodkorlikka, psixologik jixatdan aqlan va ma'nan yetuklikka yetaklay olamiz, faqatgina barchasini tog'ri va sitqidildan bajarish lozim. Chizmachilik darslarida ijodiy loyihalash o'quvchilarda o'ziga nisbatan ishonchni, teranlikni va ayniqsa fikirlash qobiliyatlarini mulohazaliyliklari darajasini oshiradi, bu esa kelajakda yurtimiz xalqimiz uchun yangi bir kasfiyotlar, g'oyalar yaratuvchi kadrning yetishib chiqishida ulkan turki bo'lib hizmat qiladi. Ijodiy loyihalash o'quvchini darsda har jixatdan tarbiyalaydi, ya'niy chizmachilik darslariga bo'lgan qiziqishini ortirib uni harakteridagi og'ishishlarni joyiga qaytarib yaxshi inson bo'lishga, qo'ldan ko'p narsalar kelishligiga bo'lgan o'zidagi ishonchini ortirib, o'qishga izlanishga chorlashda chaqiradi.

Adabiyotlar

1. Ro'ziyev E.I., Ashurboyev A.O.. Muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi. —T.: Fan va texnologiya, 2010.
2. Ashirboyev A.O., Ro'ziyev E.I., Tashimov N.E.. Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi T.:Nodirabegim nashriyoti, 2020.
3. Rixsibayeva X.,M. Xalimov U.Rixsiboyev, Ch.Shokirova Muhandislik va kompyuter grafikasi. Toshkent – 2021.
4. Rixsiboyev T. Kompyuter grafikasi O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi adabiyot jamg'armasi nashriyoti , T; 2006, 168 bet..
5. Kucharova D.F., Rixsiboyev U.T., Shakirova Ch.T., Rixsibayeva X.M. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi Toshkent – 2021.
6. Ботвинников А.Д., Вышнепольский И.С. Черчение в средней школе Москва : Просвещение. 1989. 256с.

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЙОДА ИЗ ПЛАСТОВЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ АНИОНИТОВ

Сафаев У.А., Агзамова З.М.

Ташкентский государственный технический университет

Рациональное использование природных ресурсов, создание на их основе импортзамещающих целевых продуктов одно из главных направлений экономического развития Республики Узбекистан. К таким продуктам относится йод. Из-за отсутствия промышленного производства Узбекистан вынужден его импортировать. Дефицит йода в почве, воде, растениях, а, следовательно, и в пище приведет к широкому распространению болезни щитовидной железы.

Поэтому, в настоящее время разработка технологии извлечения и производство йода для медицинского применения и йодирования поваренной соли являются приоритетными направлениями. В Республике Узбекистан йод отсутствует в почве и в воде, так как данный регион находится в отдалении от морских побережий, вследствие этого население Центрально-Азиатского региона более чаще подвержено заболеванию эндокринной системы.

Не смотря на это, территория Республики Узбекистан располагает достаточными ресурсами йодсодержащих подземных вод [1].

В данной работе изучена сорбционная способность различных промышленных и новых анионитов к йоду (ПВП). Нами изучена сорбционная способность синтезированного анионита на основе взаимодействия винилхлорацетата с полиэтиленполиамином (ПВП) и промышленного анионита АВ-18 к йоду. Определение сорбционной способности сорбента было проведено в статических условиях из 0,1 н раствора йода в йодиде калия в зависимости от времени контакта анионита с раствором. Навески анионита (0,5 г с точностью до четвертичного знака) были помещены в колбы с притертыми пробками, залиты по 100 мл 0,1 н раствора йода в йодиде калия. Через соответствующий промежуток времени образцы отфильтровывали и фильтрат был использован для определения содержания элементарного йода. Определение содержание элементарного йода проведено титрованием 0.1 н раствором гипосульфита натрия в присутствии крахмала и потенциометрическим методом.

Наиболее эффективным показал себя ионит, полученный самопроизвольной полимеризацией винилхлорацетата с полиэтиленполиамином.

Физико-химические характеристики исследуемого образца следующие:

- ионная форма – Cl
- влажность, % - 7,4
- набухаемость, мл/г - 5,0
- зернение, мм - 0,5 + 3,0
- насыпной вес, г/мл - 0,44
- полная обменная емкость - (рН = 3 по HCl) 6,8 мг·экв/г
- цвет - красно-коричневый

Результаты сорбции йода анионитами ПВП и АВ-18 при различных рН средах представлены в табл.1. Из таблицы видно, что наибольшая скорость сорбции йода наблюдается в первые часы. Равновесие практически наступает через 8-10 часов, затем количество поглощенного йода почти не увеличивается.

Результаты проведенных исследований показывают, что сорбционная способность анионита ПВП по йоду намного больше, чем промышленный анионит АВ-18 и максимальное извлечение йода наблюдается при более кислой среде (рН=2), что составляет 88-92 %. Это объясняется, по-видимому, более регулярной структурой синтезированного анионита в результате самопроизвольной полимеризации винилхлорацетата при взаимодействии с полиэтиленполиамином [2].

Таблица 1.

Сорбция йода анионитами во времени при различных значениях pH среды

№	pH среды	Сорбция йода (%) во времени (час)				
		2	6	10	14	18
Анионит на основе взаимодействия винилхлорацетата с полиэтиленполиамином						
1	2	46.23	68.34	84.12	88.27	91.44
2	5	36.33	58.24	72.26	76.80	77.58
Анионит АВ-18						
1	2	21.44	34.85	42.62	44.59	45.05
2	5	12.23	22.75	32.43	34.48	34.78

Нами проведено изучение процесса десорбции йода из анионитов с применением растворов серной и соляной кислот, перекиси водорода, тиомочевины, едкого натрия, аммиачной воды и её смеси с гидроксидом натрия. Среди испытанных десорбентов наилучшими оказались 2-10%-ный раствор NaOH. Для выявления эффективности применяемых десорбентов опыты проводили в статических условиях. При этом масса насыщенного йодом анионита составляла 0,2 г. Последний содержал более 90,08-90,02 мг йода. Насыщенный йодом анионит помещали в пробирки и туда же вливали по 10 мл раствора гидроксида натрия от 2 до 10%. Далее каждые 10 минут определяли количество йода, перешедшего в раствор экстракционно-титриметрическим методом анализа.

По полученным результатам опытов можно отметить то, что использованный нами десорбент является наиболее эффективным для проведения процесса десорбции (табл.2).

Таблица 2.

Извлечение йода из анионитов в зависимости от концентрации гидроксида натрия

№	Концентрация гидроксида натрия, %	Десорбция йода (%) во времени (мин)				
		10	30	50	70	90
Анионит на основе взаимодействия винилхлорацетата с полиэтиленполиамином						
1	1	76.28	88.64	89.12	89.87	90.44
2	6	68.37	78.20	87.23	87.80	88.08
Анионит АВ-18						
1	1	61.44	74.85	82.62	84.50	85.16
2	6	52.23	72.75	82.46	84.58	84.98

Таким образом, проведены исследования по сорбционной активности анионита, синтезированного самопроизвольной полимеризацией винилхлорацетата при взаимодействии с полиэтиленполиамином по сравнению с промышленной ионообменной смолой АВ-18 и показана возможность применения данного анионита для получения йода из йодсодержащих вод.

Литература

1. Туляганов Х.Т., Ходжибаев Н.Н., Бедер Б.А., Хасанова А.А. Подземные воды - минерально-сырьевые ресурсы Узбекистана. Ташкент: ФАН, 1989, с. 198-220.
2. Сафаев У.А., Ходжаев Ш.Ф., Сафаев Ф.У., Мухамеджнов М. Изучение свойств ионитов на основе трехмерных полимеров винилхлорацетата при взаимодействии их с полиаминами.// Материалы Международной научно-технической конференции «Ресурсо- и энергосберегающие, экологически безвредные композиционные материалы». Ташкент 19 сентября 2013, с.107-109.

ОПТИМИЗАЦИЯ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО ПРОЦЕССА ФЛОТАЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ КАЛИЙ СОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ

Собиржонов А., Карабаев Д.Т., Исоков А.Ф., Артиков А.
Ташкентский химико-технологический институт

Важной задачей установок флотации на предприятиях переработки руды является повышение выхода ценных компонентов. На основе полученной модели разработана компьютерная модель замкнутой системы оптимального регулирования. Для этого к полученной модели объекта оптимизации включается модель датчика, определяющего выходного параметра процесса. В данном случае есть два выходного параметра флотационного аппарата, отвечающие за качества процесса. Один из них – это концентрации ценного компонента в уходящей пульпе. Другим контуром может быть регулирование концентрации ценных компонентов в пенном слое. Оно будет не совсем правильный вариант, поскольку, поддерживая концентрацию ценных компонентов в пенном материале, можно упустить значение концентрации в выходящей жидкости.

Регулятор, сравнивая значения сигналов от датчика и задатчика, определяет их разницу, и преобразовывать полученную информацию в регуляторе и по выбранному закону регулирования вырабатывает соответствующий управляющий сигнал. Последний через усилитель регулятор поступает в исполнительный механизм. Управляющим сигналом является расход воздуха в барботажной зоне флотационного аппарата. Последнее время, построение компьютерной модели объекта, датчика, исполнительного механизма и регулятора позволяет по-иному рассматривать вопросы оптимизации процессов флотации обогатительной фабрики. Анализ кривых переходного процесса может дать хорошие результаты [1], рассматривая критерии:

- максимальное значение амплитуды отклонения кривой переходного процесса от заданного значения при подаче возмущения;
- частота колебаний кривой переходного процесса при переходе объекта из одного состояния в другое;
- продолжительность перехода процесса;
- общая продолжительность переходного процесса всей системы.

Рис. 1. Кривая переходного процесса САР в одноёмкостном объекте однокорпусной флотации

Для нахождения оптимального решения управления основными технологическими процессами флотации разработаны компьютерные модели систем оптимального регулирования. Изменяя параметры настроек различных типов регулятора, можно методом случайного поиска приблизиться варианту, наиболее близкому к оптимальному. Вводя возмущение по расходу воздуха полученна кривая переходного процесса. Она показана на рис.1.

Проведя исследования определен оптимальный процесс автоматического регулирования одноступенчатого процесса флотации переработки калий содержащей руды при коэффициенте усиления пропорциональной части регулятора $K = 0,13$; коэффициенте интегральной части регулятора $K_i = 0,003$; коэффициенте дифференциальной части регулятора $K_d = 3$.

Литература

1. Артиков А. Компьютерные методы анализа и синтеза химико-технологических систем. учеб. Т.Ворис нашриёти. - 2012. 160 с.

YANGI O‘ZBEKISTONNING MDH MAMLAKATLARI BILAN TASHQI SAVDO ALOQALARI ULUSHI

Tursunova M.R. Abduqodirova N.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

“Shuni alohida ta’kidlamogchimanki, MDH O‘zbekiston uchun shunchaki muloqot, fikr almashish va qarashlarni solishtirish "maydoni" emas. Bu tuzilma biz uchun ustuvor sohalarda amaliy hamkorlik qilishning g‘oyat muhim institutidir, Hamdo‘stlikka a‘zo mamlakatlar esa bizning doimiy sheriklarimiz, qo‘shnilarimiz va do‘stlarimizdir. Biz O‘zbekistonning MDH doirasidagi huquqiy bazasi va hamkorligi holatini tubdan qayta ko‘rib chiqish va shu asosda uni kengaytirish uchun imkoniyatlar istiqbolini belgilab olishni rejalashtirganmiz. MDHning biz avval ishtirok etmagan tarmoq organlari faoliyatida ishtirok etishga tayyormiz.”

Shavkat Mirziyoyevning Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi Davlat rahbarlari kengashi majlisidagi nutqi

O‘zbekiston Respublikasi o‘z milliy manfaatlariga asoslangan holda ochiq, o‘zaro manfaatli va konstruktiv tashqi siyosat olib boradi. Respublikaning zamonaviy tashqi siyosiy kursi dunyoda va mintaqada shiddat bilan o‘zgarayotgan vaziyat, hamda mamlakatning ichidagi keng ko‘lamli o‘zgarishlarga asoslanib shakllanadi.

O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatining bosh maqsadi – davlat mustaqilligi va suverenitetini, xalqaro maydondagi o‘rni va rolini mustahkamlash, yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo‘shnichilik muhitini shakllantirish, respublikaning tashqi iqtisodiy manfaatlarini faol tarzda ilgari surish hisoblanadi.

Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH) 1991-yil 8-dekabrda MDH tuzish to‘g‘risida bitim va 1991-yil 21-dekabrda mazkur Bitim Protokoli asosida tashkil qilingan. Ozarbayjon Respublikasi, Armaniston Respublikasi, Belarus Respublikasi, Qozog‘iston Respublikasi, Qirg‘iz Respublikasi, Moldova Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Tojikiston Respublikasi, Turkmaniston, O‘zbekiston Respublikasi va Ukraina MDH ishtirokchi davlatlari hisoblanadi. 1992 yil 4 yanvarda O‘zbekiston Respublikasi MDH (Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi)ga a‘zo bo‘ldi. MDH Ijroiya Qo‘mitasi Hamdo‘stlikning ijro etuvchi, ma‘muriy va muvofiqlashtiruvchi idorasidir. Uning shtab-kvartirasi Minskda va bo‘linmasi Moskvada joylashgan.

O‘tgan yillar mobaynida MDH doirasida ishtirokchi davlatlar uchun savdo-iqtisodiy munosabatlar, kommunikatsiya va transport tarmoqlarini yanada rivojlantirish, xavfsizlikni ta‘minlash hamda gumanitar aloqalarni mustahkamlash kabi ustuvor yo‘nalishlarni o‘z ichiga oluvchi qator hayotiy muhim yo‘nalishlar bo‘yicha keng ko‘lamli huquqiy asos yaratildi va hamkorlikning vosita va mexanizmlari ishlab chiqildi. Hamdo‘stlik ishtirokchi davlatlarning barqaror ruvojlaniishi va xavfsizligiga to‘sqinlik qiluvchi har qanday tahdid va xavf-xatarlarga o‘z vaqtida munosib javob qaytarish borasida o‘zaro maqbul yondoshuvlar va kelishilgan amaliy chora-tadbirlarni ishlab chiqish, muammo va kelishmovchiliklarni hal qilish, MDH hududidagi fuqarolarning o‘zaro muloqot yuritishlari uchun keng imkoniyat yaratdi.

O‘zbekistonda MDHga ko‘p rejali munosabatlarni muvofiqlashtiruvchi mexanizm va bevosita muloqotlar olib borish, davlatlararo muzokaralarni tashkil qilish, jumladan MDH formatida davlat rahbarlari va tegishli idoralar boshliqlari darajasida ikki tomonlama uchrashuvlar o‘tkazish maydoni, shuningdek, ko‘p tomonlama hamkorlik shart-sharoitlarini yaratishda manfaatdor bo‘lgan suveren davlatlarning birlashmasi sifatida qarashadi. O‘zbekiston Respublikasi MDHning asosiy nizomiy va tarmoq organlari faoliyatida ishtirok etadi. O‘zbekiston Hamdo‘stlik tashkil etilgandan boshlab uning doirasida iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirish va yangicha asosda xo‘jalik aloqalarini jarayonlarga siyosiy tus bermagan holda amalga oshirish tarafdori bo‘lgan davlatlar qatorida hisoblanadi.

MDH malakatlari bilan hamkorlik mamlakatimiz tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishi bo‘lib kelmoqda. Mazkur davlatlar bilan respublikamiz tarixan shakllangan siyosiy, iqtisodiy, transport-

kommunikatsion va boshqa aloqalarga ega. O‘zbekiston Hamdo‘stlik mamlakatlari bilan tenglik, o‘zaro foydalilik, bir-birining manfaatlarini hurmat qilish va e‘tiborga olish tamoyillari asosida ikki tomonlama hamkorlik munosabatlarini qurishni davom etib kelmoqda.

Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi bilan olib borilayotga faol aloqalar natijasida 2020 yil 18 dekabrda bo‘lib o‘tgan MDH sammitiga mamlakatimiz rahbari bo‘lmish Shavkat Mirziyoyev rahbarlik qildilar. MDHga raislik mamlakatimizning imiji va obro'sini mustahkamladi, davlatimizning ishonchli xalqaro sherik sifatida yuqori salohiyatini namoyish etdi hamda MDH maqomini mustahkamlashga ham hissa qo'shdi.

Mamlakatimiz nafaqat siyosiy, balki ijtimoiy hamda iqtisodiy sohalarda ham MDH mamlakatlari bilan faol hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Bugungi kunda MDHga kiruvchi mamlakatlarning nufuzli OTMLari bilan yurtimiz OTMLari qo'shma ta'lim dasturlari orqali malakali kadrlar tayyorlashmoqda. Hamkorlikda qo'shma korxonalar o'z faoliyatini yuritmoqda.

Respublikamizda tashqi savdoni qo'llab-quvvatlash hamda MDH davlatlari bilan ushbu sohadagi hamkorlikni yanada mustahkamlash bo'yicha olib borilayotgan chora-tadbirlar natijasida, 2021 yilning yanvar-mart oylarida, tashqi savdo aylanmasida MDH davlatlarining ulushi 40,3 % ni tashkil etib, tashqi savdo aylanmasidagi 2020 yilning mos davriga nisbatan ulushi 4,8 % ga ko'paygan.

Davlatlar	TSA	Eksport	Import
Rossiya Federatsiyasi	5 116,5	1 463,5	3 653,1
Qozog'iston	2 803,4	840,3	1 963,1
Qirg'iz Respublikasi	681,8	562,0	119,8
Turkmaniston	491,4	136,9	354,5
Afg'oniston	488,9	486,7	2,2
Tojikiston	407,5	337,2	70,3

O'zbekiston Respublikasining MDH mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasi 2020 yil yanvar-mart holatiga ko'ra 2 861,1 mln. AQSh dollarini tashkil etdi. Shundan eksport – 939,9 mln. AQSh dollariga yetgan bo'lsa, import – 1 817,3 mln. AQSh dollari qiymatida qayd etildi. O'zbekiston Respublikasining MDH mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasining eng yuqori hajmlari Rossiya Federatsiyasi (44,7 %), Qozog'iston (30,3 %), Qirg'iz Respublikasi (6,6 %), Ukraina (4,5 %) va Tojikiston (3,6 %) davlatlari bilan qayd etildi [1-5].

Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimiz MDH davlatlari bilan samarali hamkorlik qilmoqda. MDH davlatlari rahbarlarining rasmiy tashrif bilan bo'lib, mamnuniyat bilan qaytgani mamlakatimizning naqadar mehmondo'st ekanini ko'rsatadi. Mamlakatimiz MDH davlatlari bilan transport va tranzit sohasida hamkorlikni chuqurlashtirishga, jumladan, transport yo'laklarini rivojlantirish bo'yicha o'zaro manfaat va preferensiyalar berish, shuningdek, o'zaro manfaatli yangi transport yo'nalishlarini shakllantirish va rivojlantirishga katta ahamiyat beradi.

Adabiyotlar

1. Акрамов Э. Турецкая модель социально-экономического развития. // Экономика и статистика, -1993, -№4. Ташкент.
2. “O‘zbekiston Respublikasi Tashqi Iqtisodiy Faoliyat To‘g‘risida” gi Qonun 2000 yil 26 maydagi yangi tahriri;
3. Vahobov A. va boshqalar. Xalqaro moliya munosabatlari. -T.: Sharq, 2003;
4. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari;
5. www.mfer.uz - O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligining rasmiy sayti.

MAMLAKATIMIZ XORIJIY DAVLATLAR BILAN AMALGA OSHIRAYOTGAN TASHQI IQTISODIY ALOQALARINI BOSHQARISH PRINSIPLARI

Tursunova M.R.

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Bugungi kunda mamlakatimizdagi islohotlar, eng avvalo, dunyoda, shu jumladan, jahon iqtisodiyoti konyunkturasida yuz berayotgan turli o'zgarishlarga mos holda amalga oshirilmoqda. Tanlab olgan yo'limiz global inqirozdan keyin jahon iqtisodiyoti rivojlanish sur'atlari pasaygan bir sharoitda o'zining barqarorligi va hayotiyligini ko'rsatayotir. Mamlakatimizda keyingi yillarda tashqi siyosat sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar mintaqamizda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashga, mamlakatimizning xalqaro maydondagi salohiyatini kengaytirishga va xorijiy davlatlar bilan keng qamrovli hamda o'zaro manfaatli aloqalarini rivojlantirishga xizmat qilib kelmoqda.

Mamlakatimizning chet davlatlar bilan iqtisodiy aloqalarini yanada mustahkamlash va xorijda respublikamizning iqtisodiy imkoniyatlarini keng targ'ib qilish orqali uning xalqaro nufuzini yanada oshirish, investitsiyalarni jalb qilishni jadallashtirish, turizm sohasini yanada rivojlantirish iqtisodiy sohadagi ustuvor vazifalarimizdan biri hisoblanadi. O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish strategiyasi diversifikatsiyalangan va raqobatbardosh iqtisodiyotni yaratishga, innovatsion texnologiyalar va bozorni boshqarishning yangi usullaridan foydalangan holda milliy resurslardan maksimal darajada foydalanishga yo'naltirilgan. Mamlakatning tashqi iqtisodiy faoliyati, xususan tashqi savdo sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning pirovard natijasi aholining turmush darajasiga bevosita o'z ta'sirini o'tkazadi.

O'zbekistonda tarixiy jihatdan qisqa bir davrda xalqaro munosabatlarni yo'lga qo'yish va rivojlantirish bobida asrlarga arziydigan ishlar amalga oshirildi. O'zbekiston o'zining tinchliksevar, yaxshi qo'shnichilik, o'zaro foydali hamkorlikka qaratilgan siyosati va faoliyati bilan butun dunyoga tanildi, jahon hamjamiyatida o'zining munosib o'rnini egalladi, uning mavqeyi yildan-yilga mustahkamlanib bormoqda.

Tashqi iqtisodiy faoliyat respublikamiz iqtisodiy faoliyatining asosiy qismi bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu sohada davom ettirilayotgan islohotlar mahalliy va xalqaro bozorlarni mahsulot va xizmatlar bilan ta'minlash imkonini bermoqda. Bugungi kunda O'zbekiston xalqaro hamjamiyatda o'z ovozigacha ega bo'lib, nufuzli xalqaro tashkilotlar a'zosi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Tashqi Iqtisodiy Faoliyat To'g'risida" gi Qonunning 3-moddasiga binoan: Tashqi iqtisodiy faoliyat deganda O'zbekiston Respublikasi yuridik va jismoniy shaxslarining xorijiy davlatlarning yuridik va jismoniy shaxslari, shuningdek xalqaro tashkilotlar bilan o'zaro foydali iqtisodiy aloqalarni o'rnatish va rivojlantirishga qaratilgan faoliyati tushuniladi.

O'zbekiston Respublikasida tovarlar tashqi savdosi statistik ko'rsatkichlarini shakllantirishda, Tashqi iqtisodiy faoliyat tovar nomenklaturasi (keyingi o'rinlarda TIF TN) bilan birgalikda, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro standartlashgan savdo tasniflagichi (keyingi o'rinlarda – XSST) ishlatiladi. Bu o'z navbatida tahliliy maqsadlarda eksport va import qilinadigan tovarlarni 10 ta katta qismga guruhlash uchun imkon beradi. Tovarlarni XSST bo'yicha kodlashtirish, TIF TN va XSST o'rtasida o'tish kalitlari yordamida amalga oshiriladi.

O'zbekiston jahonning 174 ta mamlakatlari bilan savdo aloqalarini amalga oshirib kelmoqda. 2021- yilning yanvar-avgust oylari yakuni bilan respublikaning tashqi savdo aylanmasi (matnda TSA) 24 963,7 mln. AQSH dollarini tashkil etib, 2020- yilga nisbatan 383,1 mln. AQSH dollariga yoki 1,6 % ga ko'paydi. TSAda eksport hajmi 9 277,9 mln. AQSH dollariga (20,1 % ga kamaydi) va import hajmi 15 685,8 mln. AQSH dollariga (20,9 % ga ko'paydi) yetdi. Hisobot davrida – 6 407,9 mln. AQSH dollari qiymatida passiv tashqi savdo balansi qayd etildi.

Joriy yilning yanvar-avgust oylarida mamlakatning eksportyorlari soni 5 527 tani tashkil etib, ular tomonidan 7 891,4 mln. AQSH dollari (oltin eksportidan tashqari) qiymatidagi (2020- yilning mos davriga nisbatan 36,0 % ga ko'paydi) tovar va xizmatlar eksport qilinishi ta'minlandi.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI SAVDO AYLANMASI VA BALANSI
(yanvar-avgust, mln. AQSH dollar)

jadval

Ko‘rsatkichlar	2020 yil	2021 yil	O‘shish sur‘ati, % da	Jamiga nisbatan, % da
Tashqi savdo aylanmasi	24 580,6	24 963,7	101,6	x
Eksport	11 607,9	9 277,9	79,9	100,0
Tovarlar	4 496,3	6281,2	139,7	67,7
Xizmatlar	1 307,2	1 610,2	123,2	17,4
Oltin	5 804,4	1 386,5	23,9	14,9
Import	12 972,7	15 685,8	120,9	100,0
Tovarlar	12 207,5	14 664,6	120,1	93,5
Xizmatlar	765,2	1 021,2	133,5	6,5
Saldo	-1 364,8	-6 407,9	x	x
Tovarlar	-1 906,8	-6 996,9	x	x
Oltinsiz	-7 711,2	-8 383,4	x	x
Xizmatlar	542,0	589,0	x	x
Eksport (oltinsiz hajm)	5 803,5	7 891,4	136,0	x

Dunyoning yetakchi sanoati rivojlangan davlatlar bilan siyosiy-diplomatik, savdo-iqtisodiy va madaniy aloqalar o‘rnatilmoqda. Boshqa davlatlar bilan erishilgan savdo munosabatlari respublikamizda ishlab chiqarilayotgan mahsulot eksportini oshishiga, o‘z navbatida uni dunyoning rivojlangan davlatlar qatoriga qo‘shilish imkoniyatini bermogda. Yurtimizda tashqi iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar va dunyo mamlakatlari bilan olib borilayotgan mustahkam aloqalar natijasida mamlakatimizning eksport salohiyati oshib bormogda. Shuningdek, hukumatimiz tomonidan bir qator soliq, bojxona imtiyozlarining yaratilishi, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarilishi milliy mahsulotlarimizni tashqi bozorlarda mustahkam o‘rin egallashlari uchun zamin yaratmogda.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat to‘g‘risidagi Qonuni yangi tahriri - Toshkent sh., 2000-yil 26-may, 77-II-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi Savdo Aylanmasi - 2021- yil yanvar-avgust oylari uchun dastlabki ma‘lumot.
3. Tursunova M.R., Abduqodirova N.A. – “Indicators of foreign economic activity in Uzbekistan”, “9th international conference on culture and civilization” full texts book, march 15-16, 2021. - p. 661-666, Tashkent Chemical-Technological Institute.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda ma‘muriy tartib-taomillarni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2019-yil 23-apreldagi PQ-4297-son Qarori.
5. www.stat.uz - O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi rasmiy sayti.

ПОЛУЧЕНИЕ НОВОГО ИОНООБМЕННОГО ПОЛИМЕРА ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ ВОД

Усмонова А.Б., Пулатов Х.Л.

Ташкентский химико-технологический институт

Ионный обмен является наиболее распространенным методом удаления из воды примесей, находящихся в истинно – растворенном состоянии. Этому способствуют такие преимущества метода: высокая производительность, обеспечение глубокой очистки воды практически от любых ионогенных соединений, простое аппаратное оформление процесса, небольшая металлоемкость, высокая надежность очистки воды при переменных нагрузках. Развитие и совершенствование ионообменной технологии идут по двум взаимосвязанным и дополняющим друг друга направлениям, путем использования наиболее высококачественных и перспективных на данный момент марок смол и путем применения наиболее передовых технологий. Основными критериями для выбора и оценки эффективности смол и технологий являются: качество воды, количество сбрасываемых солей (стоков), себестоимость воды. Большинство эксплуатируемых водоподготовительных установок, оснащено оборудованием и ионообменными материалами, разработанными в 50-х – 70-х годах прошлого столетия. Применение современных ионообменных смол и внедрение новых технологий позволяет снизить коэффициенты избытка реагентов на ионитовых фильтрах почти до стехиометрических значений (1,05-1,1) при увеличении рабочей обменной емкости ионитов для катионитов в 2,0- 3,0 раза, а для анионитов в 2,0-2,5 раза [1].

Эффективность и экономичность ионообменных технологий определяется качеством ионитов, характеризующихся рядом физических и химических свойств. Одним из важнейших свойств ионитов является обменная ёмкость. На практике различают полную и рабочую обменные ёмкости. Полная обменная ёмкость ионита, выраженная в грамм-эквивалентах на единицу объема ионита, определяется количеством ионов, которые могут быть поглощены ионитом при полной замене всех обменных ионов. Рабочая обменная емкость характеризуется количеством ионов, поглощенных ионитом, до начала «проскока» в фильтрат поглощаемых ионов. Рабочая обменная емкость ионита выражается в грамм-эквивалентах ионов, поглощенных 1 м³ набухшего ионита (г-экв/м³).

В мире по очистке промышленных вод ионообменными сорбентами, по ряду приоритетных направлений проводятся исследования, в том числе: смягчение промышленных и питьевых вод; извлечение из растворов ионов металлов и химических соединений; эффективное использование природных и синтетических сорбентов с высокими сорбционными свойствами, усовершенствование возможности многократного использования водных ресурсов в производстве. С учётом использования большого количества водных ресурсов в промышленности ими созданы технологии по применению и получению ионообменных сорбентов и реагентов с сорбционными свойствами для очистки вод и извлечения ионов некоторых металлов. Разработка технологии получения импортозамещающих реагентов на основе местного фурфурола имеет актуальное научно-практическое значение для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и решения проблем охраны окружающей среды на промышленных объектах [2].

Целью настоящего исследования является разработка методов получения новых эффективных ионообменных полимеров на основе фурфурола и отходов химической промышленности, а также раскрытие возможностей применения ионообменных полимеров в процессах умягчения, деминерализации и очистки сточных вод от различных ионов. Задачами исследования являются получение монофункциональных сульфо- и фосфорнокислых катионитов, исследование сорбционной способности полученных ионитов по отношению к ионам натрия, калия, кальция, магния, которые обычно присутствуют в производственных и сбросных водах различных предприятий, исследование термо-химо-радиационной стойкости полученных ионитов и др.[3,4].

Ранее нами были получены сульфокатионит и фосфорнокислый катионит основе стирольно-фурфурольного полимера. Основные свойства полученных катионитов приведены в таблице.

Таблица

Влияние соотношения исходных веществ на свойства полученных сульфо- (СК) и фосфорнокислого катионита (ФК)

№	Показатели	Мольное соотношение стирола к фурфуролу					
		1:2		1:1.5		1:1	
		ФК	СК	ФК	СК	ФК	СК
1.	Насыпной вес, г/мл	0,68	0,62	0,60	0,60	0,5	0,56
2.	Удельный объем набухшего катионита в Н-форме, мл/г	2,2	2,5	2,8	2,9	3,5	3,7
3.	Статическая обменная емкость по раствору, в мг-экв/г:						
	0.1 N раствору NaOH	5,6-5,8	3,2	6,3-6,5	3,0	6,8-7,0	3,6
	0.1 N раствору NaCl	0,6-0,8	2,6	0,7-0,9	2,8	0,8-1,0	3,4

Из данных таблицы видно, что катиониты с лучшими показателями свойств получен при мольном соотношении стирола к фурфуролу 1:1. На основании проведенных исследований за оптимальные условия проведения синтеза стирольно-фурфурольного полимера принято: температура реакции – 90°C, концентрация катализатора ZnCl₂ – 0.07 молей на моль фурфурола и мольное соотношение стирола к фурфуролу 1:1.

При получении сульфокатионита в качестве полимерной матрицы для введения сульфогрупп нами был использован полимер, полученный путем поликонденсации фурфурола со стиролом. При этом, фурфурол при взаимодействии со стиролом является не только конденсирующим, но также мостикообразователем и от его концентрации зависят основные сорбционные и физико-химические свойства полученного катионита. Использование вместо дивинилбензола фурфурола обусловлено с одной стороны доступностью последнего в условиях нашей Республики, и повышенной химотермостойкостью некоторых катионитов, вследствие наличия в структуре полимерной матрицы ароматических ядер и фурановых циклов [4]. Дальнейшее наши исследования будут направлены на получению новых ионообменных полимеров с использованием фурфурола и отходов химической производств.

Литература

1. Копылов А.С., Лавыгин В.М. Водоподготовка в энергетике. – М.: МЭИ, 2003. – 306 с
2. Pulatov Kh.L., Turabjanov S.M, Tursunov T.T., Nazirova R.A. Furfural based polycondensation type sulfonic acid cation-exchange resin//Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. – Austria, 2016. – №5-6. – P.75-80.
3. Турабжанов С.М., Пулатов Х.Л. Исследование возможности получения ионитов для очистки сточных вод на основе вторичных продуктов химических предприятий// Химическая промышленность, №5, 2017. – С.231-235.
4. Пулатов Х.Л., Турабжанов С.М., Турсунов Т.Т., Назирова Р.А. Исследование возможности применения поликонденсационного сульфокатионита в процессах водоподготовки//Экологический вестник Узбекистана, №3, 2017. – С.20-24.

WiFi NETWORK STANDARDS AND THEIR ADVANTAGES

**Hamrayev J.H., Norkobilov A.T., Elmanov J.B., Niyazov S.S.
Shakhrisabz branch of the Tashkent Chemical-Technological Institute**

There are several varieties of WLAN-networks, which differ in the organization of the signal, data transmission speeds, network radius, as well as the characteristics of radio transmitters and receivers. The most widely used wireless network standard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac and others. The first in 1999 were approved specifications 802.11a and 802.11b, however, the most widespread devices made according to the standard 802.11b.

Wi-Fi 802.11b standard

The 802.11b standard is based on the Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) broadband modulation method. The entire working range is divided into 14 channels, separated by 25 MHz to eliminate interference. Data is transmitted on one of these channels without switching to the others. Perhaps the simultaneous use of only 3 channels. The data transfer rate may automatically change depending on the level of interference and the distance between the transmitter and receiver.

The IEEE 802.11b standard implements a maximum theoretical transfer rate of 11 Mbps, which is comparable to a 10 BaseT Ethernet cable network. It should be noted that this speed is possible when transmitting data with one WLAN device. If a larger number of subscriber stations are simultaneously operating in the environment, the bandwidth is distributed among all and the data transfer rate per user drops.

Wi-Fi 802.11a standard

The 802.11a standard was adopted in 1999, but has only been applied since 2001. This standard is used mainly in the USA and Japan. In Russia and in Europe, it is not widespread. The 802.11a standard applies a signal modulation scheme — orthogonal frequency division multiplexing (OFDM). The main data stream is divided into several parallel sub-streams with a relatively low transmission rate, and then the appropriate number of carriers are applied to modulate them. The standard defines three mandatory data rates (6, 12 and 24 Mbit / s) and five additional (9, 18, 24, 48 and 54 Mbit / s). It is also possible to simultaneously use two channels, which increases the data transfer rate by 2 times.

Wi-Fi 802.11g standard

The 802.11g standard was finally approved in June 2003. It is a further improvement of the IEEE 802.11b specification and implements data transmission in the same frequency band. The main advantage of this standard is the increased bandwidth - the data transfer rate in the radio channel reaches 54 Mbit / s compared to 11 Mbit / s in 802.11b. Like IEEE 802.11b, the new specification operates in the 2.4 GHz band, however, the same signal modulation scheme used in 802.11a — orthogonal frequency multiplexing (OFDM) is used to increase the speed.

The 802.11g standard is compatible with 802.11b. So, 802.11b adapters can work in 802.11g networks (but not faster than 11 Mbit / s), and 802.11g adapters can reduce the data transfer rate to 11 Mbit / s for operation in older 802.11b networks.

Wi-Fi 802.11n standard

The 802.11n standard was ratified on September 11, 2009. It increases the data transfer rate by almost 4 times compared to 802.11g devices (the maximum speed of which is 54 Mbps), provided that it is used in 802.11n mode with other 802.11n devices. The maximum theoretical data transfer rate is 600 Mbit / s, applying data transmission over four antennas at once. One antenna - up to 150 Mbit / s.

802.11n devices operate in the 2.4-2.5 or 5.0 GHz frequency band.

The IEEE 802.11n standard is based on OFDM-MIMO technology. Most of the functionality is borrowed from the 802.11a standard, however, the IEEE 802.11n standard has the ability to use both the frequency band adopted for the IEEE 802.11a standard and the frequency band adopted for

the IEEE 802.11b / g standards. Thus, devices that support the IEEE 802.11n standard can operate in the frequency range of either 5 or 2.4 GHz, and the specific implementation depends on the country. For Russia, IEEE 802.11n devices will support the 2.4 GHz frequency band.

The increase in the transmission rate in the IEEE 802.11n standard is achieved by: doubling the channel width from 20 to 40 MHz, as well as due to the implementation of MIMO technology.

Wi-Fi 802.11ac standard

The 802.11ac standard represents a further development of the technologies introduced in the 802.11n standard. The specifications of the standard 802.11ac are classified as VHT (Very High Throughput) - with very high throughput. 802.11ac networks operate exclusively in the 5 GHz band. The band of the radio channel can be 20, 40, 80 and 160 MHz. It is also possible to combine two radio channels 80 + 80 MHz.

Comparison of 802.11n and 802.11ac

802.11n	802.11ac
Bandwidth 20 and 40 MHz	Channel width 80 and 160 MHz added
2.4 GHz and 5 GHz bands	5 GHz only
Supports modulation 2-FM, 4-FM, 16-KAM and 64-KAM	256-KAM is added to the modulations of 2-FM, 4-FM, 16-KAM and 64-KAM
Single Player MIMO	Multiplayer MIMO
Aggregation of MAS frames: A-MSDU, A-MPDU	Enhanced aggregation of MAC frames

References:

1. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi>
2. 1. А.Н. Степутин, А.Д. Николаев. Мобильная связь на пути к 6G. В 2 Т. – 2-е изд. - Москва-Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. – 804с. : ил.
3. 2. А.Е. Рыжков, В. А. Лаврухин Гетерогенные сети радиодоступа: учебное пособие. - СПб. : СПбГУТ, 2017. – 92 с.
4. <http://wi-life.ru/tehnologii/wi-fi/wi-fi-standarty>

СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ФОСФОРНОКИСЛОГО КАТИОНИТА НА ОСНОВЕ ФУРФУРОЛА

Шарипова У.И.¹, Каюмова Д.А.¹, Пулатов Х.Л.²,
¹Ташкентский государственный технический университет
²Ташкентский химико-технологический институт

Одной из серьезных проблем современности является загрязнение гидросферы, вызванное человеческой деятельностью. Все загрязнители условно делятся на 3 основных вида – химические, биологические, физические.

Ввиду широкого применения ионообменных полимеров во многих областях народного хозяйства, науки и техники возрастают требования, предъявляемые промышленностью, к ионитам в отношении их термо-химической стойкости, радиационной устойчивости, механической прочности, избирательности к тем или иным ионам металлов и т.д. [1-3].

В работе [2] нами была показана возможность получения новых сульфокатионитов на основе нового ранее не известного стирольно-фурфурольного полимера. Исходя из этого, считая весьма перспективным в плане достижений в области синтеза ионитов, нами с целью получения фосфорсодержащих катионитов в качестве полимерной матрицы в реакции полимераналогичных превращений был использован стирольно-фурфурольный полимер. Условия процесса фосфорилирования данного полимера подбирали из опытов, накопленных применительно к реакциям фосфорилирования низко- и высокомолекулярных соединений [4-5].

Таблица

Сорбция катионов металлов фосфорнокислым катионитом

0.1 N растворы	Н-форма			Na-форма	
	pH растворы	Сорбировано, мг-экв/г	Коэффициент распределения, мл/г	pH растворы	Сорбировано, мг-экв/г
NaOH	13	6.6-7.6	184	-	-
NaCl	8.13	0.8-1.0	11.5	-	-
CaCl ₂	6.5	1.1-1.2	120	6.5	3.57-3.6
CuSO ₄	4.8-5.0	1.2-1.3	66	4.8-5.0	1.75-1.8
CuSO ₄	11	2.64-2.7	733	11	3.08-3.1
CuSO ₄	-	-	-	2.35	1.0-1.1
NiSO ₄	7.6	1.1-1.2	20	2.25	1.0
NiSO ₄	10	2.0-2.1	84	3.8	3.6
NiSO ₄	-	-	-	7.6	2.0
NiSO ₄	-	-	-	10	3.75-3.8
CoSO ₄	8	2.0-2.05	35	2.36	0.8-0.9
CoSO ₄	-	-	-	3.18	2.4
CoSO ₄	-	-	-	8	2.65

Представляло интерес изучить такие свойства исследуемого фосфорнокислого катионита, как сорбционная способность его к ионам меди, никеля, кальция, натрия, кобальта и уранила, имеющим важное значение в современной технике, выявить влияние различных факторов на процесс сорбции этих катионов, а также механизм их сорбции с применением ИК-спектроскопического анализа. С этой целью было изучено взаимодействие катионита в Na- и

Н-формах с растворами солей сернокислой меди, никеля, кобальта, хлористого натрия, кальция и нитрата уранила. Результаты исследований приведены в таблице.

Данные таблицы свидетельствуют о влиянии природы катиона на сорбируемость. Найдено, что исследуемые катионы сорбируются катионитом неодинаково и по способности к сорбции могут быть расположены в следующем порядке:

Испытуемый катионит содержат фосфорнокислые группы, отличающиеся по своим кислотным свойствам $pK_1=2.8$; $pK=7.5$. Чем менее диссоциированы фосфорнокислые группы, тем более сильную водородную связь образует фосфорильный кислород с ОН-группами. Поэтому можно ожидать, что по мере насыщения катионита натрием максимум полосы, соответствующей колебаниям связи фосфор-кислород будет несколько смещаться в длинноволновую область в результате разрушения более слабой водородной связи.

Анализ полученных данных свидетельствует, что исследуемый фосфорнокислый катионит обладает достаточно высокой сорбционной способностью к ионам испытуемых металлов.

Литература

1. Гриссбах Р. Теория и практика ионного обмена. М.:ИЛ, 1963. - С.348-350.
2. Pulatov Kh.L., Turabjanov S.M., Tursunov T.T., Nazirova R.A. Obtaining of phosphoric acid cation-exchange resins for wastewater treatment from heavy metal ions// Proceedings of the International conference on integrated innovative development of Zarafshan region: achievements, challenges and prospects. – Navoi, 2017, 26-27 October. - P.365-369
3. Пулатов Х.Л., Турабжанов С.М. Исследование возможности получения ионитов для очистки сточных вод на основе вторичных продуктов химических предприятий// Химическая промышленность, №5, 2017. – С.231-235.
4. Пулатов Х.Л., Турабжанов С.М., Игитов Ф.Б., Хамдамова О.Б. Поликонденсационные фосфорнокислые катиониты для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов // Universum: Химия и биология, 2018. - № 11(53).
5. Муталов Ш.А., Юлдашев А.А., Пулатов Х.Л., Назирова Р.А., Турсунов Т.Т. Исследование сорбционной способности поликонденсационного анионита // Science and education Scientific journal, №1, 2020. – С.119-122

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ САФЛОРОВОГО МАСЛА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Эркинхужаев Х.Ф., Акрамова Р.Р.
Ташкентский химико-технологический институт

Процесс экстрагирования является одним из главных звеньев в технологической цепочке производства растительных масел, и частности хлопкового, т.к. при этом формируются основные количественные качественные показатели получаемых «сырых» масел. Он относился к массообменным, а точнее диффузионно-тепловым процессам, протекающим в системе: «твердое тело — жидкость» и осуществляется в промышленности в экстракторах различной конструкции и производительности [1-3].

Теоретические основы и технико-экономические характеристики данного процесса при получении растительных, в частности, хлопковых, масел описаны в работах [1,3-5].

Экстрагирование растительных масел производится как из непосредственно масличного сырья, так и из жмыха, может применяться как в чистом виде, так и в комбинации с форпрессованием. Примером является прямая экстракция «сырой мятки» при переработке семян сои и комбинирование экстракционного способа извлечения масла с форпрессованием, которое проводится в два этапа. На первом этапе методом форпрессования извлекается до 70-75% масла, на втором экстрагируются остатки масла в материале [6]. Сегодня технологическая схема «форпрессование - экстракция» применяется при переработке семян подсолнечника, хлопчатника, льна и др. [3,7].

Сложнее обстоит вопрос с технологией прямой экстракции растительных масел. При прямой экстракции семян сои, а также отходов переработки плодов кориандра - экстрагируют мятку в форме лепестка, т.е. пластинок, которые получают на специальных вальцовых станках [7].

При способе «форпрессование - экстракция», подготовка к экстракции материала форпрессового жмыха производится указанным выше путем, либо с получением гранул [5-7].

Известно, что в зависимости от подготовки материала к экстракции состояние масла в нем будет различным.

В мятке и «сыром» лепестке основное количество масла находится на внешних и внутренних поверхностях частиц материала, а меньшая часть его - внутри деформированных и неразрушенных клеток [3].

В крупке, лепестке, и гранулах масло находится как в вышеуказанном состоянии, так и в ячейках, образовавшихся в процессе жарения и прессования [6].

При этом отделенное ядро после соответствующей термической обработки при 55-70°C подвергали лепесткованию, толщину которого поддерживали в пределах 0,19-0,24 мм. Далее, путем дополнительного ввода шелухи изменяли лужистость мятки до требований технологического регламента, кондиционирование мятки по влажности доводили до значений 11-14% от его массы. Полученный материал подвергали гранулированию на лабораторном прессе с использованием специальных цилиндрических стаканов, днище которых имеет отверстия с различными диаметрами (6, 8, 10 и 12 мм). С целью улучшения стадии формирования гранул при прессовании, используемые матрицы предварительно нагревали в лабораторной сушилке до температуры 70-90°C. Полученные гранулы высушивали до влажности, рекомендованной в «Технологическом регламенте» [63].

Остаточный растворитель из про экстрагированного материала отгонялся с помощью специальной сушилки, снабженной линией отсоса паров ГВС.

Анализ маслосодержащего сырья (семян сафлора, ядра, мятки, мезги, жмыховой ракушки и гранулы), мисцеллы и шрота осуществляли на основе «РУКОВОДСТВО по методам исследования» [79].

При этом концентрацию мисцеллы определяли весовым методом. Содержание

свободных жирных кислот рассчитывали через косвенный показатель - кислотное число масла [80]. Цветность сафлорового масла определяли на приборе Ловибонда. Физико-химические показатели экстрагируемого материала, т.е. масличность, влажность и др., определяли стандартной методикой [80].

Экстрагент, т.е. растворитель, анализировали на плотность при 20°C, фракционный состав (температура начала перегонки, температура перегонки 98% образца, остаток в колбе), массовую долю ароматических углеводородов, серы, удержание водорастворимых кислот и щелочей, механических примесей и воды [80]. При анализе растворителей рассчитывали следующие углеводороды: 2.3-диметилбутан+2-метилпентан, 3-метилпентан, н-гексан, 2.2-диметилпентан+2.4-диметилпентан, метилциклопентан+2-метилгексан, 3.3-диметилпентан+2.3-диметилпентан, циклогексан, 3-метилгексан, н-гептан [80].

Кроме того, при анализе газоконденсатов и их фракций определяли плотность при 20°C, молекулярную массу, кинематическую вязкость, температуру застывания, содержание серы и др. [79]. В проэкстрагированном материале, т.е. шроте, определяли остаточное содержание масла, белка, растворителя и др. [80].

Результаты всех проведенных анализов сравнивались с допустимой погрешностью использованных методов и приборов [79].

Следовательно, с одной стороны необходимо сохранить каротиноиды в сафлоровом масле и с другой также естественные антиокислители (токоферол, фосфатиды и т.п.).

Другим, не менее важным сопутствующими триглицеридам красящими сафлоровое масло пигментами считаются хлорофиллы, которые подразделяются на а [$C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$] и б [$C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$] виды. Разница между хлорофиллом а и хлорофиллом б состоит в том, что в последнем метиловая группа CH_3 заменена альдегидной группой.

Известно, что оба вида хлорофиллов хорошо растворяются в сафлоровых маслах. Учитывая это, нами изучена их общее содержание в сафлоровых маслах полученных различными способами.

Таблица 1

Физико-химические показатели экстракционного сафлоровых масел

Наименование показателей	Ед. изм.	Экстракционное сафлоровое масла
Кислотное число	мг/КОН	4,4
Цветность	мг J ₂	30
Массовая доля	%	
- фосфолипидов		1,58
- гликолипидов		0,74
- влаги		0,3
Массовая доля металлов	% 10 ²	1,65

На основании исследования состава и свойств масел полученных экстракционным способом из семян сафлора возделываемых на богарных и орашаемых землях разработана схема позволяет получить высококачественное пищевое сафлоровое масло.

Литература

1. Технология производства растительных масел. В.М. Копейковский, С.И. Данильчук. Г.И. Гарбузова и др.): -М.: Легкая и пищевая промышленность. 1982. -416 с.
2. Акрамова Р.Р. Модернизация технологии экстракции сафлорового жмыха и рафинации получаемого масла. - Автореф. дисс. доктора технических наук. PhD –Т.: 2017. -53 с.
3. Белобородов В.В. Основные процессы производства растительных масел. - Пищевая промышленность. 1966. -478 с.
4. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. -Л: ВНИИЖ, т-2, кн.1, 1975. -725 с; т-1, кн.2. 1974. -591 с.
5. Маркман А.Л., Ржехин В.П. Госсипол и его производные. -М.: Пищевая промышленность. 1965. -244 с.

GIDROKREKING QURILMASI MISOLIDA NEFT-GAZ TARMOG'IDA TEXNOLOGIK JARAYONLARNING AVTOMATIK ROSTLASH SISTEMALARI

Yusupov X.N., Elmanov A.B., To'xtoshev I.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Yaqin yillar ichida O'zbekiston neft, gaz va gazokondensat qazib olish bo'yicha ko'rinarli o'rinlarni egalladi. Bu esa respublikada yuqori sifatli yoqilg'i ishlab chiqarishga va kelgusida kimyo sanoati uchun maxsulotlar yetkazib beradigan xomashyo bazasini tashkil etishga yordam beradi. O'zbekistonda tabiiy gaz konlari va ularning zaxiralari juda ko'p. Bu esa gaz qazib olinganda chiqadigan (gaz bilan) gazokondensatni ishlab chiqarishni ko'paytiradi. Shuningdek neftni xam zaxiralari katta. Gazokondensatlarni yuqori sifatli ekanligi – ularni tarkibidagi naften va aromatik uglevodlarni ko'pligi (70 % gacha) va ularda smola-asfaltenli moddalarni deyarli yo'qligi, seroorganik birikmalarni kamligi, gazokondensatlarni polimer sanoati uchun va boshqa kimyoviy maxsulotlar olish uchun qimmatbaxo xomashyo ekanligini ko'rsatib turibdi.

Neftni qayta ishlash sanoatiga yangi protsesslarni kirib kelishi (termodestruktiv) rangsiz neft maxsulotlarini ko'plab ishlab chiqarilishiga olib keldi. Xalq xo'jaligini neft maxsulotlariga bo'lgan ehtiyojini biroz yaxshiladi. Lekin neftni qayta ishlash sanoatining va boshqa soxalarning yutuqlari qancha yuqori bo'lmasin – ularni rivojlanishini texnikaviy darajasi jaxon texnika darajasidan maxsulotlarni kompleks qayta ishlash soxasida, ayniqsa, yuqori sifatli maxsulotlari - benzin, kerosin, dizel yoqilg'isi, spirtlar, plastifikatorlar, parafinlar, prisadkalar va boshqa qimmatbaxo kimyoviy materiallar ishlab chiqarishda orqada qolmoqda. Bu masalalarni xalqilish uchun yangi katalitik jarayonlarni sanoatga tadbiiq qilish bilan bir paytda (gidrokreking, katalitik riforming, alkilash, polimerlash, gidrotozalash va xokazo) prinstipial yangi katalizatorlarni sintez qilish va sanoatga joriy qilish kerak. Bir katalizator, bir reaktorda, polifunkstional katalizator yordamida ikki-uch jarayonni olib borish yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklarni barxam berishga yordam beradi. Yangi katalizatorlarni yaratish, ularni sanoat miqyosida sinab ko'rish ko'p vaqt talab qiladi. Buning uchun ilmiy tekshiruv ishlarini olib borish uchun yangi aparatlarni qo'llash kerak bo'ladi. Buning natijasida ilmiy tadqiqot ishlarni bajarish uchun ketadigan vaqt ancha kamayadi. Bu yerda analitik ishlarda qo'llaniladigan xromotograf va fizik-kimyoviy priborlar to'g'risida, ularni tadqiq qilish masalasi turibdi.

Neft xom ashyosining molekulari yuqori harorat ($T > 360^{\circ} C$ dan yuqori) ta'sirida parchalanadi yoki krekinglanadi. Gidrokreking jarayonida ikkilamchi reaksiyalar ham boradi, ya'ni parchalangan birlamchi maxsulotlarning molekulari o'zaro birikadi. Mazutni termik krekinglaganda undan qariyib to 60% gacha maxsulot, ya'ni past xaroratda qaynaydigan uglevodorodlar olish mumkin bo'ladi. Bu maxsulotlar quyidagilardir: kreking benzin, kreking kerosin, gazoyl va gaz. Bir vaqtning o'zida jarayonda dastlabki xom ashyo, mazutga nisbatan og'ir maxsulotlar kreking qoldiq va koks xam xosil bo'ladi. Termik kreking jarayonida parchalanish reaksiyasi asosiy reaksiya xisoblanib, natijada tayyor maxsulot hosil bo'lishiga olib keladi. Smola va koks krekingni keraksiz va yonlanma maxsulotlari xisoblanadi.

1-rasm. Kolonnaga kirayotgan mahsulot sarfini ARS sining struktura sxemasi.

Jarayonga harorat, bosim kabi turli omillar ta'sir qiladi.

Haroratning ta'siri. Kreking reaksiyasining tezligi haroratning ko'tarilishi bilan ortib boradi. Kreking jarayonning tezligini shuningdek, krekinglashni davomiyligini oshirish yo'li bilan ham ortirish mumkin. Ma'lumki, kerosin-gazoyl frakstiyasi 500 °C da 3-5 minut vaqtda chuqur krekinglanadi.

Bosimning ta'siri. Bosim eng avvalo ikkilamchi reaksiyalarni kechishiga ta'sir qiladi. Kondensatsiyalanish va polimerizatsiyalanish yuqori bosimda oson kechadi. Bosim ko'tarilganda gaz hosil bo'lishi kamayadi va tarkibida to'yinmagan uglevodorodlari kam bo'lgan benzin ko'p miqdorda chiqadi. Bularni hisobga olgan holda kolonnaga kirayotgan mahsulot sarfini ARS sini ko'rib chiqamiz.

1. Kolonna – roslash ob'yekti uning chiqish parametri xom ashyo sarfi, kirish signali bug' sarfining o'zgarishi, PO ning uzatish funksiyasi:

$$W_{ob}(P)=2/6P+1 ;$$

2. Rotametrik oqim datchigi dinamik xossalriga ko'ra 1-tartibli operiodik zveno, unga kiruvchi signal xom ashyo sarfi, chiqish signali unifitsirlangan elektr signal:

$$W_d(P)=K_2/T_2P+1;$$

3. Rostlagichning uzatish funksiyasi:

$$W_r(P)=0.7((3.3P+1)/3.3P)=(2.31P+0.7)/2.31P;$$

4. Kolonnaga beriladigan qizitilgan bug' sarfini o'zgartiruvchi elektrik ijrochi mexanizmning uzatish funksiyasi:

$$W_{i.m}(P)=K_4/T_4P;$$

2-rasm. ARS ning umumiy matematik modeli.

Shu sistema elementlarining uzatish funksiyalaridan iborat. Sxemada datchik, rostlagich , ijrochi mexanizmlar ketma-ket bog'langan.

3-rasm. Kolonnadagi kirish parametrlarining vaqt bo'yicha o'zgarishi.

Adabiyotlar

1. N.R.Yusupbekov, R.A.Aliyev, R.R. Aliyev, A.N. Yusupbekov. Boshqarishning intellectual tizimlari va qaror qabul qilish. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent-2015
2. Kapustin M.A., Kapustin P.A., Kopilova A.G. Flash MX dlya professional'nix programmistov. Internet-universitet informatsionnix texnologiy - INTUIT.ru, 2006.
3. Bannov P.G. Protsess pererabotki nefi. Izdat. Moskva-2000

ПРОИЗВОДСТВО МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА

Иноятов Д. Солихова О.А.

Ташкентский химико-технологический институт

Малеиновый ангидрид является важным химическим промежуточным продуктом, имеющим широкое промышленное применение: от производства ненасыщенных полиэфирных смол до синтеза АФИ. Обычно МАН представляет собой бесцветное или белое твердое вещество с ромбической кристаллической структурой и резким запахом. В России и странах СНГ основным техническим стандартом на maleиновый ангидрид является ГОСТ 11153-75.

Существует два основных метода промышленного синтеза maleинового ангидрида:

- парофазное окисление бензола на ванадий-молибденоксидном катализаторе;
- парофазное окисление n-бутана на ванадий-фосфороксидном катализаторе.

Первый способ устарел и на сегодняшний день используется в основном в Китае.

Малеиновый ангидрид — высокотоксичное вещество 2-го класса опасности, требует особых условий хранения и транспортирования. Он гигроскопичен, длительное хранение приводит к постепенному изменению химического поведения сырья и образованию легкоплавких примесей. Стандартный гарантийный срок хранения составляет 6 месяцев с даты производства.

Малеиновый ангидрид широко используется в химической промышленности, в основном в процессах полимеризации с получением востребованных полимерных соединений. Около 50-55% мирового производства maleинового ангидрида используется в производстве ненасыщенных полиэфирных смол, которые являются основой для производства стекловолокна и других полимерных материалов, строительных материалов. МАН используется для изготовления составов, образующих прочную и пластичную полимерную пленку при нанесении на различные поверхности. Технология широко применяется при защитном покрытии строительных площадок. Малеиновый ангидрид используется в качестве пластификатора в бетоне, обеспечивая лучшую вязкость и жизнеспособность.

Малеиновый ангидрид используется в следующих синтетических процессах:

- синтез фумаровой, яблочной, янтарной, maleиновой кислот;
- гидразид maleиновой кислоты (регулятор роста растений);
- дефолианты (например, эндотал);
- фунгициды (кантон и др.);
- инсектициды (калбофос);
- производство полиэфирных и алкидных смол для строительства;
- в качестве добавки к смазочным маслам для снижения трения;

Производство maleинового ангидрида: бензол или n-бутан? Малеиновый ангидрид был впервые получен в начале 1930-х годов путем парофазного окисления бензола. Использование бензола в качестве сырья для производства maleинового ангидрида было доминирующим в мире до 1980-х годов. Было разработано несколько процессов получения maleинового ангидрида из бензола, наиболее распространенным из них был Scientific Design. В 60-х годах Petro-Tech Chemical Corporation (США) и Imperial Chemical Industries Ltd. (Великобритания) разработали промышленный процесс производства maleинового ангидрида из бутиленовой фракции, но селективность и стабильность катализатора были довольно низкими, что делало процесс убыточным в то время. Вскоре эти агрегаты начали работать на бензоле. Процессы с неподвижным и псевдооживленным слоем для производства maleинового ангидрида из бутенов, присутствующих в смешанных потоках C₄, применялись на коммерческой основе. В настоящее время ни один из этих процессов не запущен.

Промышленные процессы получения малеинового ангидрида:

Парофазное каталитическое окисление бензола кислородом воздуха на ванадий-молибденокисдном катализаторе в реакторах с неподвижным слоем.

Парофазное окисление н-бутана на ванадий-фосфорокисдном катализаторе в реакторах с неподвижным и псевдооживленным слоем.

Некоторое количество МА выделяют также из побочных продуктов окисления о-ксилола до фталевого ангидрида.

Рисунок 1: Реакция окисления бензола и н-бутана до малеинового ангидрида.

Общая концепция производства малеинового ангидрида из любого вида сырья состоит из четырех этапов:

- Приготовление исходной смеси;
- Каталитическое окисление исходной смеси кислородом воздуха;
- Извлечение малеинового ангидрида из газов реакционной смеси;
- Очистка и перегонка сырого малеинового ангидрида.

Производство малеинового ангидрида из бензола представляет собой реакцию окисления в паровой фазе с катализатором с неподвижным слоем, включающим смешанные оксиды ванадия и молибдена. Лучшим катализатором окисления бензола является смесь $V_2O_5 + MoO_3$, которую обычно наносят на широкопористый Al_2O_3 . Катализатор часто модифицируют оксидами фосфора, титана, бора. Все основные процессы построены по самой распространенной схеме от Scientific Design. Различия между ними в основном существуют только на стадии экстракции.

В процессе УСВ вода из раствора малеиновой кислоты выпаривается для концентрирования раствора кислоты. Концентрированный раствор кислоты и конденсированный сырой малеиновый ангидрид превращаются в малеиновый ангидрид термическим процессом в специально сконструированном реакторе. Затем полученный малеиновый ангидрид-сырец очищают перегонкой.

В России малеиновый ангидрид включен в список на импортозамещение Минпромторга. Однако существуют экономические причины, препятствующие запуску производства МА. Он может быть прибыльным при объемах, в 3-4 раза превышающих текущий внутренний спрос. Необходимо проработать пути экспорта МА. Подробнее о ситуации на мировом и российском рынке малеинового ангидрида читайте в следующей статье.

MUNDARIJA

1. ¹Абдиева Ф.И., Набиев А.А.
ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЖИДКИХ
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ
СОДЫ (¹Национальный Университет им. Мирзо Улугбека
ТХТИ) 3
2. Абдумаликова Х.Б., Пулатов Х.Л.
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА ПЕСТИЦИДОВ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ (ТХТИ) 6
3. Abdurahmonov O. R, Abdullaev F. R, Ibodullayev M. X.
QURUQ USULDA PEROKSID BIRIKMLAR OLISHDA
ARALASHTIRGICHNING INTENSIV KONSTRUKSIYASI (TKTI
Shahrisabz filiali) 8
4. Abidova F.A.
IQTISODIYOT OB'EKTLARIDA FAVQULODDA VAZIYATLARDAN
MUHOFAZALANISH REJALARINING XUSUSIYATLARI (Toshkent
to'qimachilik va yengil sanoat institute) 10
5. Арипов А.Х., Рахимов Р.С.
ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ДОЖДЕВЫХ ВОД
ГОРОДА ТАШКЕНТА (ТашГТУ) 12
6. Артиков А.А, Тураев Б.Ф.
ОДНО КВАЗИАППАРАТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ПОЛУЧЕНИЯ ЭТИЛЕНА В ТРУБЧАТОМ РЕАКТОРЕ (ТХТИ) 13
7. Ахмедов А.А., Турсунов А.Р., Собиров Н.Р., Туракулов А.С.
АНАЛИЗ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО
СПЕКТРОСКОПИИ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ
ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОНАМИ (Шахрисабзский филиал ТХТИ) 15
8. Babayev M.M., Jo'raboyev M.
HOSILA YORDAMIDA ISBOTLANILADIGAN TENGSIZLIKLAR
(O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmati "Temurbeklar
maktabi" harbiy-akademik litsey) 17
9. Babayev M.M., Shermatov Sh.
TO'PLAMLARNING EKVIVALENTLIGI VA UNGA DOIR
MISOLLAR (O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmati
"Temurbeklar maktabi" harbiy-akademik litsey) 19
10. Бабаев М.М., Эркинов Р.
МАХСУС БИР ФУНКЦИЯ МОДУЛИНИНГ БЎЙИЧА
МАКСИМУМИНИ ТОПИШ (Ўзбекистон Республикаси Давлвт
Хавфсизлик Хизмати "Темурбеклар мактаби" харбий-академик
лицей) 21

11. Babayev M.M., Nabiyev D.
BA'ZI FUNKSIYALARNING HOSILALARINI HISOBLASHGA
LOGARIFMIK HOSILANING TADBIG'I (O'zbekiston Respublikasi
Davlat Xavfsizlik Xizmati "Temurbeklar maktabi" harbiy-akademik
litsey) 23
12. Бўриев М.И., Хандамова Д.К., Нуруллаев Ш.П.
МОДИФИКАЦИЯ ЛАНГАН АДСОРБЕНТЛАРИНИНГ
ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕРМИК ТАХЛИЛИ (ТКТИ) 25
13. Ibodullayev M.X.¹, Norqulov J.F.¹, Anvarov O.X.¹, Maqsudov O.R.²
ISSIQLIK ALMASHISH APPARATLARI QUVURLARIDAGI
OQIMNI AYLANTIRISH ORQALI ISSIQLIK ALMASHINISH
UNUMDORLIGINI OSHIRISH (¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Shahrisabz filiali, ²Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika
Universiteti) 27
14. Ibodullayev M.X., Norqulov J.F., Elmanov A.B., To'raqulov A.S.
ISSIQLIK ALMASHINISH APPARATINING GIDRAVLIK
QARSHILIGINI HISOBLASH VA TADQIQ QILISH (Toshkent kimyo-
texnologiya instituti Shahrisabz filiali) 29
15. Игитов Ф.Б.¹, Назирова Р.А.¹, Каюмова Д.А.²
ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФОКАТИОНИТА ПОЛИКОНДЕНСАЦИ-
ОННОГО ТИПА (¹ТХТИ, ²ТашГТУ) 31
16. Исмаилов Х.М., Маматкулов И.К., Низамов Т.А.
СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ
ФУРАНОВЫХ РЕАКЦИОННОСПОСОБНЫХ ОЛИГОМЕРОВ
(ТХТИ) 33
17. ¹Камолов Ф.М. ²Юнусов О.Қ.
САНОАТ ОҚАВА СУВЛАРИНИ ТОЗАЛАШ УЧУН
КОАГУЛЯНТЛАР ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚОТИ
(¹ТМТИ, ²ТДТУ) 35
18. Камолова Д.С., Саидова Д.Ш.
УСЛОВНОСТИ В СБОРОЧНЫХ ЧЕРТЕЖАХ: ПО ОБЩЕМУ
ВИДУ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА, ПОЭТАПНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
(ТХТИ) 36
19. Kasimova F.T. Mukhiddinkhodjaeva R.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PERSONNEL MANAGEMENT
IN ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
(Tashkent Institute of Chemical Technology) 38
20. Абдуганиева Н.Ш. Касимова Ф.Т.,
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАН (ТХТИ) 40

21.	Касимова Ф.Т. ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ (ТХТИ)	42
22.	Kasimova F.T. Бахтиярова М. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKDA DIGITAL MARKETINGNING O'RNI (TKTI)	43
23.	Латипов Х., Акрамова Р.Р. СПЕЦИФИКА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ТХТИ)	46
24.	Латипов Х., Акрамова Р.Р. КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТО- СПОСОБНОСТИ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ТХТИ)	49
25.	Маматкулов И.К., Норкобилов А.Э., Низамов Т.А. МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИОЛЕФИНОВ ПРОДУКТАМИ ГЛИКОЛИЗА ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ (ТХТИ)	52
26.	Махкамов Д., Ибрагимов Ш.Т., Нуруллаев Ш.П., Каюмов Ж.С. ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ Cu²⁺, Zn²⁺ И Ni²⁺ МЕТОДОМ АДСОРБЦИИ (ТХТИ)	54
27.	Музафарова Х.А., Матқурбонова М., Дунназарова Ф.С., Эшназаров Х. С., Мухамедов Г.В. КИНЕТИКА ДЕВУЛКАНИЗАЦИИ ВТОРИЧНОЙ РЕЗИНЫ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ (ТХТИ)	56
28.	Muminov.Sh.V. OZIQ MODDALARINING MOL ORGANIZIMIDAGI FIZOLOGIK ANAMIYATI VA ULARNING HAZIM BO'LISHI (TKTI)	58
29.	Мухаммадиев Н.И., Касимова Ф.Т. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ СИСТЕМ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ НА БАЗЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ (ТХТИ)	60
30.	Мухтарова Н.Б., Алиев Б.А. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕСТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ БЕНТОНИТА (ТашГТУ)	62
31.	Axmedova R., Lapasova Ch. A., Ziyoyev B.T., Nabiyev A.A. MANALLIY MARGANES RUDALARIDAN KALIY PERMANGANAT OLISHNING LABORATORIYA USULI (TKTI)	64

32. **Norqobilov A.T.¹, Elmanov A.B.¹, Baxtiyorov A.N.¹, Maqsudov O.R.², Zaripov O.²**
REAKTIV DISTILLYATSIYA TEXNOLOGIYASIGA ASOSLANGAN
ETERIFIKATSIYA JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH 66
 (¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali, ²I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika Universiteti)
33. **Nurolliyev N.Sh.¹, Baxtiyorov A.N.¹, Urolov Sh.Z.²**
ELEKTR O'TKAZUVCHI POLY (3- DECYL THIOPHENE)
POLIMERINING LYUMINESTSENTSIYA XOSSALARI 68
 (¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali. ²O'RFA Ion-plazma va lazer texnologiyalari institute)
34. **Olimjanov I.A., Nabiev U.I., Kenjaev M.E.**
STUDY OF THE PROCESS OF LEACHING OF ALUMINUM OXIDE
FROM KAOLIN CLAYS OF THE ANGREN DEPOSIT 70
 (Tashkent Institute of Chemical Technology)
35. **Полвонова Ш.М., Хасанов Х.Т.**
ПОЛУЧЕНИЕ ИММОБИЛИЗОВАННОЙ ЛАКТАЗЫ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ МОЛОКА (ТХТИ) 71
36. **Rahmatullayeva Sh.X., Usmonov B.Sh.**
QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANIB UZLUKSIZ
QURTISHDA AVTOMATIK BOSHQARISH TIZIMINI
SHAKLLANTIRISH (TKTI) 73
37. **Sanayev E.Sh., Murzambetova G.B.**
OZIQLANISH QIYMATI OSHIRILGAN KO'P KOMPONENTLI UN
ARALASHMALARI (TKTI) 75
38. **Sanayev E.Sh., Pardayev Z. T.**
UNNI BOYITISHDA FAOL MODDANING AHAMIYATI (TKTI) 77
39. **Sanayev E.Sh., Xoliqulova N.A.**
FUNKTSIONAL ISTIMOLGA ASOSLANGAN UNLI
QANDOLAT MAHSULOTLARINING AHAMIYATI (TKTI) 79
40. **Sariyev R.Sh.**
SHIZMACHILIK DARSLARIDA O'QUVCHILARNING IJODIY
LOYIHALASH G'OYALARINI SHAKLLANTIRISH (TKTI) 82
41. **Сафаев У.А., Агзамова З.М.**
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЙОДА ИЗ
ПЛАСТОВЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ
АНИОНИТОВ (ТашГТУ) 84
42. **Собиржонов А., Карабаев Д.Т., Исоков А.Ф., Артиков А.**
ОПТИМИЗАЦИЯ ОДНОСТУПЕНЧАТОГО ПРОЦЕССА
ФЛОТАЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ КАЛИЙ СОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ
(ТХТИ) 86

43.	Tursunova M.R., Abduqodirova N. YANGI O'ZBEKISTONNING MDH MAMLAKATLARI BILAN TASHQI SAVDO ALOQALARI ULUSHI (TKTI)	87
44.	Tursunova M.R. MAMLAKATIMIZ XORIJIY DAVLATLAR BILAN AMALGA OSHIRAYOTGAN TASHQI IQTISODIY ALOQALARINI BOSHQARISH PRINSIPLARI (TKTI)	89
45.	Усмонова А.Б., Пулатов Х.Л. ПОЛУЧЕНИЕ НОВОГО ИОНООБМЕННОГО ПОЛИМЕРА ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ ВОД (ТХТИ)	91
46.	Hamrayev J.H., Norkobilov A.T., Elmanov J.B., Niyazov S.S. WiFi NETWORK STANDARDS AND THEIR ADVANTAGES (Shakhrisabz branch of the Tashkent Chemical-Technological Institute)	93
47.	Шарипова У.И.¹, Каюмова Д.А.¹, Пулатов Х.Л.² СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ФОСФОРНОКИСЛОГО КАТИОНИТА НА ОСНОВЕ ФУРФУРОЛА (¹ТашГТУ, ²ТХТИ)	95
48.	Эркинхужаев Х.Ф., Акрамова Р.Р. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ САФЛОРОВОГО МАСЛА В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (ТХТИ)	97
49.	Yusupov X.N., Elmanov A.B. , To'xtoshev I.A. GIDROKREKING QURILMASI MISOLIDA NEFT-GAZ TARMOG'IDA TEXNOLOGIK JARAYONLARNING AVTOMATIK ROSTLASH SISTEMALARI (TKTI Shahrisabz filiali)	99
50.	Иноятов Д. Солихова О.А. ПРОИЗВОДСТВО МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА (ТХТИ)	101
	MUNDARIJA	103